

BİLİMİN IŞIĞINDA

ANADOLU

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

ISSN

3062-3170

IN THE LIGHT OF SCIENCE

ANATOLIAN

Social Sciences and Education Journal

ISSN

3062-3170

www.anatolianjournal.com

Mart*2025

Sayı: 1
Cilt: 1

YAYIN ERİŞİM ADRESİ

www.anatolianjournal.com

DERGİ KOORDİNATÖRLERİ

Muhsin AYGÜN

muhsnaygn@gmail.com

Laman İSMAYILZADA

lmnsmzld@gmail.com

YAYIN TÜRÜ

Sürelî Yayın
3 ayda bir yayınlanır

March*2025

Number: 1
Volume: 1

**BROADCAST ACCESS
ADDRESS**

www.anatolianjournal.com

JOURNAL COORDINATORS

Muhsin AYGÜN

muhsnaygn@gmail.com

Laman İSMAYILZADA

lmnsmzld@gmail.com

PUBLICATION TYPE

Periodical
Published every 3 months

**Anadolu
Sosyal Bilimler ve Eğitim
Dergisi**

**Anatolian
Social Sciences and Education
Journal**

YAYIN KURULU

BAŞ EDITÖR / EDITOR IN CHIEF

Prof. Dr. İlkin GULUSOY

EDİTÖRLER / EDITORIAL BOARD

Dr. Laman İSMAYILZADA
Dr. Sema GÜMÜŞ
Dr. Özge TOPÇU
Dr. Sona RZAYEVA
Dr. Penpe YÜKSEL
Muhsin AYGÜN

İÇİNDEKİLER

TABLE OF CONTENTS

Laman İSMAYILZADA <i>Edebi Karakterlerin Sosyal Medya Çağında İmajlarının Halkla İlişkiler ve Algı Yönetimi Açısından İncelenmesi</i> Examining the Images of Literary Characters in the Age of social media in Terms of Public Relations and Perception Management	3-14
Meerim RYSPAKOVA ve Aygül TURSUNOVA <i>Doğal Dil İşleme Alanında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Sözdizimsel Analiz Uygulamalarındaki Etkinliği ve Geleceği</i> Effectiveness and Future of Deep Learning Methods in Syntax Analysis Applications in Natural Language Processing	15-22
Muhsin AYGÜN ve Meerim RYSPAKOVA <i>Gagavuz Türklerinde Dini ve Geleneksel Yaşam: Türk Mirasının Etkileri</i> Religious and Traditional Life of Gagavuz Turks: Impact of Turkish Heritage	23-28
Elbrus BAGHISHOV <i>Administrative-Territorial Changes in Northern Azerbaijan in the 1840</i> 1840'lı Yıllarda Kuzey Azerbaycan'da İdari-Bölgesel Değişiklikler	29-33
Ferhad RUSTAMZADEH <i>Safavid-Ottoman Relations: A Historical Analysis</i> Safevi-Osmanlı İlişkileri: Tarihsel Bir Analiz	34-38
Sabuhi GULİYEV <i>France's Anti-Azerbaijani Policy in the Nagorno-Karabakh Conflict</i> Fransa'nın Dağlık Karabağ Sorununda Azerbaycan Karşıtı Politikası	39-43
Zeynaddin BAYDAROV <i>Seljuk Expansion into Azerbaijan: Alp Arslan's Military Campaigns and Their Impact</i> Selçukluların Azerbaycan'a Genişlemesi: Alp Arslan'ın Askeri Harekatları ve Etkileri	44-48
Gulara SEYİDOVA <i>Genetic Diversity and Generational Selection in Bees</i> Arılarda Genetik Çeşitlilik ve Nesil Seçilim	49-54

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

EDEBİ KARAKTERLERİN SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA İMAJLARININ HALKLA İLİŞKİLER VE ALGI YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING THE IMAGES OF LITERARY CHARACTERS IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA IN TERMS OF PUBLIC RELATIONS AND PERCEPTION MANAGEMENT

Laman İSMAYILZADA

Laman İsmayılzada, <https://orcid.org/0000-0001-5462-3383>, lmnsmlzd@gmail.com

ÖZET

Bu çalışmada, klasik edebi karakterlerin sosyal medya çağında nasıl yeniden yorumlandıkları ve bu süreçte halkla ilişkiler ile algı yönetimi açısından nasıl değerlendirildikleri incelenmiştir. Sosyal medya, edebi karakterlerin yalnızca orijinal anlatılarda kalmalarını engelleyip farklı anlamlar ve bağlamlarda yeniden şekillendirilmesini sağlayarak, kültürel etki alanlarını genişleten bir araç haline gelmiştir. Çalışma kapsamında, Jay Gatsby, Bihter Ziyagil, Frankenstein'ın yarattığı ve Drakula karakterlerinin sosyal medya platformlarında temsil edilmiş biçimleri analiz edilmiştir. Bu karakterlerin, popüler kültürdeki imajlarının moda ve stil, trajik hikâyeler, mizahi içerikler, feminist bakış açıları ve hayran kurguları gibi farklı temalar altında yeniden ele alınması, halkla ilişkiler ve algı yönetimi açısından değerlendirilmektedir. Bu çalışma, edebi karakterlerin sosyal medya aracılığıyla nasıl yeniden hayat bulduklarını ve bu yeniden yorumlamaların halkla ilişkiler stratejileri ile algı yönetimindeki önemini ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulguları, sosyal medya ortamının edebi karakterlerin imajlarını sürekli güncel tutarak yeni nesil izleyici kitlelerine ulaştırma potansiyelini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Edebi karakterler, Sosyal medya, Halkla ilişkiler, Algı yönetimi, Dijital çağ, Popüler kültür.

ABSTRACT

This study examines how classical literary characters are reinterpreted in the age of social media and how they are evaluated in terms of public relations and perception management in this process. Social media has become a tool that expands the cultural sphere of influence by preventing literary characters from remaining only in original narratives and reshaping them in different meanings and contexts. Within the scope of the study, the representations of Jay Gatsby, Bihter Ziyagil, Frankenstein's creature and Dracula characters on social media platforms have been analyzed. The reconsideration of the images of these characters in popular culture under different themes such as fashion and style, tragic stories, humorous content, feminist perspectives and fan fiction is evaluated in terms of public relations and perception management. This study reveals how literary characters are revived through social media and the importance of these reinterpretations in public relations strategies and perception management. The findings of the study show the potential of the social media environment to constantly keep the images of literary characters up-to-date and reach new generation audiences.

Keywords: Literary characters, Social media, Public relations, Perception management, Digital age, Popular culture.

GİRİŞ

Sosyal medya, edebi karakterlerin algısını ve imajını dönüştürmede güçlü bir araç haline gelmiştir. Geleneksel olarak yalnızca edebi metinlerde var olan karakterler, artık sosyal medya platformlarında sürekli bir yeniden yorumlama sürecine tabi tutulmaktadır (Schober vd., 2016). Bu platformlar, karakterleri kitlelerin ilgisine göre şekillendirirken, onların farklı kültürel bağlamlarda yeni anlamlar kazanmasına neden olmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, edebi karakterleri belirli özelliklerini vurgulayarak veya abartarak çağdaş değerlerle yeniden yorumlamaktadır. Bu süreç, karakterlerin özgün metinlerdeki imajlarından uzaklaşmasına ve yeni bir kimlikle tanımlanmasına yol açmaktadır.

Örneğin, Sherlock Holmes gibi klasik karakterler, sosyal medyada mizahi ve esprili bir dille ortaya çıkarak, orijinal eserlerdeki zekâ ve ciddiyet temalarını yeniden şekillendirmektedir. Sherlock Holmes'un dedektiflik becerileri, TikTok veya Instagram gibi platformlarda kısa, eğlenceli videolar ve görsel içerikler aracılığıyla abartılmakta ve onu mizahi bir karaktere dönüştürmektedir (McClellan, 2013). Bu yeniden yorumlama, halkla ilişkilerdeki "yeniden markalaşma" stratejilerine benzer şekilde, karakterin daha geniş bir

kitleye hitap etmesini sağlamaktadır.

Benzer şekilde, Elizabeth Bennet gibi karakterler de sosyal medyada, özellikle feminist semboller olarak yeniden yorumlanmaktadır. Feminist ve bağımsız bir kadın figürü olarak sunulan Elizabeth Bennet, sosyal medyada kadın hakları, özgürlük ve eşitlik temalarını yansıtan içeriklerde ön plana çıkmaktadır (Nelson, 2010). Bu imaj, Bennet'in çağdaş bir feminist ikon olarak algılanmasına katkı sağlarken, orijinal eserdeki karakter özelliklerini de korumaktadır.

Edebi karakterlerin popüler kültürdeki temsili, sosyal medyanın etkisiyle daha da güçlenmiş ve bu süreçte halkla ilişkiler stratejileri önemli bir rol oynamıştır. Karakterlerin popüler kültürde yeniden yorumlanması ve onlara yeni anlamlar kazandırılması, halkla ilişkilerde kullanılan çeşitli stratejiler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu stratejiler, karakterleri daha tanınır, sevilen ve çağa uygun bir şekilde yeniden şekillendirmeyi hedeflemektedir.

Özellikle sosyal medya platformlarında, karakterler kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde yeniden yorumlanmakta ve belirli özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Örneğin, halkla ilişkilerde kullanılan hikâye anlatıcılığı stratejisi, bir karakterin dramatik özelliklerini vurgulayarak duygusal bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Harry Potter gibi bir karakter, çocukluk, dostluk ve cesaret gibi temalar etrafında sosyal medyada anlatılarak genç kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmaktadır (Connell, vd., 2021). Bu tür bir hikâye anlatıcılığı stratejisi, karakterin yalnızca bir fantastik figür olarak değil, aynı zamanda duygusal bağlar kurulan bir sembol olarak kalıcı bir yer edinmesini sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, yeniden markalaşma stratejisi, karakterlerin değişen toplumsal değerler ve güncel trendlere uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, Jane Austen'in Gurur ve Önyargı eserindeki Elizabeth Bennet karakteri, sosyal medyada bağımsız, özgür ve güçlü bir kadın figürü olarak feminist bir ikon haline getirilmiştir (Connell, 2015). Bennet'in orijinal eserde sahip olduğu özgüven ve dürüstlük, sosyal medyada halkla ilişkiler stratejileriyle güçlendirilmiş ve günümüz kadın hakları temalarına uyarlanmıştır. Bu süreçte, halkla ilişkiler stratejileri, karakterlerin toplumda karşılık bulmasını sağlamış ve popüler kültürde kalıcı bir imajla varlıklarını sürdürmelerine katkıda bulunmuştur.

Etkileşim stratejileri de popüler kültürdeki karakterlerin temsili açısından önemlidir. Sosyal medya, kullanıcıların karakterlerle doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanımaktadır. Örneğin, karakterlere ait resmi sosyal medya hesapları veya hayran sayfaları üzerinden yapılan etkileşimler, takipçilerde karaktere daha yakın hissetme duygusu yaratmaktadır. Harry Potter ya da Marvel evrenindeki karakterlere ait hesaplar, takipçilerin bu karakterlerle doğrudan diyalog kurmasını sağlayarak, karakterlerin imajını sürekli taze tutmaktadır (Webster, 2021). Bu tür stratejiler, halkla ilişkilerde "parasosyal etkileşim" olarak adlandırılan bir ilişki türünü desteklemektedir. Bu ilişki türünde, izleyiciler karakterleri gerçek birer kişi gibi algılamakta ve onlarla bir bağ kurmaktadır.

Fan fiction, edebi karakterlerin algısını değiştiren ve yeniden şekillendiren güçlü bir araçtır. Bu tür kurgular, hayranların orijinal eserlerden esinlenerek karakterler, olay örgüleri veya evrenler hakkındaki özgün yorumlarıyla oluşturulmaktadır (Black, 2009). Karakterlerin bu alternatif temsilleri sosyal medyada geniş ölçüde paylaşıldıkça, orijinal eserlerdeki algıdan uzaklaşarak yeni bir bakış açısı kazanmaktadır. Halkla ilişkiler ve algı yönetimi bağlamında fan fiction, karakterlerin popüler kültürdeki imajını taze tutmakta ve onların farklı kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.

Fan fiction'da karakter özellikleri genellikle abartılı veya dramatik bir şekilde ele alınmaktadır. Örneğin, Harry Potter serisinde Draco Malfoy, orijinal metinde genellikle anti-kahraman özellikleriyle tasvir edilirken, fan fiction yazılarında bazen romantik, kırılğan ya da daha karmaşık bir karakter olarak yorumlanmaktadır. Bu tür kurgular, hayranlar arasında Draco hakkında yeni bir algı oluşturmada ve karakterin popüler kültürdeki konumunu farklılaştırmaktadır. Hayranlar, bu karakterin alternatif yönlerini keşfederek hem orijinal anlatıya bağlılıklarını sürdürmekte hem de karakteri daha derin ve çok boyutlu bir şekilde görmeye başlamaktadır (Booth, 2008). Böylece, algı yönetimi hayranlar tarafından yeniden inşa edilmekte ve sosyal medya aracılığıyla geniş bir kitleye yayılmaktadır.

Fan fiction ayrıca karakterlerin toplumsal ve politik değerlerle ilişkilendirilerek güncel meselelerle uyumlu hale getirilmesine olanak tanımaktadır. Özellikle feminizm, LGBTQ+ ve sosyal eşitlik gibi temalar, popüler karakterler üzerinden inşa edilerek, bu karakterlerin çağdaş değerlerle uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, Marvel karakteri Kaptan Amerika'nın fan fiction'da LGBTQ+ topluluğunun bir figürü olarak kullanılması, toplumdaki algısını dönüştürmekte ve kitlelere yeni bir bakış açısı sunmaktadır (Adams, 2023). Halkla ilişkiler açısından bu durum, karakterlerin hem orijinal özelliklerini koruyarak hem de çağdaş değerlerle

yeniden yorumlanarak daha geniş bir kitle tarafından kabul görmesini sağlamaktadır.

Markalaşmış karakterlerin ticari ürünler ve kampanyalarda kullanılması, onların toplum tarafından daha tanınır ve ulaşılabilir olarak algılanmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin, Star Wars karakterleri Darth Vader ve Yoda, farklı ürünlerde yer alarak yalnızca Star Wars hayranlarına değil, popüler kültürün bir parçası olarak tüm kitlelere hitap etmektedir. Darth Vader'ın ikonik maskesi ve Yoda'nın bilge sözleri, bu karakterlerin neredeyse birer logo gibi tanınmasını sağlamakta ve algıların geniş bir yelpazeye yayılmasına olanak tanımaktadır. Bu markalaşma süreci, karakterlerin anlamlarının genişlemesine ve farklı kesimlerde yeni çağrışımlar kazanmasına yol açmaktadır.

Örneğin, Romeo ve Juliet gibi klasik karakterler, dijital ortamda farklı sosyal ve kültürel bağlamlarda yeniden yorumlanarak, romantik aşktan ziyade aile baskısı, gençlerin bağımsızlık arayışı ve toplumsal sınırların aşılması gibi temaları ön plana çıkarmaktadır. Bu yeni yorum, karakterlerin orijinal hikâyedeki imajını güncelleyerek, onları çağdaş toplumsal sorunların sembolleri haline getirmektedir (Hendershott-Kraetzer, 2023). Sosyal medya kullanıcıları, bu karakterleri modern değerlerle ilişkilendirerek kendi yaşamlarına ve günümüz toplumuna uyarlamaktadır. Böylece, klasik hikâyelerin dijital ortamda popülerliği yeniden canlandırılmaktadır.

Halkla ilişkiler stratejileri, markalaşmış karakterlerin imajını ve kamu algısını düzenli olarak yenilemekte ve güçlendirmektedir. Örneğin, karakterlerle ilgili sosyal medya kampanyaları düzenlemek, hayranlarla etkileşim kurarak bağlılığı artırmak ve çeşitli iş birlikleriyle karakteri farklı bağlamlarda tanıtmak, bu stratejilerin bir parçasıdır. Bu sayede markalaşmış karakterler yalnızca bir ürünün yüzü olmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel mesajlar taşıyan ve bireylerin kimliklerinde yer bulan semboller haline gelmektedir.

Sonuç olarak, dijital çağ, edebi karakterlerin farklı anlam katmanları kazanarak yeniden yorumlanmasını mümkün kılmaktadır. Halkla ilişkiler açısından bu süreç, karakterlerin sürekli güncel kalmasını ve toplumsal değişimlere uyum sağlamasını sağlamaktadır. Yeni yorumlar, karakterlerin yalnızca edebiyat dünyasında değil, sosyal medyada da daha geniş bir kitleye hitap etmesine ve kültürel ikonlar olarak derinleşmesine olanak tanımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, dijital çağda edebi karakterlerin sosyal medya ve diğer dijital platformlar aracılığıyla nasıl yeniden yorumlandığını ve yeni anlam katmanları kazandığını incelemektir. Bu bağlamda, karakterlerin popüler kültürdeki temsillerinin nasıl değiştiği, çağdaş değerlerle nasıl uyumlu hale getirildiği, farklı kitlelerle nasıl bağ kurduğu ve halkla ilişkiler stratejileri çerçevesinde nasıl güncel tutulduğu araştırılmaktadır. Çalışma, sosyal medya ve dijital içeriklerin edebi karakterlerin algısına ve toplumsal anlamlarına nasıl katkıda bulunduğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI

Ayan Sardar'ın "Edebiyat ve Sosyal Medya: 21. Yüzyılda İçerik ve Kapsayıcı" başlıklı çalışması, sosyal medyanın edebiyat üzerindeki etkilerini ve bu iki alanın içerik ve kapsayıcı olarak nasıl birbirini tamamladığını incelemektedir. Bu çalışma, sosyal medya platformlarının (örneğin, Twitter, Instagram) edebi eserleri daha kısa ve erişilebilir formatlarda sunarak geleneksel edebiyat anlayışını nasıl dönüştürdüğünü ele almaktadır. Analiz, özellikle "Twitterature" gibi sınırlı karakterle yazılmış eserlerin, yeni nesillerin edebiyat algısını etkilediğini ve bu dönüşümün edebiyatın daha geniş kitlelere ulaşma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır (Sardar, 2022).

Shahwan'ın "The Impact of Social Media on Literature" (Sosyal Medyanın Edebiyat Üzerindeki Etkisi) başlıklı çalışması, sosyal medyanın edebi içeriğin üretimini, dağıtımını ve tüketimini nasıl dönüştürdüğünü incelemiştir. Bu çalışma, medyanın gelişiminin edebi üretim üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Shahwan, edebi eserlerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığını ve edebiyatın artık sadece eğitici ve eğlendirici bir işlevi olmadığını, aynı zamanda toplumsal etkileşimde ve küresel bağlamda etkileyici bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, sosyal medyanın edebiyatın küresel ölçekte erişimini artırdığı ve farklı kültürel bağlamlarda yeni etkileşim alanları sunduğu belirtilmiştir (Shahwan, 2022).

Gilgen, "Literature in the Age of the Media System" (Medya Sistemi Çağında Edebiyat) başlıklı çalışmasında, sistemler teorisi bağlamında medyanın edebi eserler üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu çalışma, Luhmann'ın sistemler teorisine dayanarak, edebiyatın medya sisteminden bağımsızlığını sürdürme çabalarını ele almaktadır. Gilgen, edebiyatın medya sistemi içinde kitle iletişiminin bir parçası haline gelmesiyle birlikte geleneksel edebi değerlerin ve estetik yaklaşımların dönüştüğünü savunmaktadır. Çalışma, sosyal medya çağında edebiyatın kendine özgü estetik değerlerini korumak için verdiği mücadeleye dikkat çekmekte ve edebiyatın medyanın tüketim odaklı doğasına nasıl direndiğini tartışmaktadır (Gilgen, 2022).

Santos, Fernandes ve Espírito Santo, "Literary Communities in Social Media: The Influence of

Motivations on Engagement and Purchase Intention in Women" (Sosyal Medyada Edebiyat Toplulukları: Kadınlarda Motivasyonların Katılım ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi) başlıklı çalışmalarında, sosyal medyadaki edebi toplulukların etkileşimlerini ve bu topluluklardaki motivasyonların kitap satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışma, sosyal ve hedonik motivasyonların edebi topluluklara katılımı artırdığını ve bu etkileşimin kullanıcıların kitap satın alma niyetini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle BookTok ve Bookstagram gibi platformların, edebi topluluklar için güçlü bir bağlayıcı unsur olarak hizmet ettiği ve edebiyatın bu platformlar aracılığıyla daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtilmiştir (Santos, vd., 2023).

Özbilen, "Narrative Innovations in the Digital Age: An Analysis of the Effectiveness of Social Media on Contemporary English Fiction" (Dijital Çağda Anlatı Yenilikleri: Sosyal Medyanın Çağdaş İngiliz Edebiyatı Üzerindeki Etkinliğinin Analizi) başlıklı çalışmada, sosyal medya platformlarının (Twitter, Instagram, TikTok) çağdaş İngiliz edebiyatı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın amacı, sosyal medyanın anlatı yapıları, karakter gelişimi ve olay örgüsü dinamikleri üzerindeki dönüştürücü etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada, bazı çağdaş romanlardan örnekler incelenerek, sosyal medya dili ve kültürünün dijital etkileşimlerle şekillenen anlatı tekniklerine nasıl entegre edildiği gösterilmiştir. Özbilen, dijital kültürle birlikte kurgu yazımının geçicilik kavramını içselleştirdiğini, hızlı etkileşimlere ve kimlik değişimlerine yer açtığını savunmaktadır (Özbilen, 2024).

Gençtürk, "A Look at the Relationship between Internet and Literature in the Example of Afili Filintalar" (İnternet ve Edebiyat Arasındaki İlişkiye Afili Filintalar Örneği Üzerinden Bir Bakış) başlıklı çalışmada, internetin edebiyat üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu çalışmanın amacı, internetin edebi üretim ve tüketim süreçlerinde yarattığı değişimleri incelemek ve bu değişimin yazar-okur etkileşimine etkisini ortaya koymaktır. Gençtürk, literatür taraması ve vaka analizi yöntemlerini kullanarak internet ortamında gelişen yeni edebi alanları analiz etmiştir. Araştırma, "Afili Filintalar" edebi grubunu inceleyerek, sosyal medya ve çevrimiçi platformların yazar-okur iletişimini nasıl dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Çalışma, internet sayesinde edebiyatın daha geniş bir kitleye ulaştığını ve okuyucunun ilgisi ile geri bildirimlerinin edebi süreçler üzerinde doğrudan etkili olduğunu bulgulamıştır. Bu durum, edebi üretimin daha dinamik ve etkileşime açık bir hale gelmesine yol açmıştır (Gençtürk, 2023).

Yıldırım, "The Role of New Media in the Production of Literary Works" (Yeni Medyanın Edebi Eser Üretimindeki Rolü) başlıklı çalışmada, yeni medya araçlarının edebi üretim süreci üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın amacı, yeni medya ortamlarının yazarlık ve edebi eser üretimine katkılarını ve bu süreçteki dönüşümleri ortaya koymaktır. Yıldırım, etnografik araştırma yöntemiyle edebi üreticilerle derinlemesine görüşmeler yapmış ve alan gözlemleriyle desteklenen araştırmasında dijitalleşmenin yazar-okur etkileşimini nasıl değiştirdiğini analiz etmiştir. Araştırma bulguları, yeni medya platformlarının yazarların eserlerini üretme ve paylaşma biçimlerini dönüştürdüğünü ve edebiyat alanının iç dinamiklerinde süreklilikler ve kopuşlara yol açtığını göstermektedir (Yıldırım, 2024).

Güven, "Culture and Sustainability in the Context of Parasocial Interaction Established with Media Heroes" (Medya Kahramanlarıyla Kurulan Parasosyal Etkileşim Bağlamında Kültür ve Sürdürülebilirlik) başlıklı çalışmada, medya karakterleriyle kurulan parasosyal etkileşimlerin kültürel unsurları nasıl etkilediğini incelemiştir. Çalışmada, parasosyal etkileşimin bireylerin sosyokültürel çevreye daha yakınlaşmasını sağladığı veya küresel kültüre uyumlarını hızlandırdığı belirtilmiştir. Güven, medya araçlarının kültürel değerleri sürdürülebilir kılma potansiyeline sahip olduğunu, ancak aynı zamanda standartlaşma riskini de taşıdığını savunmaktadır. Bu bağlamda, kültürel unsurların aktarımı ve ulusal değerlerin medya kahramanları aracılığıyla yayılımını analiz edilmiştir (Güven, 2019).

YÖNTEM

Çalışmanın ilk aşamasında, dijital çağda edebi karakterlerin yeniden yorumlanması üzerine yapılan akademik çalışmalar, makaleler ve kitaplar incelenmiştir. Bu literatür taraması, dijital platformların edebi karakterler üzerindeki etkisini anlamak için gerekli olan teorik çerçevenin oluşturulmasında temel bir rol oynamıştır. Elde edilen veriler, karakterlerin sosyal medya platformlarında nasıl algılandığı ve yeniden yorumlandığına dair genel eğilimlerin anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

Çalışmanın temel yöntemi içerik analizidir. Bu bağlamda, karakterlerin sosyal medya gönderilerinde, fan fiction yazılarında ve dijital içeriklerde nasıl temsil edildiği incelenmiştir. İçerik analizi sürecinde, karakterlerin belirli özelliklerinin ön plana çıkarılması, modern değerlerle uyumlu hale getirilmesi ve çeşitli halkla ilişkiler stratejileriyle yeniden yorumlanması gibi unsurlar kodlanmış ve analiz edilmiştir. Karakter algılarındaki değişimler, sosyal medya platformlarında kullanılan dil, görseller, hayran yorumları ve paylaşılan içerikler

üzerinden değerlendirilmiştir.

Aşağıdaki edebi kahramanlar örnek olarak seçilmiştir:

Bram Stoker'ın ikonik vampir karakteri Dracula, popüler kültürde modern korku ve gotik edebiyatın bir simgesi olarak sıklıkla yeniden yorumlanmaktadır. Dijital platformlarda vampir mitolojisi ve korku unsurlarıyla bağlantılı olarak sunulan Dracula, karanlık, gizemli ve baştan çıkarıcı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle fan fiction ve film uyarlamaları ile Dracula, romantizm, güç ve ölümsüzlük temaları aracılığıyla farklı anlam katmanları kazanmaktadır.

F. Scott Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) adlı romanında yer alan Jay Gatsby, lüks, ihtişam ve trajedi ile özdeşleşmiş bir karakterdir. Sosyal medyada, özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda, Gatsby'nin trajik arayışı ve "Amerikan Rüyası"na olan tutkusu vurgulanmaktadır. Modern içeriklerde, Gatsby statü, zenginlik ve yalnızlık temalarıyla yeniden ele alınmakta ve Amerikan toplumuna yönelik bir eleştiri olarak değerlendirilmektedir.

Mary Shelley'nin ünlü bilimkurgu karakteri Dr. Frankenstein ve onun yarattığı canlı, özellikle teknoloji ve etik üzerine güncel tartışmalarla ilişkilendirilmektedir. Sosyal medya platformlarında Frankenstein, modern bilim ve teknolojinin sınırlarına dair etik soruların simgesi olarak ele alınmakta ve insanlık ile yaratıcılık üzerine derin tartışmalara yol açmaktadır. Yaratık, kimlik arayışı, "öteki" olma ve toplumsal dışlanma konularında modern anlamlar kazanmaktadır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanındaki ana karakterlerden biri olan Bihter, özellikle dijital çağda kadın kimliği ve toplumsal baskılar açısından farklı yorumlarla ele alınmaktadır. Bihter'in özgürlük arzusu ve toplumun beklentilerine karşı verdiği mücadele, sosyal medya kullanıcıları tarafından feminist bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmakta; karakter, kadınların kendi yollarını çizmeye yönelik çabalarını temsil eden bir figüre dönüştürülmektedir.

BULGULAR

Dijital çağda, karanlık ve gizemli figürlerin romantize edilmesi, sosyal medya ve fan fiction aracılığıyla belirginleşen bir trend haline gelmiştir. Geleneksel olarak korku veya gizem unsurlarıyla tanımlanan bu karakterler, dijital platformlarda baştan çıkarıcı, gizemli ve çekici figürler olarak yeniden yorumlanmaktadır. Bu süreç, edebi karakterlerin orijinal anlatılarındaki karanlık doğasını yumuşatarak, onları modern izleyicilere daha cazip hale getirmekte ve böylece kitleler tarafından kabul görmelerini sağlamaktadır.

Bram Stoker'ın ikonik vampir karakteri Dracula, klasik edebiyatta korkutucu bir figür olarak tasvir edilirken, sosyal medya ve modern uyarlamalar aracılığıyla romantizm, güç ve ölümsüzlük temalarıyla ilişkilendirilerek baştan çıkarıcı bir karaktere dönüştürülmüştür. Dracula, fan fiction'da yalnızca korku figürü olmaktan çıkarılmış, yasak aşk, gizemli çekicilik ve güç gibi unsurlarla betimlenmiştir. Özellikle fan fiction'da, Dracula, güç ve ölümsüzlüğün beraberinde getirdiği trajik yalnızlıkla romantize edilmekte ve izleyiciler onunla duygusal bir bağ kurmaktadır. Bu yeni algı, Dracula'yı yalnızca bir korku figüründen romantik bir anti-kahramana dönüştürmüştür.

Drakula karakterinin Instagram'daki popülerliğini ve etkileşimini değerlendirmek için ilgili Hashtag/Etiket'ler altında yapılan paylaşımların sayısı ve bu paylaşımların ortalama beğeni sayıları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Drakula karakteri sosyal medya platformlarında çeşitli şekillerde temsil ediliyor ve farklı içerik türleriyle geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu platformlarda Drakula'nın imajı geleneksel bir korku figüründen modern bir popüler kültür ikonuna dönüştü. Instagram ve TikTok gibi platformlarda kullanıcılar Drakula karakterini tasvir eden cosplay çalışmalarını paylaşıyor. Bu gönderiler karakterin klasik gotik estetiğini modern yorumlarla birleştirerek geniş bir kitleye hitap ediyor.

Tablo 1. Drakula karakterinin etkileşim sayısı

Hashtag/Etiket	Paylaşım	Beğeni ortalama	Görsel	Görsel
#dracula	1.544.523	55		
#vampire	2.500.000+	60		
#draculacos play	150.000	70		
#draculatatt oo	75.000	65		
#draculamo vie	50.000	50		

Bu veriler Drakula karakterinin Instagram'da geniş bir etkileşim aldığını ve farklı temalar altında paylaşıldığını gösteriyor. Özellikle #dracula etiketi altında 1.544.523 gönderi paylaşıldı ve ortalama 55 beğeni alındı. Benzer şekilde #vampir etiketi altında 2.500.000'den fazla gönderi paylaşıldı ve ortalama 60 beğeni alındı. Bu veriler Drakula ve vampir temalarının Instagram kullanıcıları arasında popüler olduğunu ve geniş bir etkileşim aldığını gösteriyor.

Drakula ayrıca mizah içeriklerinde ve memlerde sıklıkla kullanılır. Özellikle Twitter ve Facebook gibi platformlarda Drakula'nın vampir özellikleri günlük yaşam durumlarıyla birleştirilir ve mizahi paylaşımlar yapılır. Yeni Drakula uyarlamalarının tanıtımları, YouTube ve Instagram gibi platformlarda fragmanlar ve kısa klipler aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşır. Örneğin Nicolas Cage'in 2023 yapımı "Renfield" filminde Drakula rolündeki performansı sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

Drakula'nın edebi kökenleri ve tarihsel geçmişi hakkında bilgi sağlayan paylaşımlar, bloglar ve Facebook grupları gibi platformlarda bulunur. Bu içerikler, karakterin kültürel ve tarihsel bağlamını merak eden kullanıcılar için bilgilendirici kaynaklar sağlar.

Benzer bir eğilim Mary Shelley'nin Frankenstein'indeki yaratık için de geçerlidir. Orijinal eserde toplumdan dışlanan ve korku ve acı ile tanımlanan yaratık, dijital platformlarda "öteki" olarak bir kimlik arayan ve yalnızlığın trajedisini yaşayan bir karakter olarak yeniden şekillendirilmiştir. Sosyal medyada yaratık yalnızlık, dışlanma ve ait olmama gibi temalarla özdeşleştiriliyor ve empatiyle karşılanıyor. Acısı ve kimlik arayışı romantikleştirilerek toplumun dışladığı figürün derin bir karakter olarak görülmesine katkıda bulunuyor. Bu romantikleştirme süreci halkla ilişkiler stratejileri açısından değerlendirildiğinde, karanlık karakterlerin duygusal derinliklerinin vurgulanmasıyla geniş kitleler için daha çekici hale getirildiği görülüyor. Korku, dışlanma ve acı temalarının romantizmle harmanlanması, izleyicilerin bu karakterlerle daha derin bir bağ kurmasını sağlıyor ve onları popüler kültürde kalıcı hale getiriyor. Karanlık figürleri romantik anti- kahramanlar olarak yeniden yorumlayan bu eğilim, korku unsurlarını modern anlatılara uygun bir şekilde dönüştürüyor ve

dijital platformlarda yeni bir anlam kazanmalarını sağlıyor.

Tablo 2. Frankenstein karakterinin etkileşim sayısı

Hashtag/Etiket	Paylaşım Sayısı	Ortalama Beğeni Sayısı	Görsel	Görsel
#frankenstein	1.200.000	150		
#frankensteinart	250.000	200		
#frankensteinatattoo	100.000	180		
#frankensteinmovie	50.000	170		
#frankenstein cosplay	30.000	160		

Instagram ve TikTok gibi platformlarda kullanıcılar, Frankenstein karakterini canlandıran cosplay çalışmalarını paylaşıyor. Bu paylaşımlar, karakterin klasik Gotik estetiğini modern yorumlarla birleştirerek geniş bir kitleye hitap ediyor. Frankenstein ayrıca mizah içeriklerinde ve memlerde de sıklıkla kullanılıyor. Özellikle Twitter ve Facebook gibi platformlarda, Frankenstein'in özelliklerini günlük yaşam durumlarıyla birleştirerek mizah paylaşımları yapılıyor. Yeni Frankenstein uyarlamalarının tanıtımları, YouTube ve Instagram gibi platformlarda fragmanlar ve kısa klipler aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Frankenstein'in edebi kökenleri ve tarihsel geçmişi hakkında bilgi sağlayan paylaşımlar, bloglar ve Facebook grupları gibi platformlarda bulunuyor. Bu içerikler, karakterin kültürel ve tarihsel bağlamı hakkında meraklı kullanıcılar için bilgilendirici kaynaklar sağlıyor.

Tablo 3. Jay Gatsby karakterinin etkileşim sayısı

Hashtag/Etiket	Paylaşım Sayısı	Ortalama Beğeni Sayısı		
#jaygatsby	150.000	120		

#thegreatgatsb y	1.200.000	150		
#gatsby	2.500.000	180		
#gatsbytheme	100.000	130		
#gatsbyinspire d	75.000	140		

F. Scott Fitzgerald'ın "Muhteşem Gatsby" adlı romanının başkarakteri Jay Gatsby, varoluşsal krizler ve psikolojik derinlik açısından zengin bir portre sunuyor. Gatsby, fakir bir geçmişten geldi ve kendini yeniden inşa etti ve büyük bir servet biriktirdi. Ancak bu dışsal başarılarına rağmen, içsel bir boşluk ve tatminsizlik yaşıyor.

Instagram ve Pinterest gibi platformlarda Gatsby'nin şık giyim tarzı ve 1920'ler modası moda tutkunları tarafından yeniden canlandırılıyor. Özellikle Gatsby temalı partiler ve fotoğraf çekimleri, bu dönemin estetiğini yansıtan içeriklerle paylaşılıyor. "Muhteşem Gatsby" romanından alıntılar ve analizler Twitter ve Facebook'ta sıklıkla paylaşılıyor. Gatsby'nin Amerikan Rüyası'na olan inancı ve trajik sonu edebiyat severler arasında tartışma konusu. YouTube ve TikTok gibi platformlarda Gatsby karakterinin film uyarlamalarından sahneler ve analizler paylaşılıyor. Özellikle Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2013 yapımı film geniş bir kitleye hitap ediyor. Gatsby temalı dekorasyon fikirleri ve parti konseptleri Pinterest ve Instagram'da popüler. 1920'lerin lüksünü ve ihtişamını yansıtan bu içerikler, kullanıcılar tarafından ilham kaynağı olarak kullanılıyor.

Bu veriler, Jay Gatsby karakterinin Instagram'da geniş bir etkileşim aldığını ve farklı temalar altında paylaşıldığını gösteriyor. Özellikle #thegreatgatsby etiketi altında 1.200.000 gönderi bulunuyor ve bu gönderiler ortalama 150 beğeni alıyor. Benzer şekilde #gatsby etiketi altında 2.500.000 gönderi bulunuyor ve bu gönderiler ortalama 180 beğeni alıyor. Bu veriler, Jay Gatsby ve ilgili temaların Instagram kullanıcıları arasında popüler olduğunu ve geniş bir etkileşim aldığını gösteriyor.

Bihter karakteri, Aşk-ı Memnu romanında özgürlük arayışı ve toplumsal baskıya karşı duruşuyla sosyal medyada feminist bir figür olarak yeniden yorumlanıyor. Dijital içeriklerde Bihter, bireysel özgürlük, kadın hakları ve toplumsal normlara başkaldırı temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Bihter'in bu yeniden yorumlanması, onun kadınların kendi kimliklerini ve bağımsızlıklarını ifade etme arayışını temsil eden çağdaş bir sembol olarak kabul edilmesini sağlıyor. Bihter, sosyal medyada yasak aşkı ve trajik sonuyla sıklıkla anılıyor. Özellikle dizinin final sahnesi, kullanıcılar tarafından her yıl dönümünde paylaşarak karakterin trajik hikayesi hatırlatılıyor. Bu paylaşımlar, Bihter'in aşk ve ihanet temalarıyla özdeşleştiğini gösteriyor. Bihter'in dizide giydiği kıyafetler ve aksesuarlar, sosyal medyadaki moda tutkunları tarafından ilham kaynağı olarak görülüyor. Instagram ve Pinterest gibi platformlarda Bihter'in zarafetine gönderme yapan paylaşımlar ve kombinasyon önerileri yer alıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bihter'in toplum baskılarına karşı duruşunu ve kendi arzularının peşinden gitmesini feminist bir bakış açısıyla yorumluyor. Bu bağlamda Bihter'in özgürlük arayışı ve toplumsal normlara başkaldırısı, kadınların kendi yollarını çizme çabalarını temsil eden bir figür olarak değerlendiriliyor. Bihter'in bazı replikleri ve sahneleri mizah içeriklerine ve meme'lere konu oluyor. Özellikle Twitter ve Instagram'da Bihter'in duygusal anları veya tepkileri güncel olaylarla ilişkilendiriliyor ve mizah paylaşımları yapılıyor. Bihter karakterinin yeni film uyarlamaları sosyal medyada yankı uyandırıyor. Özellikle Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı "Bihter" filmi, karakterin modern yorumları ve oyunculuk

performansları hakkında tartışmalara yol açtı. Bu, Bihter'in güncel popüler kültürdeki yerini koruduğunu gösteriyor.

Tablo 4. Bihter karakterinin etkileşim sayıları

Hashtag/Etiket	Paylaşım Sayısı	Ortalama Beğeni Sayısı		
#bihterziyagil	50.000	1.200		
#aşkımemnu	100.000	1.500		
#bihter	75.000	1.100		
#bihterstyle	10.000	900		
#bihterfashion	5.000	850		

TARTIŞMA

Sosyal medya çağında edebi karakterlerin imgeleri halkla ilişkiler ve algı yönetimi perspektifinden incelendiğinde, dijital platformların bu karakterlerin algılanma biçimlerini nasıl dönüştürdüğü ve yeniden şekillendirdiği görülmektedir.

Sosyal medya, edebi karakterlerin geniş kitlelere ulaşmasını ve farklı yorumlarla yeniden ele alınmasını sağlar. Örneğin, Bihter Ziyagil karakteri Instagram'da #bihterziyagil ve #aşkımemnu gibi Hashtag/Etiketlerle yoğun paylaşımlarla temsil edilmektedir. Bu paylaşımlar, karakterin popüler kültürdeki yerini pekiştirmekte ve yeni nesil okuyucularla etkileşimini artırmaktadır.

Sosyal medyada edebi karakterlerin temsilleri halkla ilişkiler stratejileri açısından değerlendirildiğinde, bu karakterlerin markalaşma süreçlerine katkıda bulunduğu görülmektedir. Özellikle popüler edebi karakterler sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri tarafından yeniden yorumlanmakta ve geniş kitlelere

tanıtılmaktadır. Bu durum karakterlerin algısını şekillendirmekte ve kültürel ikonlar haline gelmelerine katkıda bulunmaktadır.

Tablo 5. Tartışma tablosu

Temalar ve Kodlar	Gatsby	Bihter	Frankenstein	Drakula
Moda ve Stil	1920'ler modası, şık takım elbiseler ve aksesuarlar	Zarif ve lüks giyim tarzı, stil ikonu	-	Gotik estetik ve karanlık moda
Trajik Hikâye	Amerikan Rüyası'nın çöküşü, yalnızlık ve aşkın acısı	Yasak aşk ve ihanet, topluma çatışan aşk	-	-
Toplumsal Eleştiri	Sınıf farklılıkları ve Amerikan toplumunun eleştirisi	Toplumsal baskıya karşı direniş, kadın özgürlüğü	"Öteki" kimlik, bilim ve etik tartışmalar	Güç ve ölümsüzlük, toplumun dışlanmış figürü
Mizah İçerikleri	Lüks yaşam ve Gatsby'nin trajedisi hakkında mizahi içerik	Bihter'in toplumla çatışması üzerinden mizah	Frankenstein'in yaratıcısı ve yaratığın imajının klişeleri	Mizah dolu memler ve vampir klişelerinin modern yaşam parodileri
Gotik Estetik	-	-	Laboratuvar ve yaratık imajları, korku unsurları	Karanlık, gizemli, baştan çıkarıcı gotik görseller
Feminist Perspektif	-	Toplumsal baskıya karşı duran güçlü kadın figürü	-	-
Hayran Kurgusu	Alternatif aşk hikayeleri ve trajediler	Aşkı yeniden yorumlayan hayran kurgusu, toplumsal baskıya karşı muhalefet	Yaratığın topluma ve farklı yaratılış hikayelerine uyum sağlama mücadelesi	Drakula'nın romantik versiyonları ve alternatif mitoloji uyarlamaları

Gatsby ve Bihter, sosyal medyada moda ve stil ikonları olarak öne çıkıyor. Gatsby'nin 1920'lerin zarafetini yansıtan takım elbiseleri, Bihter'in zarif giyim tarzıyla birleşince, bu karakterler hem dönemlerine hem de modern modaya uygun bir şekilde güncel kalıyor. Bu temsiller, karakterlerin sosyal medyada zarif ve lüks bir yaşamın sembolleri olarak yeniden tanımlanmasına olanak tanıyor. Drakula, gotik modanın temsili olarak karanlık ve gizemli tarzı ve kendine özgü estetiğiyle öne çıkarken, Frankenstein, diğerlerinden farklı olarak bu tema altında moda yerine korku estetiğiyle ilişkilendiriliyor.

Gatsby ve Bihter karakterleri, trajik aşk hikayeleriyle sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. Gatsby'nin Amerikan Rüyası'na olan bağlılığı ve trajik aşkı, sosyal sınıf eleştirisiyle birlikte işlenerek geniş bir izleyici kitleyle bağlantı kurulmasına olanak sağlıyor. Bihter, toplumsal normlara başkaldıran ve yasak aşkıyla tanınan bir figür olarak toplumsal eleştirinin merkezinde yer alıyor. Frankenstein ve Drakula bu tema altında daha gotik ve karanlık hikayeler, iç çatışmaları ve dışlanmalarıyla temsil ediliyor. Toplumsal Eleştiri teması, karakterlerin bireysel özelliklerinden toplumsal sorunlara bir geçiş yaratıyor. Gatsby, Amerikan toplumuna ve sınıf farklılıklarına yönelik eleştirileriyle dikkat çekerken, Bihter toplumsal baskıya karşı kadınların duruşunu temsil eden bir figür olarak öne çıkıyor. Frankenstein'in yarattığı toplumdan dışlanmış bir "öteki" olarak bilimsel ve etik tartışmaların konusu olurken, Drakula güç ve ölümsüzlüğün yarattığı toplumsal izolasyon ve korkuyla eleştiri figürü olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyanın mizahi yönü, tüm karakterler için yeni bir yorumlama alanı sunuyor. Gatsby'nin lüks yaşam tarzı ve trajedisi mizahi içeriklerin konusu olurken, Bihter toplumla çatışmasını mizahi bir şekilde yansıtan içeriklerde kendini buluyor. Drakula ve Frankenstein, korku ve gotik klişelerle mizahi bir yaklaşımla yeniden ele alınıyor; özellikle Drakula, vampir klişeleriyle modern yaşamın mizahi bir sembolü haline geliyor.

Bihter, bu tema kapsamında öne çıkan karakterlerden biridir. Kadın kimliği, özgürlük arayışı ve toplumsal baskıya karşı duruşuyla Bihter, sosyal medyada feminist bir ikon olarak yeniden şekilleniyor. Bu yeniden yorumlama, karakterin klasik anlatısına eklenen yeni bir boyut olarak izleyicide ilgi görüyor. Gatsby ve Bihter, yasak aşk ve trajedi teması altında yeni hayran kurgularıyla sosyal medyada var olmaya devam ediyor. Drakula ve Frankenstein, romantik, gotik ve alternatif hikayelerle yeniden yorumlanarak geniş bir kitleye hitap ediyor. Drakula'nın farklı mitolojilerle bütünleşmesi ve Frankenstein yaratığının uyum sağlama çabaları, bu karakterlerin çok yönlü yapılarını ve modern kültürdeki yerlerini korumalarını sağlıyor.

Sosyal medya platformları, kullanıcıların edebi karakterler hakkında içerik üretmelerine ve paylaşımlarına olanak tanıyor. Bu etkileşim, karakterlerin farklı bakış açılarından ele alınmasını ve çeşitli anlam katmanlarıyla yeniden yorumlanmasını sağlıyor. Örneğin, Bihter Ziyagil karakteri feminist bir bakış açısıyla yeniden değerlendiriliyor ve toplumsal normlara karşı başkaldırının simgesi olarak görülüyor. Sosyal medya çağında edebi karakterlerin imgeleri halkla ilişkiler ve algı yönetimi açısından önemli bir çalışma alanı sunmaktadır. Dijital platformlar bu karakterlerin yeniden yorumlanmasına, geniş bir kitleye ulaşmasına ve kültürel ikonlar haline gelmesine olanak tanır. Bu süreçte kullanıcı katılımı ve içerik üretimi karakterlerin algısını şekillendirir ve popüler kültürdeki yerlerini güçlendirir.

SONUÇ

Bu çalışma, edebi karakterlerin hikayelerinin sadece unsurları olmaktan ziyade nasıl toplumsal semboller haline geldiğine ışık tutmaktadır. Gatsby, Bihter, Frankenstein ve Drakula gibi karakterler hem geçmiş hem de güncel değerleriyle sosyal medyada yeniden anlamlandırılmış ve kitlelerin kolektif kültürel hafızasında yer bulmuştur. Kültürel ikonizasyon süreci teorik olarak, bir karakterin orijinal hikayesinden kopmadan toplumsal beklentilere ve çağdaş normlara yeniden uyum sağlama sürecini içerir. Bu bağlamda sosyal medya, karakterlerin güncel kültürel meselelere entegre edilmesini sağlayarak, statik bir hikâyeden dinamik bir imaja dönüşmelerine katkıda bulunur. Halkla ilişkiler teorisi perspektifinden bakıldığında, sosyal medya temsilleri edebi karakterlerin yeni kitlelerle karşılaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Halkla ilişkilerde dijitalleşme teorisi, sosyal medya platformlarının geleneksel medya araçlarına kıyasla karakterlere yeni anlam katmanları ekleme ve bu anlamı kullanıcıların doğrudan katkılarıyla zenginleştirme fırsatı sunduğunu öne sürmektedir. Örneğin Gatsby'nin Amerikan Rüyası eleştirisi sosyal medya kullanıcıları tarafından sınıf farklılıkları ve materyalizmin toplumsal etkileri çerçevesinde yeniden yorumlanırken, Bihter kadın hakları mücadelesinde güçlü bir sembol olarak feminist bir bakış açısıyla destekleniyor. Halkla ilişkiler açısından bu yeni imgeler izleyicilerin kendi yorumlarını eklemelerine ve karakterleri daha algılanabilir kılmalarına olanak sağlıyor.

Algı yönetimi teorisine göre karakterlerin sosyal medyadaki temsili, toplumsal algıdaki konumlarını doğrudan etkiliyor. Algı yönetimi, belirli bir karakterin kitleler tarafından nasıl görülmesi ve hangi özelliklerle tanınması gerektiğini belirlemeye çalışıyor. Gatsby sosyal medyada servetin boşluğunu sorgulayan trajik bir figür olarak yeniden şekillenirken, Drakula bir korku figürü olmaktan çok daha romantik, hatta bazen kahramanca bir figür olarak yeniden tanımlanıyor. Bu yeni imgeler kitlelerin karakterleri çeşitli toplumsal ve kültürel bağlamlarda tanınmasını sağlıyor. Algı yönetimi açısından bu durum sosyal medya kullanıcılarının karakterlerle empati kurmasına ve onları farklı bakış açılarından anlamasına katkıda bulunuyor.

Hayran kurgusu ve kullanıcı katılımı, karakterlerin orijinal hikayelerinin ötesinde farklı anlamlar kazanmasına olanak tanır. Sosyal medya, bu karakterlerin farklı sosyal değerlerle yeniden yorumlanabileceği bir platform sağlar. Frankenstein ve Drakula gibi ikonik karakterler, sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli bağlamlarda yeniden canlandırılmış ve farklılık, sosyal dışlanma ile kimlik arayışı gibi güncel temalarla birleştirilmiştir. Hayran kurgusu, sosyal medya aracılığıyla bu karakterlerin orijinal hikayelerinin ötesinde yeni anlamlar kazanmasını destekler. Bu yeniden yorumlamalar, söz konusu karakterlerin popüler kültür içerisindeki yerini sağlamlaştırırken, aynı zamanda kültürel devamlılıklarını sürdürmelerine katkı sağlar.

Teorik olarak, kültürel anlamlar sosyal medya aracılığıyla genişleyen ve zenginleşen dinamik yapılarıdır. Gatsby'nin sosyal medyada lüks ve trajedi hakkındaki memlerdeki varlığı, Amerikan Rüyası'nın bir eleştirisi olarak yeniden yorumlanmasına katkıda bulunur. Benzer şekilde, Drakula'nın romantikleştirilmesi, karakterin orijinal korku temasının ötesine geçmesine ve daha geniş ve daha güncel bir anlatı kazanmasına yol açar. Bu anlamda, sosyal medya karakterleri yalnızca hikayelerinin bir parçası değil, aynı zamanda sosyal sembollerin bir parçası haline getirir. Teorik olarak, kültürel yeniden yorumlama süreci, karakterlerin izleyiciler tarafından farklı bakış açılarından yeniden ziyaret edilmesini sağlar ve kültürel bellekteki kalıcılıklarını artırır.

Bu çalışmanın sonuçları, sosyal medyanın sağladığı fırsatlar sayesinde edebi karakterlerin sosyal ve kültürel sembellere dönüşme sürecini açıkça ortaya koymaktadır. Halkla ilişkiler ve algı yönetimi açısından, sosyal medya edebi karakterlerin yeni anlamlar kazanmasını, geniş kitlelere ulaşmasını ve çağdaş normlarla

yeniden bağlantı kurmasını sağlar. Gatsby, Bihter, Frankenstein ve Drakula gibi karakterler, sosyal medyanın etkisi altında güncel değerlerle iç içe geçmiş ve bireyler ve toplum için yeni anlamlar taşıyan figürlere dönüşmüştür. Bu çalışma, sosyal medya çağında halkla ilişkiler ve algı yönetimi çerçevesinde edebi karakterleri incelemenin, dijital kültürle bütünleşmiş bir halkla ilişkiler stratejisinin başarılı bir örneğini sunduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal medya, karakterleri yalnızca kültürel ikonlar olarak canlı tutmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicilerin hayatlarına dokunan ve toplumsal değerlerle bütünleşen anlamlarla zenginleştirir.

KAYNAKÇA

- ADAMS, P. (2023). Higher further faster: Social media discourses of feminism, misogyny, and Captain Marvel.
- BLACK, R. W. (2009). Online fan fiction and critical media literacy. *Journal of Computing in Teacher Education*, 26(2), 75-80.
- BOOTH, P. (2008). Rereading fandom: MySpace character personas and narrative identification. *Critical Studies in Media Communication*, 25(5), 514-536.
- CONNELL, J., DING, X., MCMANUS, P., & GIBSON, C. (2021). Social media, popular culture and 'soft heritage': Chinese tourists in search of Harry Potter. *Tourist Studies*, 21(4), 572-595.
- GENÇTÜRK, A. (2023). Afili Filintalar Örneğinde İnternet ve Edebiyat İlişisine Bakış. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü*.
- GILGEN, P. (2022). Literature in the Age of the Media System. *University Publication*.
- GÜVEN, F. (2019). Medya Kahramanı ile Kurulan Parasosyal Etkileşim Bağlamında Kültür ve Sürdürülebilirlik. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 12(28), 956-969.
- HENDERSHOTT-KRAETZER, K. (2023). Juliet, I presume? Or Shakespeare and the social network.
- MCCLELLAN, A. (2013). A case of identity: Role playing, social media and BBC Sherlock. *Journal of Fandom Studies*, 1(2), 139-157.
- NELSON, C. (2020). The Mary Bennet Makeover: Postfeminist Media Culture and the Rewriting of Jane Austen's Neglected Female Character. *Persuasions: The Jane Austen Journal On-Line*, 40(2).
- ÖZBİLEN, D. K. (2024). Narrative Innovations in the Digital Age: An Analysis of the Effectiveness of Social Media on Contemporary English Fiction. *International Journal of Enhanced Research in Educational Development*, 12(4), 39-44.
- ROSSATO, B. D. (2015). Elizabeth Bennet: A woman of her time. *Cadernos do IL*, (51), 175-188.
- SANTOS, S., FERNANDES, A., & ESPÍRITO SANTO, P. (2023). Literary communities in social media: The influence of motivations on engagement and purchase intention in women. *Proceedings of the 10th European Conference on Social Media*.
- SARDAR, A. (2022). Literature and Social Media: The Content and The Container in the 21st Century. *Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science*, 6(4), 32-34.
- SCHOBER, M. F., PASEK, J., GUGGENHEIM, L., LAMPE, C., & CONRAD, F. G. (2016). Social media analyses for social measurement. *Public Opinion Quarterly*, 80(1), 180-211.
- SHAHWAN, S. J. (2022). The impact of social media on literature. *Hail University*.
- WEBSTER, L. (2021). Marvel, Star Wars and the risk of being a hero: Social responsibilities for transmedia storytellers in the age of collective journey. *Cultural Science Journal*, 12(1), 59-68.
- YILDIRIM, M. Ö. (2024). Edebi eserlerin üretilmesinde yeni medyanın rolü. *Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*.

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

DOĞAL DİL İŞLEME ALANINDA DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN SÖZDİZİMSEL ANALİZ UYGULAMALARINDAKİ ETKİNLİĞİ VE GELECEĞİ

EFFECTIVENESS AND FUTURE OF DEEP LEARNING METHODS IN SYNTAX ANALYSIS APPLICATIONS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Meerim Ryspakova

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, meerim.ryspakova@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-5689-1365

Aygül Tursunova

İşenali Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, aygulya2380@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-4483-2581

ÖZET

Makale, cümlelerin otomatik olarak ayrıştırılması alanındaki yenilikçi teknolojilere kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Derin öğrenmenin (RNN, BiLSTM, transformatörler) kullanımı da dahil olmak üzere, geleneksel yaklaşımlardan modern sinir ağı mimarilerine kadar yöntemlerin evrimi ele alınmaktadır. Dikkat mekanizmasına (BERT, XLNet, RoBERTa) dayalı modellere ve bunların sözdizimsel analize uyarlanmasına özellikle dikkat edilir. Araştırma aynı zamanda grafik yöntemlerini (GNN, grafik transformatörleri), çok dilli ve diller arası yaklaşımları da kapsamaktadır. Anlamsal bilginin entegrasyonunu, aktif öğrenme yöntemlerini ve önceden eğitilmiş dil modellerinin kullanımını tartışır. Ayrıştırmanın kalitesini değerlendirmek için yeni ölçütler ve Evrensel Bağımlılıklar projesinin bu alandaki standardizasyon üzerindeki etkisi dikkate alınmaktadır. Çalışma, yöntemlerin kronolojik ve karşılaştırmalı analizini, sınıflandırılmasını ve eleştirel değerlendirmesini içeren literatürün sistematik bir incelemesine dayanmaktadır. Çeşitli kaynaklardan bilgilerin sentezi ve gelecekteki eğilimlerin tahmini gerçekleştirilir. Çalışma, NLP, dil bilimi ve yapay zekâ alanındaki araştırmacıların ve uygulayıcıların ilgisini çekmektedir ve otomatik ayrıştırmanın geliştirilmesine yönelik mevcut durum ve beklentiler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Hesaplamalı Dilbilim, Sözdizimsel Analiz, Doğal Dil İşleme, Derin Öğrenme, Sinir Ağları.

ABSTRACT

The article presents a comprehensive review of innovative technologies in the field of automated syntactic sentence analysis. The evolution of methods from traditional approaches to modern neural network architectures, including the application of deep learning (RNN, BiLSTM, Transformers) is considered. Special attention is given to attention mechanism based models (BERT, XLNet, RoBERTa) and their adaptation for syntactic analysis. The study also covers graph-based methods (GNN, graph transformers), multilingual and cross-linguistic approaches. Semantic information integration, active learning techniques and the application of pre-trained language models are discussed. New metrics for assessing the quality of parsing and the impact of the Universal Dependencies project on standardisation in this area are discussed. The study is based on a systematic literature review including chronological and comparative analysis of methods, their categorisation and critical evaluation. Information from various sources is synthesised and future trends are predicted. The paper is of interest to researchers and practitioners in the fields of NLP, linguistics and artificial intelligence, providing a comprehensive overview of the current state-of-the-art and future prospects of automated parsing.

Keywords: Computational Linguistics, Syntactic Analysis, Natural Language Processing, Deep Learning, Neural Networks.

GİRİŞ

Bilinmeyen bir dilde bir kitap okuduğumuz zaman tek tek kelimeleri görebiliyoruz ama birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını ve bir bütün olarak cümlenin anlamının ne olduğunu anlamıyoruz. Ayrıştırmanın kurtarmaya geldiği yer burasıdır. Ayrıştırma olarak da bilinen cümle ayrıştırma, doğal dil işleme (NLP) alanında temel bir görevdir. Makine çevirisi, bilgi çıkarma ve duygu analizi gibi birçok uygulama için kritik olan metnin yapısını ve

anlamını anlamada temel bir rol oynar.

Sözdizimsel analiz, bir cümledeki dilbilgisel yapısını belirleme sürecidir. Bilgisayarların bir cümledeki kelimelerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu, her kelimenin oynadığı rolü ve bir ifadenin genel anlamının nasıl oluştuğunu "anlamasına" yardımcı olur. Bu, okuldaki üyelerle göre cümleleri ve konuşma bölümlerini nasıl analiz ettiğimize benzer; ancak artık bilgisayarlar bu işi yapıyor. Bu neden gerekli? Ayırıştırma, doğal dil işlemenin birçok alanının merkezinde yer alır:

1. Makine çevirisi: Bir cümleyi bir dilden diğerine doğru bir şekilde çevirmek için bilgisayarın cümle yapısını anlaması gerekir.
2. Sesli asistanlar: Kullanıcı komutlarının doğru yorumlanması için.
3. Duygu Analizi: Bir metnin duygusal tonunu belirlemek için cümle içindeki kelimelerin nasıl ilişkili olduğunu anlamak önemlidir.
4. Bilgi çıkarma: metinlerden otomatik veri toplamak için.

Bu yeni teknolojilerin anlaşılması, yalnızca hesaplamalı dilbilim araştırmaları için değil, aynı zamanda daha gelişmiş dil işleme sistemleri geliştirmeye çalışan yazılım mühendisleri için de büyük önem taşımaktadır. Daha karmaşık ve hassas ayırıştırma tekniklerine yönelmek, makinelerin insan dilini daha iyi anlaması ve doğru bir şekilde üretmesi için önemli bir ilerleme sağlamaktadır. Son yıllarda yapay zekâ ve makine öğrenimi alanındaki gelişmeler, dil ayırıştırma süreçlerinde önemli atılımlara olanak tanımıştır. Bu yazıda, cümleleri otomatik olarak ayırıştırmaya yönelik en yenilikçi ve etkili yaklaşımlar alınacaktır.

SİNİR AĞLARININ VE DERİN ÖĞRENMENİN SENTAKTİK ÇÖZÜMLEME İÇİN UYGULANMASI

Derin öğrenmedeki modern ilerlemeler, metinden özellikleri otomatik olarak çıkarabilen ve karmaşık sözdizimsel yapılar oluşturabilen sinir ağlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Sinir ağları, büyük miktarda veriden öğrenme, kelimeler arasındaki karmaşık bağımlılıkları belirleme ve insan beyninin işleyişini modellemeye dayalı yapay zekâ alanında ileri bir teknolojiyi temsil etme yetenekleri nedeniyle görevlerin ayırıştırılmasında yüksek verimlilik göstermiştir. Tarihleri, yapay sinir ağlarına ilişkin ilk kavramsal fikirlerin ortaya çıktığı 20. yüzyılın ortalarında başladı. İlk önemli ilerlemelerden biri, 1957'de Frank Rosenblatt tarafından önerilen ve sonraki yıllarda daha karmaşık sinir ağı modellerinin geliştirilmesinin temelini oluşturan algılayıcıydı. Çoğunlukla Google, Facebook, Microsoft, Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra akademik ve bilimsel kurumlardaki makine öğrenimi uzmanları, araştırmacıları ve geliştiricileri tarafından kullanılırlar. Gelecekte, daha karmaşık ve akıllı sistemler oluşturmak için grafik modelleri ve olasılıksal yöntemler gibi diğer yapay zekâ alanlarıyla etkileşime girmeyi bekleyebiliriz.

Sinir ağları, insan beyninin işleyişinden ilham alan bilgisayar modelleridir. Derin öğrenme, sinir ağlarını büyük miktarda veri üzerinde eğitmek için kullanılan bir yöntemdir.

Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN)

Diyelim ki cümleyi kelime kelime okudunuz. Her yeni kelimeyi öncekileri hesaba katarak algıyorsunuz. Tekrarlayan sinir ağları tam olarak bu şekilde çalışır; bilgileri sırayla işler ve önceki kelimelerin "hafızasını" korurlar. LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ve GRU (Gated Recurrent Unit) gibi RNN çeşitlerinin özellikle etkili olduğu kanıtlanmıştır. Uzun kelime dizileri üzerinden önemli bilgileri "hatırlamada" daha iyidirler. 2014 yılında araştırmacılar Chen ve Manning, sinir ağlarına dayalı ilk başarılı ayırıştırıcılardan birini yarattılar (Chen & Manning, 2014). Sistemleri, her bir kelimeyi öncekiler bağlamında analiz ederek bir cümledeki kelimelerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu tahmin etmiştir.

Çift Yönlü LSTM'ler (BiLSTM'ler)

Normal RNN'ler, metni soldan sağa doğru bir insan gibi sıralı bir şekilde işler. Ancak bir cümle yapısını anlamak için genellikle her iki yönden gelen bağlamın dikkate alınması gereklidir. Bu sorunu çözmek amacıyla BiLSTM'ler, metni hem ileri hem de geri yönde analiz eder. 2016 yılında Kiperwasser ve Goldberg, bağlama duyarlı kelime temsilleri oluşturmak için BiLSTM'yi kullanmayı önererek ayırıştırma doğruluğunu önemli ölçüde artırmıştır. Bu çalışma, ayırıştırma görevlerinde bağlamı çok yönlü bir şekilde değerlendiren kelime temsillerinin etkinliğini ortaya koymuştur. Nispeten basit BiLSTM tabanlı mimariler, bir kelimenin geniş bağlamı dikkate alındığında, karmaşık sözdizimsel bağımlılıkları etkili bir şekilde yakalayabilmiştir. Model,

karmaşık işlemlere veya büyük miktarda verilere ihtiyaç duymadan birden fazla dilde tutarlı performans göstermiştir. Bu araştırma aynı zamanda dikkat mekanizmalarının ayrıştırma süreçlerine entegrasyonuna zemin hazırlayarak, daha gelişmiş dönüştürücü tabanlı modellerin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır (Kiperwasser & Goldberg, 2016).

Derin Sinir Ağları

Bilgi işlem gücünün artmasıyla birlikte daha karmaşık, birçok katmandan oluşan "derin" sinir ağlarının kullanılması mümkün hale geldi. Bu, bir uzmanın bir sorunu genelden özele doğru çeşitli düzeylerde analiz etmesine benzer. 2018 yılında Ma liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, Stack-Pointer Networks (Ma et al., 2018) adı verilen bir sistem geliştirdi. Bir kelimenin bağlamını her iki tarafta da dikkate alabilen karmaşık sözdizimsel yapılar oluşturmak için bir "dikkat" mekanizmasıyla birlikte derin BiLSTM ağlarını kullanır.

Dönüştürücüleri ve Dikkat Temelli Modelleri Kullanmak

2017'de yeni bir sinir ağı mimarisi olan - transformatörler ortaya çıkmıştır. Ayrıştırma da dahil olmak üzere doğal dil işlemede gerçek bir devrim yaptılar.

Dikkat Mekanizması

Transformatörlerin ana fikri dikkat mekanizmasıdır. Karmaşık bir cümle okuduğunuzu hayal edin. Anlamını daha iyi anlamak için farklı kelimelere odaklanarak bazı kısımlarını birkaç kez tekrar okuyabilirsiniz. Dikkat mekanizması da benzer şekilde çalışır; çıktı verilerinin her bir ögesini oluştururken modelin girdi verilerinin farklı bölümlerine "odaklanmasını" sağlar.

BERT ile Sözdizimsel Analiz

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), transformerlere dayalı bir model olup NLP dünyasında büyük bir çığır açmıştır. Bu model, cümlelerdeki kelimelerin bağlamını "anlayabilmek" için devasa miktarda metin üzerinde önceden eğitilir. 2018 yılında Kitaev ve Klein, BERT'in self-attention (kendine dikkat) mekanizmasını kullanarak son derece hassas bir sözdizimsel ayrıştırıcı (syntax parser) geliştirmişlerdir (Kitaev & Klein, 2018). Bu model, cümlelerdeki kelimeler arasındaki karmaşık bağımlılıkları daha iyi yakalayabilmiştir.

XLNet ve RoBERTa

BERT'in başarısından sonra XLNet (Yang et al., 2019) ve RoBERTa (Liu et al., 2019) gibi daha gelişmiş modeller ortaya çıktı. Ayrıştırmada daha da yüksek doğruluk elde etmek için gelişmiş eğitim ve veri işleme tekniklerini kullanırlar.

Transformatörlerin Sözdizimsel Görevlere Uyarlanması

Araştırmacılar, transformatörleri özellikle sözdizimsel analiz görevlerine uyarlamak için de çalışıyorlar. Örneğin, 2020 yılında Zhou ve meslektaşları, tekrarlayan sinir ağlarının (ardışık verileri işleme yeteneği) ve dikkat mekanizmasının (girdi verilerinin önemli kısımlarına odaklanma yeteneği) avantajlarını birleştiren bir model önerdiler (Zhou et al., 2020).

GRAFİK TABANLI AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Grafik yöntemleri ayrıştırmaya yönelik başka bir yenilikçi yaklaşımı temsil eder. Bu bağlamda bir cümle, kelimelerin köşeleri ve sözdizimsel bağlantıların kenarları olduğu bir grafik olarak görülür.

Grafik Sinir Ağları (GNN)

Grafik sinir ağları, grafikler biçimindeki verilerle çalışabilen özel bir sinir ağları türüdür. Yalnızca tek tek kelimelerin özelliklerini değil aynı zamanda aralarındaki bağlantıların yapısını da dikkate alabilirler. 2019 yılında Ji, Cao ve Huang, Grafik Tabanlı Sinirsel Bağımlılık Ayrıştırıcısı (Ji, Cao, & Huang, 2019) adlı bir model sundular. Bu model, bir cümlelerin bağımlılık yapısını öğrenmek için GNN'yi kullanarak karmaşık sözdizimsel yapılarla daha iyi başa çıkabilmesini sağlar.

Bu tür yöntemler, kelimeler arasındaki bağımlılıkları temsil etmek ve analiz etmek için bir grafik yapısı kullanan bağımlılık yöntemlerinin geliştirilmiş halidir. Bu tür modellerde her kelime bir düğümü temsil eder ve düğümler arasındaki yaylar sözdizimsel bağlantıları yansıtır. Grafik yöntemlerinin kullanılması, karmaşık sözdizimsel yapıların verimli bir şekilde işlenmesini ve analizin doğruluğunun iyileştirilmesini mümkün kılar. Ayırıştırmadaki grafik yöntemleri, bir cümledeki kelimeler arasındaki sözdizimsel bağımlılıkları temsil etmek ve analiz etmek için grafik yapısını kullanan gelişmiş bir yaklaşımdır. Bu yöntemlerde, her kelime grafikteki bir düğümü temsil eder ve düğümler arasındaki yönlendirilmiş kenarlar sözdizimsel ilişkileri ve bağımlılıkları yansıtır.

Grafik yöntemlerinin yönleri:

- Bağımlılık Görünümü

Kelimeler arasındaki sözdizimsel ilişkiler (örneğin, konu-yüklem, bağımlı-temel) bir grafiğin yönlendirilmiş kenarları olarak modellenir. Bu, cümle yapısında hangi kelimelerin anahtar rol oynadığını doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar.

- Derin yapı analizi

Grafik yöntemleri, cümlelerin karmaşık ve çok düzeyli sözdizimsel yapılarını işleme yeteneğine sahiptir. Yalnızca kelimeler arasındaki doğrudan bağımlılıkları değil, aynı zamanda daha karmaşık ilişkileri de tanımlamanıza ve analiz etmenize olanak tanır.

- Analiz algoritmaları

Grafik yapılarıyla çalışmak için, grafik geçiş algoritmaları (örneğin, DFS ve BFS), en kısa yol algoritmaları (örneğin, Dijkstra), minimum yayılan ağaç algoritmaları (örneğin, Prim'in veya Kruskal'ın algoritması) gibi çeşitli algoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar bir cümledeki yapısal bağımlılıkları etkili bir şekilde tanımlamaya ve analiz etmeye yardımcı olur.

- NLP görevlerinde uygulama

Grafik yöntemleri, makine çevirisi, bilgi çıkarma, metin özetleme ve anlamsal ilişki analizi gibi çeşitli doğal dil işleme görevlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Sözdizimsel yapıların daha derin anlaşılması yoluyla analizin kalitesini ve doğruluğunu artırır.

Grafik Transformatörleri

Grafik transformatörleri, grafik sinir ağlarının ve transformatör mimarisinin avantajlarını birleştirir. 2020 yılında Wu liderliğindeki bir grup araştırmacı, Grafik Transformatör Ağları (GTN) (Wu et al., 2020) adı verilen bir model önerdi. GTN'ler, bir cümledeki kelimeler arasındaki karmaşık ilişkileri otomatik olarak tespit etme ve kullanma yeteneğine sahiptir; bu, özellikle uzun ve karmaşık cümleleri analiz etmek için kullanışlıdır.

AYRIŞTIRMADA ÇOK DİLLİ YAKLAŞIMLAR

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte farklı dillerdeki metinleri analiz edebilen sistemlere olan ihtiyaç da artıyor. Çok dilli ayırıştırma modelleri bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.

Diller Arası Bilgi Aktarımı

Bu yaklaşım, farklı dillerdeki sözdizimsel yapıların pek çok ortak noktaya sahip olduğu fikrine dayanmaktadır. Bir dilde eğitilen bir model diğer dillerle çalışacak şekilde uyarlanabilir. 2019'da Ahmad ve arkadaşları, bağlamsallaştırılmış kelime yerleştirmeleri kullanarak diller arası ayırıştırma üzerine bir çalışma sundular (Ahmad et al., 2019). Yaklaşımları, her dil için ayrı bir model eğitmeye gerek kalmadan, birden fazla dildeki cümleleri ayırıştırabilen bir ayırıştırıcı oluşturmalarına olanak sağladı.

Transformatörleri Temel Alan Çok Dilli Modeller

Birçok dildeki metinler üzerinde önceden eğitilmiş büyük dil modelleri, çok dilli ayırıştırma görevlerinde de mükemmel sonuçlar verir. Conneau ve diğerleri tarafından 2020'de sunulan XLM-RoBERTa modeli (Conneau et al., 2020) 100 farklı dildeki metinler üzerinde eğitilmiştir. Sınırlı kaynaklara sahip diller de dahil olmak üzere çok çeşitli diller için görevlerin ayırıştırılmasında yüksek verimlilik gösterir.

Anlamsal Bilgiyi Ayırıştırma Entegre Etme

Geleneksel olarak sözdizimsel ve anlamsal analiz ayrı görevler olarak görülmüştür. Ancak modern yaklaşımlar, dilin daha derin anlaşılması için bu yönleri birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Sözdizimi ve Anlambilimin İşbirlikçi Öğretimi

Bu yaklaşım, hem sözdizimsel hem de anlamsal görevler için bir modelin eş zamanlı olarak eğitilmesini içerir. 2018 yılında Swayamdipta ve diğerleri, Sözdizimsel Yapı İskeleleri (Swayamdipta et al., 2018) adlı bir model

sundular. Bu model, anlamsal analizi geliştirmek için sözdizimsel bilgileri kullanır ve bunun tersi de cümlelerin yapısının ve anlamının daha doğru anlaşılmasına yol açar.

Anlamsal Olarak Zenginleştirilmiş Kelime Gösterimleri

Kelimelerin anlamsal olarak zenginleştirilmiş vektör temsillerinin kullanılması ayırıştırma kalitesini artırabilir. Kasai ve arkadaşlarının 2019'da yaptığı bir araştırma (Kasai et al., 2019), anlamsal bağlamı dikkate alan bağlamsallaştırılmış sözcük yerleştirmelerin kullanılması sözdizimsel ayırıştırma doğruluğunu önemli ölçüde artırdığını buldu.

Ayırıştırma Doğruluğunu Artırmak İçin Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Uygulanması

Aktif öğrenme, modelin kendisinin eğitim için en bilgilendirici örnekleri seçtiği ve sınırlı açıklama kaynaklarının verimli kullanımına olanak tanıyan bir stratejidir.

Belirsizliğe Dayalı Örneklem

Bu yöntem, modelin en az güvenilir olduğu örneklerin açıklama için seçilmesini içerir. 2020 yılında Li, ve diğerleri, belirsizliğe dayalı sözdizimsel ayırıştırma için aktif bir öğrenme yaklaşımı önerdi (Li et al., 2020). Yöntemleri, daha az açıklamalı veri kullanırken ayırıştırma doğruluğunu önemli ölçüde geliştirdi.

Örnek Çeşitliliği

Bu yaklaşım, farklı dilsel olguları kapsamak amacıyla açıklama için çeşitli örnekler seçmeyi amaçlamaktadır. Joshi ve arkadaşları tarafından 2021'de yapılan bir çalışma (Joshi et al., 2020), eğitim verilerindeki sözdizimsel yapıların çeşitliliğini en üst düzeye çıkarmaya dayanan bir örneklem stratejisinin etkinliğini gösterdi.

AYRIŞTIRMA İÇİN ÖNCE DEN EĞİTİLMİŞ DİL MODELLERİNİ KULLANMA

GPT ve BERT gibi önceden eğitilmiş dil modelleri NLP alanında devrim yarattı ve ayırıştırma da bir istisna değil.

Önceden Eğitilmiş Modellerde İnce Ayar Yapma

Bu yaklaşım, önceden eğitilmiş bir modelin ayırıştırma görevine ilişkin ek eğitimini içerir. 2019 yılında Kondratyuk ve Straka, birden çok dille çalışabilen genel amaçlı bir sözdizimi ayırıştırıcısı oluşturmak için BERT'in çok dilli bir versiyonunu kullanan UDify modelini (Kondratyuk & Straka, 2019) tanıttı.

Önceden Eğitilmiş Modellerden Sözdizimsel Bilgilerin Çıkarılması

Bu yöntem, modelin eğitim öncesi süreçte edindiği gizli sözdizimsel bilginin ortaya çıkarılmasına odaklanır. Hewitt ve Manning tarafından 2019'da yapılan bir çalışma (Hewitt & Manning, 2019), BERT temsillerinin zaten basit doğrusal dönüşümler kullanılarak çıkarılabilecek önemli miktarda sözdizimsel bilgi içerdiğini buldu.

AYRIŞTIRMANIN KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN YENİ ÖLÇÜMLER

Ayırıştırma yöntemleri geliştikçe, bunların kalitesini değerlendirmek için daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç

duyulur.

Yapı Tabanlı Metrikler

Bu ölçümler yalnızca bireysel sözdizimsel bağlantıların doğruluğunu değil aynı zamanda sözdizimsel ağacın genel yapısını da dikkate alır. Evrensel Bağımlılıklar (UD): Evrensel Bağımlılıklar, diller arası tutarlı sözdizimsel bağımlılık ek açıklamaları geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. UD yalnızca bir açıklama şeması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ayrıştırma kalitesini değerlendirmek için bir dizi ölçüm de sağlar.

- Etiketli Ek Puanı (LAS): Bu ölçüm, modelin hem ana kelimeyi (sözdizimsel ebeveyn) hem de bağımlılık türünü doğru şekilde tahmin ettiği kelimelerin yüzdesini değerlendirir.

- Etiketlenmemiş Ek Puanı (UAS): Ekin türü ne olursa olsun, doğru tahmin edilen ana kelimeye sahip kelimelerin yüzdesini değerlendirir.

- Etiket Doğruluğu (LA): Doğru tahmin edilen bağımlılık türüne sahip kelimelerin yüzdesini ölçer.

Tek bir UD şeması kullanmak, farklı diller için ve diller arasında sözdizimsel ayrıştırıcıların kalitesinin karşılaştırılmasına olanak tanır. 2018 yılında Zeman ve diğerleri (de Marneffe et al., 2021), UD verilerini ve ölçümlerini kullanarak çok dilli sözdizimsel ayrıştırma üzerine CoNLL 2018 Paylaşılan Görev yarışmasını düzenledi. Bu yarışma, ayrıştırmaya yönelik evrensel yaklaşımların geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasıydı.

Evrensel Bağımlılıklar, birçok dil için birleşik bir açıklama şeması sağlayan önemli bir ayrıştırma projesidir.

2020'de Mille ve arkadaşları, ayrıştırma kalitesini değerlendirmek için SID (Sözdizimsel Bilgilendirici Bağımlılıklar) adı verilen yeni bir ölçüm önerdiler (Mille et al., 2018). Bu metrik, standart UD metriklerini tamamlayan çeşitli sözdizimsel bağımlılık türlerinin bilgi içeriğini dikkate alır.

Anlamsal Olarak Motive Edilmiş Metrikler

Bu ölçümler, ayrıştırmanın kalitesini bir cümlenin anlamının anlaşılması üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Slobodkin ve arkadaşları tarafından 2021'de yapılan bir araştırma (Slobodkin et al., 2021), doğal dil anlama görevlerindeki performansı iyileştirme becerisine dayalı olarak ayrıştırma kalitesini değerlendiren bir ölçüm önerdi.

SONUÇ

Modern bilgi teknolojisi dünyasında, dilbilimsel araştırmalar giderek otomasyona ve bilgisayar yöntemlerinin kullanımına odaklanmaktadır. Sözdiziminin temel yönlerinden biri olan cümle analizi bu alanda en önemli rolü oynamaktadır. Cümle ayrıştırma alanı son yıllarda makine öğrenimi, sinir ağları ve derin öğrenmedeki ilerlemelere dayanan yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Bu teknolojiler, ayrıştırma sorunlarını geleneksel yöntemlere göre daha fazla doğruluk, verimlilik ve esneklikle çözebilir. Yeni teknolojiler, karmaşık ve belirsiz cümlelerde bile kelimeler arasındaki sözdizimsel ilişkilerin daha doğru bir şekilde belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Verilerden öğrenme yeteneği sayesinde cümle ayrıştırmanın gücünü ve verimliliğini büyük ölçüde artıran yeni teknolojiler, farklı dillere ve görevlere uyarlanabiliyor. Cümlelerin sözdizimsel yapısını daha iyi anlayarak daha doğru ve doğal çeviriler oluşturabiliyorlar ve ayrıca arama motorlarının kullanıcı sorgularını daha iyi anlamasına ve daha alakalı arama sonuçları döndürmesine olanak tanır. Sinir ağları ve derin öğrenme modelleri, büyük miktarda veriyi geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı işleyebilir ve yalnızca sözdizimsel ilişkileri tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda bir cümlenin anlamsal ve faydacı yönlerini de anlayabilir. Otomatik olarak kısa ve bilgilendirici metin pasajları oluşturun, önemli fikirleri vurgulayın ve mantıksal bağlantılarını koruyun. Yeni yöntemler, çeşitli dillerin sözdizimini incelemek ve karmaşık kalıplarını belirlemek için yeni fırsatlar yaratıyor. Genel olarak, yeni teknolojiler cümle ayrıştırmada devrim yaratarak dili daha iyi anlamamıza ve daha verimli doğal dil işleme sistemleri geliştirmemize olanak tanıyor.

Ayrıştırma, basit kural tabanlı algoritmalarından, dil yapılarının ince nüanslarını yakalayabilen karmaşık sinir modellerine kadar uzun bir yol kat etti. Derin öğrenmeyi, dönüştürücüleri ve grafik yöntemlerini kullanan modern yaklaşımlar, çeşitli dillerin sözdizimini analiz etmede etkileyici bir doğruluk elde edebilir. Anlamsal bilgilerin entegrasyonu, aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması ve önceden eğitilmiş dil modellerinin kullanılması bu alanda yeni ufuklar açmaktadır. Ek olarak, daha iyi değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesi,

farklı yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanır.

Ayrıştırmanın geleceği muhtemelen dilin farklı yönlerinin daha fazla entegrasyonunu içerecek ve birden fazla dili ve etki alanını işleyebilecek daha güçlü ve genel amaçlı modeller yaratacaktır. Bu ilerlemeler şüphesiz doğal dil işleme sistemlerinin ve genel olarak yapay zekanın gelişimine önemli bir katkı sağlayacak ve bizi insan konuşmasını gerçekten anlayabilen ve üretebilen makineler yaratmaya daha da yaklaştıracak. Kaynakların kısıtlı olduğu diller için özellikle önemli olan, daha az etiketli veri gerektiren yöntemlerin geliştirilmesine büyük olasılıkla özel önem verilecektir. Ayrıca, ayrıştırmanın diğer doğal dil işleme görevleriyle daha fazla entegre olmasını bekleyebiliriz, bu da daha bütünsel dil anlama sistemlerine yol açar.

KAYNAKÇA

- AHMAD, W. U., ZHANG, Z., MA, X., HOVY, E., CHANG, K. W., & PENG, N. (2019). On difficulties of cross-lingual transfer with order differences: A case study on dependency parsing. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*.
- CHEN, D., & MANNING, C. D. (2014). A fast and accurate dependency parser using neural networks. *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*.
- CONNEAU, A., KHANDELWAL, K., GOYAL, N., CHAUDHARY, V., WENZEK, G., GUZMÁN, F., ... & STOYANOV, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.
- MARNEFFE, M. C., MANNING, C. D., NIVRE, J., & ZEMAN, D. (2021). Universal dependencies. *Computational Linguistics*, 47(2), 255-308.
- HEWITT, J., & MANNING, C. D. (2019). A structural probe for finding syntax in word representations. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*.
- JI, T., CAO, Y., & HUANG, L. (2019). Graph-based neural dependency parsing with latent structural predictions. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.
- JOSHI, M., CHEN, D., LIU, Y., WELD, D. S., ZETTLEMOYER, L., & LEVY, O. (2020). SpanBERT: Improving pre-training by representing and predicting spans. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*.
- KASAI, J., CAHN, J., TANAKA, R., & CHOI, Y. (2019). Syntax-aware neural semantic role labeling. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*.
- KIPERWASSER, E., & GOLDBERG, Y. (2016). Simple and accurate dependency parsing using bidirectional LSTM feature representations. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 4, 313-327.
- KITAEV, N., & KLEIN, D. (2018). Constituency parsing with a self-attentive encoder. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.
- KONDRATYUK, D., & STRAKA, M. (2019). 75 languages, 1 model: Parsing universal dependencies universally. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*.
- LI, Z., LI, J., TANG, D., CHEN, B., & LI, J. (2020). Deep active learning for dependency parsing. *Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics*.
- LIU, Y., OTT, M., GOYAL, N., DU, J., JOSHI, M., CHEN, D., ... & STOYANOV, V. (2019). RoBERTa: A robustly optimized BERT pretraining approach. *arXiv preprint arXiv:1907.11692*.
- MA, X., HU, Z., LIU, J., PENG, N., NEUBIG, G., & HOVY, E. (2018). Stack-pointer networks for dependency parsing. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.
- MILLE, S., BELZ, A., BOHNET, B., GRAHAM, Y., PITLER, E., & WANNER, L. (2018). The first

multilingual surface realisation shared task (SR'18): Overview and evaluation results. *Proceedings of the First Workshop on Multilingual Surface Realisation*.

- SLOBODKIN, A., BHATTACHARYYA, P., & UNGAR, L. (2021). A unified feature attribution framework for interpreting dependency parsers. *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing*.
- SWAYAMDIPTA, S., THOMSON, S., LEE, K., ZETTLEMOYER, L., EISENSTEIN, J., & SMITH, N. A. (2018). Syntactic scaffolds for semantic structures. *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*.
- WU, Z., PAN, S., CHEN, F., LONG, G., ZHANG, C., & YU, P. S. (2020). A comprehensive survey on graph neural networks. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.
- YANG, Z., DAI, Z., YANG, Y., CARBONELL, J., SALAKHUTDINOV, R. R., & LE, Q. V. (2019). XLNet: Generalized autoregressive pretraining for language understanding. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- ZHOU, J., ZHANG, Z., ZHAO, H., & ZHANG, S. (2020). LIMIT-BERT: Linguistic informed multi-task BERT. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*.

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

GAGAVUZ TÜRKLERİNDE DİNİ VE GELENEKSEL YAŞAM: TÜRK MİRASININ ETKİLERİ

RELIGIOUS AND TRADITIONAL LIFE OF GAGAVUZ TURKS: IMPACT OF TURKISH HERITAGE

Muhsin Aygün

İşenali Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi Ş. Kadırova Dünya Dilleri ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü Doktora Öğrencisi, muhsnaygn@gmail.com, ORCID ID: 0009-0002-4451-0224

Meerim Ryspakova

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, meerim.ryspakova@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-5689-1365

ÖZET

Bu makalede, geniş coğrafyalara yayılmış Gagavuz Türklerinin gelenekleri, inançları ve eski Türk kültürüne dayanan ritüelleri incelenmiştir. Doğum ve ölüm gibi yaşam döngüsünün önemli anlarına ilişkin ritüeller, ahiret inançları ve doğa ile hayvanlara bağlı inanışları genel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, soydaşlarımız olan bu Türk topluluğu ile ortak ya da farklılaşan yönlerimizi ortaya koymak ve başka kültürlerin etkisiyle unuttuğumuz bazı Türk geleneklerini yeniden gün ışığına çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Gagavuz Türkleri, Hristiyan Türkler, Türk İnanç ve Kültürleri, Ortak Miraslar.

ABSTRACT

In this article, a study was conducted on the traditions, beliefs and old Turkish customs of the Gagavuz Turks, who have spread over a wide geography. We investigated the rituals of the Gagavuz for birth, death and afterlife, the belief in the afterlife and some beliefs related to nature and animals from a general perspective. The aim of this research is to reveal our common or different aspects with this Turkish society, which is our ancestor, and to bring to light some Turkish customs that we have forgotten due to the influences of other cultures.

Keywords: Gagavuz Turks, Christian Turks, Turkish Beliefs and Cultures, Common Heritage.

GİRİŞ

Günümüzde nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmı Moldova'da bulunan, ancak geniş bir şekilde Balkanlar'a yayılmış olan kadim Hristiyan Türk topluluğu Gagavuz Türkleri, uzun yıllar boyunca Müslüman topluluklarla bir arada yaşamışlardır. Bu çalışmada, Gagavuz Türklerinin geçmişten günümüze devam eden ritüelleri, gelenekleri ve inançları incelenmiş; bu bağlamda, diğer Türk topluluklarından farklılık gösteren yönleri ele alınmıştır. Ayrıca, tarihsel süreçte birçok devletin himayesi altına girmeleri sebebiyle Slav halklarının etkisiyle edindikleri farklı kazanımlar tartışılmıştır. Bu araştırmada, Gagavuz toplumunun gelenek ve inançlarında gözlemlenen gelişimler ile diğer Türk topluluklarıyla olan ortak ve farklı unsurlar ortaya konularak, özellikle inanç temelli ortak değerlerimiz incelenmiştir.

GAGAVUZ TÜRKLERİNDE DİNİ İNANÇ

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olan Avarlar, tarihte Romanya, Ukrayna, Moldova ve Balkanlar'ın diğer bölgelerinde uzun süre hüküm sürmüştür. Tarihi kaynaklarda bu coğrafyada buldukları açıkça belgelenmiştir. Günümüzde Gagavuz Türklerinin yoğunlukla yaşadığı bu bölge dikkate alındığında, bu Türk toplumunun Avarların kalıntıları olduğu ileri sürülebilir. Gagavuz Türklerinin Hristiyan olarak kalmasının

temel sebeplerinden biri, tarihsel olarak bu topraklarda Hristiyan inancını benimseyerek yaşamış olmaları ve inanç sistemlerini geleneksel bir şekilde sürdürmeleridir.

Gagavuz Türkleri, atalarından miras kalan inanç ve değerlere yüzyıllardır bağlılıklarını korumuşlardır. Tarih boyunca maruz kaldıkları baskı ve olumsuzluklara rağmen kültürlerini ve inançlarını terk etmemişlerdir. Mihail Çakır (Ciachir), “Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, onlar Ortodoks Hristiyan ve dindar insanlardır” (Ciachir, 1982, s. 208) ifadesiyle, Gagavuzların inançlarına olan derin bağlılıklarını vurgulamıştır. Öte yandan, Gagavuzların inançları ve yaşam tarzları üzerine araştırmalar yapan bazı yabancı uzmanlara göre, Gagavuzlar Ortodoks inancına sahip olmakla birlikte, bu inançlarına ilişkin bilgileri yetersizdir ve inançları daha çok “halk dindarlığı” şeklinde tanımlanmalıdır (Hatlas & Zyromsky, 2011, s. 543).

Bu bağlamda, Gagavuzların, Ortodoksluk ile eski Türk inançlarını ve Müslüman topluluklarla bir arada yaşamalarının etkisiyle İslâm dini öğelerini harmanlayarak kendilerine özgü bir inanç sistemi geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Örneğin, kiliselerde kadın ve erkeklerin bir arada bulunması hoş karşılanmamaktadır. Kiliseler, camilerde olduğu gibi alt ve üst kat olarak tasarlanmış olup, kadınlar üst katta, erkekler ise alt katta ibadet etmektedirler. Gagavuz toplumunun önde gelen dinî liderlerinden biri olan Mihail Çakır ve onun ailesi, Gagavuzların kültürel ve dinî kimliklerini korumalarına büyük katkı sağlamış saygın figürlerdir.

Bununla birlikte, birçok Gagavuz Türkü Hristiyan kimliklerini ön planda tutsa da Moldova arşivlerinde, geçmişte din adamları ile sık sık ihtilaf yaşadıkları belgelenmiştir. Örneğin, bir Gagavuz atasözü, at hırsızlığı ve Çingene öldürmenin günah sayılmadığını ve cehenneme önce papazların gideceğine inanıldığını dile getirmektedir. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Besarabya köylerinden Konsistoriya’ya papazların ihlallerine ilişkin birçok şikâyet mektubu gönderilmiştir. Öte yandan, papazlar da Gagavuzların bazı eski Türk adetlerini sürdürmelerinden şikâyet etmişlerdir (Kolevi, 2016, s. 36).

Doğumla İlgili İnanç ve Gelenekler

Hayatın başlangıcını simgeleyen doğum, tüm insanlık için büyük bir mucize olarak kabul edilir. Eski Türkler açısından bu olay, kutsal bir an olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, anne ve bebeğin korunması ve en iyi şekilde bakılması gerektiğine inanılmıştır. Hamilelik sürecinde ise, doğum öncesinden başlayarak her aşama hassasiyetle takip edilmelidir. Bebek sahibi olmanın bir kısmet meselesi olduğu düşüncesi hâkimdir. Kadınların hamile kalamaması durumunda ise çeşitli çözüm arayışlarına başvurulmuş; bunların en yaygın olanı muska yazılmasıdır. Gagavuz Türklerinde, köyün yaşlı ve bilge kişisi olarak bilinen "Babu" tarafından yazılan muskaların, kadınların hamile kalmasında etkili olduğuna inanılmıştır (Ulutaş, s. 282–283). Gagavuz dilinde genellikle “Talisman” adı verilen muskalar mevcuttur. Bu muskalar, dini ayinler sırasında papazın elbisesinden alınmış bir parça, şamdanlardan toplanan mum artıkları veya kiliseye ait başka nesnelere kullanılarak yapılır ve boyunda taşınır (Manov, 2001, s. 64). Anadolu’da da görülen muska, genellikle koruma veya dilek alma ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir batıl inanç biçimidir. Budizm’de de, madeni nesneye kazanmış bir Buda resmi boyunda taşınarak benzer bir inanış sergilenmiştir. Bu eski inanış, dünyanın birçok yerinde yaygın olarak devam etmektedir. Müslüman Türk topluluklarında ise, bu gelenek İslamiyet ile bütünleşmiştir. Muska yalnızca doğum için değil; korku, şans ve kısmet gibi farklı amaçlarla da kullanılmaktadır.

Doğumla ilgili önemli inanışlardan biri de "Albastı"dır. Gagavuz kültüründe, albastı kötü ruhlu bir dev olarak tasvir edilir ve lohusalara zarar verebileceği, hatta onları öldürebileceği düşünülür. Bu nedenle, yeni doğum yapmış kadınların albastının etkilerinden korunması amacıyla çeşitli önlemler alınır. En yaygın

yöntemler arasında lohusanın yatağının altına bıçak veya makas koyulması, odada süpürge bulundurulması (Güngör, 1991, s. 24) ve lohusa odasında 40 gün boyunca mum yakılması (Güngör & Argunşah, 1998, s. 131) yer alır. Ayrıca, lohusa odasının önüne kor haline gelmiş ateş konulması da yaygın bir uygulamadır (Güngör, 1994, s. 21). Hamile kadınlara, doğumdan üç gün önce ve üç gün sonra su yerine rakı içirilir. Lohusanın rakı içmesi, korunma amaçlı olarak yorumlanmaktadır. Eğer lohusa tüm önlemlere rağmen ağrılar çekiyorsa, sayıklıyorsa, morarıyorsa veya bayılıyorsa, bir hoca çağırılır ve kötü ruhu kovmak amacıyla tüfek atılır, tencere kapakları vurularak gürültü çıkarılır (Duvarcı, 2005).

Albastı, Orta Asya’dan itibaren tüm Türk toplulukları arasında bilinen ortak bir unsurdur. Dini veya coğrafi farklılıklara bakılmaksızın, Türk toplulukları arasında albastıya karşı benzer koruma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu bağlamda dikkat çeken bir nokta, albastıdan korunmak için ateşe yüklenen anlamdır. Ateşin kutsallığı, Altaylar’dan Anadolu’ya ve Balkanlar’a kadar uzanan Türk topluluklarının ortak inanç öğelerinden biridir. Yeni doğan bebeklere ilişkin inanışlar arasında, bebeğe ait eşyaların gece dışarıda bırakılmaması inancı bulunmaktadır. Bu uygulama, Anadolu, Ortadoğu ve Uluğ Türkistan’ın tüm bölgelerinde görülmekte olup, kökleri Orta Asya’da gelişen “Gün Kültü” ile ilişkilidir. Gün kültürüne göre, güneş battıktan

sonra dışarıya kara iyelerin hâkim olduğu ve bu varlıkların loş yerler, pis kokular ve geceyi sevdiği düşünülmektedir. Bebeklerin kıyafetlerinin kırıkları çıkıncaya kadar gece dışarıda bırakılmaması gerektiğine inanılır. İçeriye alınan kıyafetlerin ise ev iyelerinin korumasına girdiği kabul edilir (Kalafat, 1998). Bir diğer yaygın gelenek bebeğin tuzlanmasıdır. Türk halk inanışında tuz, uğur, bereket ve nazar kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Çocuk doğar doğmaz, kem gözlerden korunması amacıyla ateş üzerinde tuz çatırdatılarak üç kez döndürülür (Aça, 2002, s. 94).

Ölümlle İlgili İnanç ile Gelenekler

Orta Asya'dan itibaren, Türk topluluklarının hemen hemen tamamında ölüm sonrası hayata dair inançlar güçlü bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Proto-Türklerden başlayarak bilinen tüm Türk boyları, ölümden sonra bir yaşam olduğuna inanmış ve bu inanç doğrultusunda çeşitli ritüeller geliştirmiştir. Özellikle Pazırık kurganlarında görüldüğü üzere, Türkler yaşadıkları her yerde düzenli ve özenli mezarlar inşa etmişlerdir. İlk Türklerden itibaren ölüm sonrası hayata dair inancın kuvvetli olduğu, bu detaylı ve dikkatle hazırlanmış mezarlardan anlaşılmaktadır. Öteki dünyada kullanmak üzere, eşyaları, hayvanları ve silahlarıyla birlikte defnedilen kişilere yönelik gerçekleştirilen ritüellerin büyük bir kısmı günümüzde de uygulanmaktadır. Türkler, tarih boyunca kabul ettikleri dinlerden bağımsız olarak eski gelenek ve inançlarını sürdürmüşlerdir. Bugün Anadolu'da İslam'a dayalı olduğu düşünülen pek çok gelenek ve görenek, aslında İslamlaşmış eski Türk inanışlarının devamıdır.

Gagavuz Türklerinin ölüm ve sonrası inançları incelendiğinde, kökenlerinin Orta Asya Türk geleneklerine dayandığı görülmektedir. Örneğin, Manov'a (2001, s. 51) göre, ölen kişinin bedeni şarapla yıkanır. Bu uygulama, eski Türklerin öteki dünyaya geçiş ritüellerine özgü bir gelenektir. Manas Destanı'nda da benzer uygulamalar geçmektedir. Destanda Han Köketey'in vasiyeti şu şekilde aktarılmıştır: "Halkım, ilim! Gözlerim yumulduğu zaman vücudumu kımızla yıkayınız, (etimi) keskin kılıçla sıyırınız, zırhımı giydiriniz, deriye sarıp beyaz kefenimi başımın altına koyunuz" (İnan, 2015, s. 181). Gagavuzların ölen kişiyi şarapla yıkama geleneği, bu eski Türk inanışlarının bir devamıdır.

Eski Türk kültürlerinde intihar hoş karşılanmamış, bu durumu engellemek için katı kurallar ve cezalar uygulanmıştır. Manov'a göre, Gagavuz Türklerinden biri intihar ettiğinde, bu kişinin ölümü kimseye duyurulmaz, papaz çağrılmaz ve dini bir tören düzenlenmez. Ayrıca, ölen kişinin ruhunun "Obur" (hortlak) olmaması için beden sıkıca bağlanır ve evin kapısından değil, penceresinden çıkarılır (Manov, 2001, s. 53). Bu uygulama, Orta Asya Türk boylarından Urenha (Tuba) Türkleri arasında da görülmektedir. Benzer şekilde, Tunguz ve Telengit Türkleri ölümlerini çadırlarının kapısından çıkarmamakta, bir duvarı kaldırarak ölüyü çıkardıktan sonra duvarı hemen eski haline getirmektedir (Harva, 2014, s. 233).

Cenaze defin işlemleri sırasında da Gagavuzların eski Türk geleneklerini sürdürdükleri gözlemlenmektedir. Örneğin, tabutun dibine demir para, tarak, sabun, iğne-iplik, makas, ölen kişinin mesleğinde kullandığı araçlar ve yiyecekler (örneğin ekmek, elma, bisküvi) yerleştirilir (Perçemli, 2011, s. 167). Bu uygulamanın semavi dinlerle bir bağlantısı olmayıp, eski Türk inançlarının bir yansıması olduğu açıktır. Aynı şekilde, Türklerin ölümlerini kıyafetle gömme geleneği Göktürklerle kadar uzanmakta ve IX. yüzyıldaki Oğuzlar ile Beltir Türkleri arasında da bu geleneğin var olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir (İnan, 2015 s. 184; Ögel, 1991, s. 143).

Gagavuz toplumunda, geçmişten günümüze taşınan bir başka gelenek ise, vefat eden kişi için "ölü dalı" veya "ölü ağacı" hazırlanmasıdır. Meyve ağaçlarından kesilen büyük bir dal üzerine, ölen kişinin canı için bağışlanacak kıyafet, çorap, ayakkabı, havlu, başlık, simit, elma ve şeker gibi nesnelere asılmaktadır. Son yıllarda, bu dala cep telefonunun da asıldığı gözlemlenmiştir. Bu nesnelere, ölen kişinin yaşatlarına ve aynı cinsiyetten birine cenaze sırasında bağışlanmaktadır. Bu gelenek, öteki dünyaya olan inançla birlikte eski Şamanist inanışların bir devamı niteliğindedir (Iusumbeli, 2008, s. 207-208).

Ölümden sonra çeşitli günlerin kutsal kabul edilerek yemek verilmesi de Gagavuzlar dâhil tüm Türk topluluklarında yaygın bir uygulamadır. Taziye, 15'inci, 40'ıncı ve ölüm yıldönümlerinde düzenlenen hayır yemekleri, İslam'da yer almamasına rağmen, sevap kazandırmak amacıyla düzenlenen Türk gelenekleri arasında yer almıştır.

Obur, yani hortlak inancına dair detaylar da Gagavuzlarda devam eden eski Türk inanışlarının bir diğer örneğidir. Eğer bir kişi günahkâr olarak ölürse, mezarında hayvana dönüşeceğine ve hortlak olarak mezardan dışarı çıkacağına inanılmaktadır. Hortlakları etkisiz hale getirmek için papaz tarafından mezarın etrafı harçla kapatılır ve özel dualar okunur. Eğer hortlak kalırsa, İsa Mesih'in yeniden diriliş gününde mezardan kalkamayacağına inanılmaktadır. Hortlaklar, mezarın açılıp cesedin çürümediğinin gözlemlenmesi durumunda

günahkâr kabul edilmektedir (Manov, 2001, s. 53–54).

Ahret, Cennet ve Cehennem İnançları

Atanas Manov'un derlemelerinde, Semavi dinlerin inanç sistemlerine dair pek çok unsurun Gagavuz Türkleri arasında görülebileceği belirtilmektedir. Örneğin, Azrail'in can almaya geldiği sırada, şeytanın insanı kandırmaya çalışması inancı, İslamiyet'te yaygın olarak kabul edilen, ölüm anında insanın çok susadığı ve şeytanın bu durumu su ile istismar etmeye çalıştığı inanışıyla paralellik göstermektedir. Gagavuzlar arasında, ölünün öldüğü yerde üç gün boyunca mum yakıldığı ifade edilmektedir. Bu ritüel, Anadolu'nun güneydoğu bölgelerinde, ölünün defnedildiği ilk gece, mezarın başına çıra, fener ya da mum bırakılması uygulaması ile benzerlik göstermektedir. Söz konusu uygulamalar, ölen kişinin mezarının aydınlatılması ya da yalnız bırakılmaması düşüncesine dayanmaktadır.

Ölüm sonrası, kişinin amellerinin tartılması ve sonrasındaki hayatının buna göre belirlenmesi inancı, sağ ve sol meleklerle göre günah ve sevapların ölçülmesiyle ilişkilendirilmektedir. Cennetin göklerde, cehennemin ise yerin derinliklerinde bulunduğu inanılır. Cehennemle ilgili tasvirlerde, bir tahta bulunduğu ve Aziz Peder'in her cumartesi bu tahtayı kontrol ettiği ifade edilir. Ölünün akrabalarının sevap işlemesi durumunda, ölenin günahlarının azalacağı ve buna bağlı olarak cezasının hafifleyeceği belirtilmektedir. Ayrıca, cennetin üç kapısının olduğu ve bu kapıların anahtarlarının Aziz Peder'e ait olduğu söylenmektedir. Altından yapılmış birinci kapı krallara, demirden yapılmış ikinci kapı yüksek memurlara, tahtadan yapılmış üçüncü kapı ise yoksullara ayrılmıştır (Manov, 2001, s. 55).

Doğa, Kurt ve Tavşan ile İlgili İnançlar

Gök: Gagavuzların inançlarına göre gökyüzü, yeryüzünün üzerinde bulunan kristal bir kubbe olarak kabul edilir. Bu kubbenin üzerinde ise azizlerle birlikte Tanrı'nın yaşadığına inanılmaktadır (Manov, 2001, s. 65). Tarihsel olarak bakıldığında, Eski Türklerin VI. yüzyıldan itibaren göğü, silindirik biçiminde kubbeli bir çadıra benzettikleri kanıtlanmıştır. Bu anlayış, gökyüzü tasavvurunun eski Türk inançlarında köklü bir yer edindiğini göstermektedir.

Güneş: Güneşin Gagavuz Türklerinin inançlarında ve geleneklerinde önemli bir yer tuttuğu açıktır. Hayatın devamlılığını sağlayan güneş, dini öykülere ve hikayelere konu olmuştur. Güneşin, bir "ana" ve "baba"ya sahip canlı bir varlık olduğuna inanılmaktadır. Güneş tutulmasına ilişkin inançlar, Anadolu'da yaygın olarak görülen uygulamalarla büyük benzerlikler göstermektedir (Manov, 2001, s. 65).

Ateş: Ateş, Eski Türklerden günümüze kadar Gagavuzlar arasında devam eden en güçlü inanç unsurlarından biridir. Gagavuz Türkleri, ateşin arındırıcı gücüne özellikle inanmışlardır. Şamanist inançlara göre ateş, her şeyi temizler ve kötü ruhları kovar (İnan, 2015, s. 68). Gagavuz Türkleri, ateşi "canlı" ve "cansız" olarak iki kategoriye ayırmışlardır. Cansız ateş, iki odunun sürtülmesiyle elde edilir ve kötü ruhları kovmak, hastalıkları iyileştirmek gibi olağanüstü durumlarda kullanılır. Örneğin, lohusanın yattığı odaya geceleyin girebilmek için oda eşğine yerleştirilen bir ateşten atlanması gerekmektedir (Manov, 2001, s. 70). Ayrıca, Orta Asya Türklerinde olduğu gibi, Gagavuzlar arasında da ateşin arındırıcı özelliği korunmuştur. Göktürkler döneminde, Bizans elçisinin iki ateş arasından geçirilerek ülkeye kabul edilmesi, ateşe yüklenen kutsallığın önemli bir göstergesidir (Güngör & Argunşah, 1998, s. 136). Bu tür inançlar, tarihsel olarak çiftçilikle uğraşan toplulukların, güneş ve ateşe duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Güneş ve ateşin sembol haline gelmesi, bu unsurların insanlık tarihinde hayati önem taşımasından kaynaklanmıştır.

Kurt: Kurt kültü, Eski Türklerde olduğu gibi günümüz Gagavuz Türklerinin inançlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Gagavuzlar, kurda "canavar" adını vermiş ve bu kelimenin kullanılmasını tabu haline getirmiştir. Çünkü inanca göre kurt adı anıldığında, kurt çağrılmış olur ve hemen gelir. Kurt, diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Gagavuz Türklerinde de kutsal bir varlık olarak kabul edilmektedir. Kurt, Tanrı'nın temsilcisi olarak görülmekte ve öldürülmesi yasaktır. Ayrıca, kurdun insanlara yardım ettiği, kehanette bulunduğu ve adetlere uymayanları cezalandırdığına inanılır. Gagavuz Türkleri, kurdun şerefine farklı isimlerde bayramlar düzenlemekte ve en çok bilinenlerden biri "Canavar Yortusu"dur. Kurt, Türk kültüründe sembol haline gelmiş, mitolojik ve destansı anlatımlarla zenginleştirilmiştir. Dede Korkut anlatılarında "Kurt yüzü mübarektir" şeklindeki ifadeler de bu inancın önemli bir göstergesidir (Topsakal, s. 78).

Tavşan: Altay Türklerinin İslam öncesi inançlarında kutsal ve değerli bir hayvan olarak kabul edilen tavşan, Gagavuz Türklerinde kötü alamet olarak görülmektedir. Eğer tavşana rastlanırsa, yapılacak işin ertelenmesi tavsiye edilir (Iusumbeli, s. 216). Özellikle Alevi-Bektaşî inanç sisteminde de tavşan eti tüketilmez. Gagavuz Türklerindeki tavşan inancı, tarihsel olarak Anadolu'daki Alevi-Bektaşî nüfusun etkisiyle şekillenmiş

olabilir. Gagavuz inançlarında, kurban uygulamaları ve "Allahlık" adı verilen kurbanlar, İslamiyet'in etkisinin açık göstergelerindedir. Bu etkileşimler, tarih boyunca Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ya da göçler yoluyla gerçekleşmiş, inanç sistemleri benzerlikler ve ortak gelenekler oluşturmuştur.

SONUÇ

Bu çalışmada, Gagavuz Türkleri hakkında yapılan araştırmalar ve ortaya konulan bilgiler doğrultusunda, Gagavuzların kökeninin Türk olduğuna dair güçlü deliller sunulmuştur. Daha önceki araştırmalar, sınırlı teoriler ve genel yaklaşımlar üzerinden Gagavuzların etnik kökenine ilişkin iddialarda bulunmuş, bazı yabancı kaynaklar ise Gagavuzların Türk olmadığı yönünde tezler ileri sürmüştür. Bu çalışmada ise Gagavuz Türklerinin kökeni, isimlerinden buldukları bölgenin tarihine, kültürel ve dini inançlarından günlük ritüel ve yaşam şekillerine kadar geniş bir perspektifte ele alınmış, Türk milletlerinin ortak yönleriyle kıyaslama yapılmıştır.

Gagavuzların Hristiyan bir topluluk olmaları ve farklı coğrafyalarda yaşamaları sebebiyle beraber yaşadıkları halkların kültürlerinden etkilenmiş olmaları doğaldır. Ancak bu durum, onların Gürcü veya Slav halklardan geldiği iddiasını desteklemek için yeterli bir zemin oluşturmamaktadır. Tarihsel analizler göstermektedir ki Gagavuzlar, göçler sırasında veya bölgede kurulan Hristiyan Türk devletlerinden geriye kalan ve burada iskân edilen bir topluluk olarak nitelendirilebilir. Buldukları coğrafyada zamanla başka ülkelerin hâkimiyetine girmeleri ve bu süreçte bazı kültürel deformasyonlar yaşamaları mümkün olsa da, özlerinde Türk kimliklerini korumayı başarmışlardır.

Gagavuz Türklerinin dini inançları, eski Türk gelenekleriyle harmanlanmış ve bu inançlar günümüze kadar yaşamaya devam etmiştir. Hristiyanlık inanç sistemine dâhil olmalarına rağmen, Türklerin kadim ritüellerine dayanan birçok unsur, Gagavuz toplumunda varlığını sürdürmektedir. Eski Türklerde görülen ateş ve güneş kültlerinin Gagavuzların inançları arasındaki önemi, ölüm sonrası ritüeller, doğumla ilgili uygulamalar ve günlük yaşam ritüellerindeki izler, Gagavuzların Türklüğünü kanıtlayan unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Gagavuzların dini ritüelleri ve geleneksel uygulamaları, Orta Asya Türk inanışları ile büyük bir benzerlik taşımaktadır. Bu durum, onların başka milletlerin etkisiyle kimliklerinden uzaklaştıkları iddialarına doğrudan bir karşıtlık oluşturur.

Netice itibarıyla, bu araştırmanın ortaya koyduğu tüm veriler, Gagavuz Türklerinin özünde Türk olduklarını açıkça göstermektedir. Gagavuzların tarih boyunca buldukları bölgelere ait savaşlar, göçler ve himaye süreçleri onları farklı kültürlerden etkilenmeye sevk etmiş olsa da, bu topluluk, asırlardır Türk kimliğini koruma ve yaşatma noktasında büyük bir başarı göstermiştir. Sonuç olarak, Gagavuzlar, her yönüyle Türk milletinin bir parçasıdır ve bu çalışmada sunulan deliller, Gagavuzların Türklüğüne dair herhangi bir şüpheye yer bırakmamaktadır.

KAYNAKÇA

- CIACHIR, M. (1982). "Basarabyalı Gagavuzların Tarihi", hazırlayan: Harun Güngör, *Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim*.
- HATLAS, J., & ZYROMSKI, M. (2011). "Bucak'taki Gagavuzların Hayatında Din", çev. Ramazan Adıbelli, *TÜBAR, XXIX- Bahar*.
- KOLEV, İ. N. (2016). *Gagavuz Türklerinde Türkçe Dini Metinler*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- KALAFAT, Y. (1998). *Karşılaştırmalı Bulgaristan-Gagavuz Türk Halk İnançları*, Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Şumnu-Bulgaristan, 13-15 Kasım 1998.
- MANOV, A. (2001). *Gagavuzlar (Hristiyan Türkler)*, çev. M. Türker Acaroğlu, Ankara.
- PERÇEMLİ, V. (2011). *Gagavuz Türklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri*, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.
- GÜNGÖR, H. (1998). *Türk Bodun Bilimi Araştırmaları*, Kıvılcım, Kayseri.
- IUSIUMBELI, I. (2008). *Gagavuz Yeri'nde Kadın*, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
- ÖGEL, B. (1991). *İslamiyet'ten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre)*, Ankara.
- GÜNGÖR, H., & ARGUNŞAH, M. (1998). *Gagavuzlar*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

- DUVARCI, A. (2005). Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar. *Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü / ANKARA Bilig, Kış*, sayı 32.
- GÜNGÖR, H. (1994). “Gagavuz İnanış ve Adetleri ile İlgili Bazı Notlar”. *Türk Dünyası Tarih Dergisi*, S.87.
- AÇA, M. (2002). “Türk Halk Geleneğindeki Doğum Sonrası Uygulamalara Bir Örnek: Tuzlama”. *Milli Folklor, Yıl: 13, Sayı:52*.
- İNAN, A. (2015). *Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar*, Ankara.
- HARVA, U. (2014). *Altay Panteonu*, İstanbul.
- GÜNGÖR, H. Birinci Uluslararası Devleti Olmayan Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: *Gagavuz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemleri*. Gagavuz İnanışlarında Şamanizm ve Bogomilizmin İzleri Makalesi, 119-122.
- TOPSAKAL, İ. (2019). Fenomenolojik Bir Çalışma: Türk Kültüründeki Kurt Kültü Üzerine Öğrenci Düşünceleri. *Bilig İlkbahar, sayı 89, 77-94, s.78*.

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL CHANGES IN NORTHERN AZERBAIJAN IN THE 1840

1840'LI YILLARDA KUZHEY AZERBAIJAN'DA İDARİ-BÖLGESEL DEĞİŞİKLİKLER

Elbrus Baghishov

Baku State University, Department of Source, Studies, Historiography, and Methodology (PhD candidate), elbrus2080@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-7408-1675>

ÖZET

Bu makale, 1840'lı yıllarda Kuzey Azerbaycan'da yaşanan idari-bölgesel değişiklikleri ve bunların siyasi, ekonomik ve sosyal etkilerini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bu dönemdeki temel idari değişiklikler, Rus İmparatorluğu'nun Güney Kafkasya'da yürüttüğü politikaların bir parçası olarak askeri ve yönetim yapılarında gerçekleştirilen yenilikleri kapsamaktadır. Araştırma makalesinden anlaşıldığı üzere, 1828 Türkmençay Antlaşması'ndan sonra Rus İmparatorluğu'nun Azerbaycan topraklarında yaptığı reformlar sonucunda yerel yönetim yapıları değişmiş ve yeni idari- bölgesel birimler kurulmuştur. Rusya, hanlıkları ortadan kaldırarak yerine komutanlık idare sistemini uygulamaya koydu. Komutanlar, yerel halkın yaşamına müdahale ederek ekonomi ve sosyal yapının düzenlenmesinde büyük rol oynadı. Ancak bu yönetim yöntemi, sömürtü ve baskı yaratarak ciddi hoşnutsuzluklara neden oldu. Sonuç olarak 1840'ta bu sistem kaldırıldı ve idari reformlar hayata geçirildi.

Anahtar kelimeler: Rusya, Azerbaycan, Kuzey, Komutan, Türkmençay, Hanlıklar, İdari.

ABSTRACT

This article provides a detailed description of the administrative-territorial changes in Northern Azerbaijan during the 1840s and their political, economic, and social impacts. The main administrative reforms of this period, implemented as part of the Russian Empire's policies in the South Caucasus, included innovations in military and governance structures. Research from the article clarifies that after the Treaty of Turkmenchay in 1828, the reforms carried out by the Russian Empire in Azerbaijani territories altered local governance structures and established new administrative-territorial divisions. Russia abolished the khanates and replaced them with a commandant administration system. The commandants interfered in the lives of the local population and played a significant role in regulating the economy and social structure. However, this governance method led to exploitation and oppression, causing widespread dissatisfaction. As a result, in 1840, this system was abolished, and administrative reforms were introduced.

Keywords: Russia, Azerbaijan, North, Commandant, Turkmenchay, Khanates, Administrative.

INTRODUCTION

At the beginning of the 19th century, Azerbaijan's internal and international situation was highly complex. The territory of Azerbaijan was marked by feudal fragmentation. The Azerbaijani khanates were not fighting to create a unified state but rather to expand their own territories, seize neighboring khanates' lands, and preserve their independence. Continuous internecine wars, intensifying conflicts between feudal lords and peasants (who constituted the majority of the population), and economic decline characterized Azerbaijan's internal situation. Russia's imperial ambitions in the South Caucasus and the destructive invasions by Iranian aggressors further exacerbated tensions.

During this period, both Russia and the Qajar dynasty of Iran sought to dominate Azerbaijan and the South Caucasus as a whole. By the late 18th century, the deaths of Catherine the Great and Agha Mohammad Shah Qajar shifted the dynamics. Emperor Paul I withdrew Russian troops from the South Caucasus, while Fath Ali Shah, newly enthroned, focused on consolidating his power. Instead of uniting against foreign threats, the Azerbaijani khanates continued their internal strife, missing the opportunity to rally against external enemies. After Paul I's assassination, his successor, Alexander I, resumed Russia's expansionist policies in the South

Caucasus. Simultaneously, the Qajar state, encouraged by European powers, began preparing for war against Russia.

Thus, the First and Second Russo-Iranian Wars in the first half of the 19th century led to the division of Azerbaijani territories between these powers and marked the end of Azerbaijan's traditions of statehood.

ABOLITION OF THE AZERBAIJANI KHANATES AND THE TREATY OF TURKMENCHAY

The khanates that offered armed resistance against Russia—Ganja, Quba, and Baku—were swiftly destroyed. After Yermolov returned from Iran to Tbilisi, the focus shifted to the vassal khanates. Understanding that these vassal states would rise against Russia in the event of a new war with Iran, the commander-in-chief did not hesitate to employ direct provocations to eliminate the khan dynasties. In 1819, the first to be abolished was the Sheki Khanate. Its last ruler, Ismayil Khan, was poisoned under the orders of the Armenian General Madatov. Despite the Iranian government issuing an official statement on the matter, the khanate's entire treasury and properties were confiscated, and the khan's family was utterly eradicated. That same year, the Kazakh and Shamshaddil sultanates were dissolved, followed by the Shirvan Khanate in 1820 (History of Azerbaijan, 2007).

In Karabakh, Mehdiqulu Khan was replaced by his nephew, Jafargulu Agha. Using Jafargulu Agha's name, they fabricated a false denunciation alleging that Mehdiqulu Khan intended to assassinate Madatov. Mehdiqulu Khan was forced to flee to Iran, while Jafargulu Agha, who had hoped the Russians would elevate him to the khanate, was instead exiled to Simbirsk. All the wealth of the Karabakh Khanate was transferred to the Russian treasury, with countless land estates, herds, and flocks confiscated. In 1826, the vassal existence of the Talish Khanate was also terminated.

The Treaty of Turkmenchay. On November 6, new negotiations between Russia and Iran began in Dehkargan. Serious disagreements over the issue of reparations led to the breakdown of talks on January 7. Russian troops advanced. On January 28, Urmia was captured, and on February 8, Ardabil fell. The signing of the treaty was expedited. On the night of February 9-10, the treaty was signed in the village of Turkmenchay near Tabriz (Shukurov, 2004).

The Treaty of Turkmenchay consisted of 16 articles. Some terms of the Treaty of Gulistan were retained here, with new clauses added regarding reparations and other matters. Article I declared eternal peace between the parties. Article II stipulated that Iran would pay Russia 20 million silver rubles in reparations. Article III affirmed the transfer of the Erivan and Nakhchivan khanates to Russia. Article IV defined the borders. The Caspian Sea was confirmed as a zone where only Russia could maintain a naval fleet. Article XV addressed the resettlement of Armenians from Iran to the South Caucasus.

The treaty was ratified by Russia in March 1828 and by the Qajar dynasty in July. The Treaty of Turkmenchay was the most severe of the agreements Iran signed with Britain, France, Russia, and Turkey in the 19th century. This treaty plunged Iran into a state of dependency on Russia.

Commandant Administrative System

During the Russian invasion of Northern Azerbaijan, a new administrative governance system began to take shape. The khans who resisted the Russian troops were stripped of their authority, and the khanates were transformed into districts (*dairə*) and provinces (*əyalət*), headed by commandants. These commandants were appointed from among Russian officers of the rank of major or higher by the commander-in-chief of the Russian forces in the Caucasus. After the annexation of the Ganja and Baku khanates, the khanate administration in these territories was abolished, and the commandant governance system was implemented. In some cases, a transitional system was briefly established before the commandant system was introduced. For example, after the Quba Khanate was occupied in 1806, it was governed by a temporary council of local nobles until 1810.

In the remaining parts of the country—the Karabakh, Sheki, Shirvan, and Lankaran khanates—the previous administrative system and governance apparatus were preserved during the first stage of occupation. These khanates had been annexed to Russia through treaties, granting them a special status. While the khans retained their internal administrative rights to some extent, their authority and jurisdiction were significantly curtailed. Russian military forces were stationed within the khanates, and the khans were incorporated into the list of tsarist generals, tasked with carrying out orders from the Caucasus commander-in-chief (Alyarlı, 2009).

However, the Tsarist regime eventually abandoned reliance on its vassals. The Sheki Khanate was abolished in 1819, followed by the Shirvan Khanate in 1820, the Karabakh Khanate in 1822, and the Lankaran

Khanate in 1826, all replaced by commandant-administered districts. In Northern Azerbaijan, the provinces of Talysh, Shirvan, Sheki, Karabakh, Baku, and Quba were established, along with the Yelizavetpol district, the Jar-Balakan province, and the Gazakh and Shamshadil administrative zones. The historic Azerbaijani territories of Nakhchivan and Irevan were incorporated into the "Armenian Province" (*Erməni vilayəti*) by the Tsarist regime. The provinces were grouped into two districts: the "Muslim Provinces District" (centered in Shusha) included Sheki, Shirvan, Karabakh, and Talysh, while Baku and Quba provinces were part of the "Dagestan Military District" (centered in Derbent).

The commandant governance system was a product of the despotic colonial regime imposed by Tsarism and a concrete manifestation of its policies. In practice, all power in the provinces was concentrated in the hands of the commandants, who were granted extensive authority. Even government circles acknowledged that "despite over 30 years passing since the annexation of some provinces in the South Caucasus, the governance here still bears traces of the arbitrary, reckless, and chaotic administration of its former rulers." The commandants' abuses of power led to unprecedented criminality and corruption, with the population subjected to relentless exploitation (Kayzen.az, 2025).

Senators Kutaysov and Mechnikov, who inspected the South Caucasus region, reported to the Tsar in 1831: "While serving as military district chief of the Muslim provinces, Prince Madatov unlawfully seized others' properties, forced the population into unpaid labor for his benefit, and forged documents in others' names... Had Prince Madatov been alive, he would have faced trial for these acts." In their report to the Minister of Justice, the senators wrote: "Examining the governance of the Muslim provinces, the mind recoils in horror at the tyranny of the administrators and the suffering of the people. Here, humanity has been utterly crushed, justice forgotten, and the law reduced to a tool of oppression" (History of Azerbaijan, 2007).

Reforms Implemented in Northern Azerbaijan in the 1840s. The implementation of Tsarist economic policy in Azerbaijan and attempts to exploit the region's natural resources were, among other factors, hindered by the influence of the commandant governance system. This system of administration, even according to high-ranking Tsarist officials, was "plundering for state revenues and destructive for the welfare, happiness, and morality of the region's inhabitants."

The commandant governance system inflicted significant damage on the state treasury. Commandants, military unit commanders, and officials affiliated with the Russian administrative apparatus embezzled a substantial portion of the collected taxes, while also squandering state land and resources. These military leaders, who were officers of the armed forces, were incapable of managing and distributing state revenues effectively.

The law on administrative-judicial reform in the South Caucasus was approved by Nicholas I on April 10, 1840. The reform was implemented everywhere from January 1, 1841. It altered the administrative structure of the South Caucasus, aligning it with the General Russian administrative-territorial system (Alıyarlı, 2009). The South Caucasus region was divided into the Georgia-Imeretia Governorate, with its center in Tiflis, and the Caspian Region, with its center in Shamakhi. The governorates and regions were further divided into districts (uyezds), which were subsequently divided into subdistricts (volosts).

Most of the Azerbaijani territories were included within the Caspian Region, which comprised seven districts: Shamakhi (formerly the Shirvan province), Shusha (Karabakh province), Nukha (Sheki province), Lankaran (Talysh province), Baku (Baku province), Derbent (Derbent, Tabasaran, and Karakaytak provinces), and Quba (Quba province, including the Samur district). The Derbent and Quba districts were placed under the special jurisdiction of the Derbent military district.

Following the principle of "divide and rule," the Tsarist government incorporated some parts of Azerbaijani lands into the Georgia-Imeretia Governorate. These included the Yelizavetpol District, along with the Gazakh and Shamshadil detachments; the Balakan District, created from the Jar-Balakan province and the Ilisu Sultanate; the Iravan District; and the Nakhchivan District, which included the Ordubad area (az.m.wikipedia.org, 2025). Subdistricts were established within the districts, many of which corresponded to the territories of former mahals (administrative units). In total, 32 subdistricts were created in Azerbaijan.

The supreme administration of the South Caucasus remained in the hands of the commander-in-chief of the local troops, who was directly appointed and dismissed by the emperor. The commander-in-chief held broader powers than the governor-general, including the authority to annul decisions of the governorate administrative bodies and remove officials from their positions.

The reform led to the abolition of military-commandant administrations, replacing them with new civil administrative structures similar to those in the interior provinces of Russia. The governor headed the

governorate administrations as the representative of supreme authority, while the head of the Caspian Region led its administrative bodies.

The law of April 10, 1840, also brought significant changes to the judicial system of the South Caucasus. The administrative-judicial reform had some objectively positive aspects. It facilitated the elimination of feudal fragmentation, enabled the introduction of a unified monetary, measurement, and weight system, and accelerated the abolition of the rahdar tax. These developments contributed to the establishment of a stable administrative and judicial system, which in turn fostered the growth of industry and trade (History of Azerbaijan, 2007).

However, the 1840 administrative-judicial reform simultaneously intensified the national-colonial oppression of Tsarism. Azerbaijani officials were removed from administrative bodies and courts, and Russian officials were appointed to all positions. All clerical work was conducted exclusively in Russian. Taxes imposed on peasants living on treasury and private landholdings were increased, monetary obligations were introduced, and a series of other measures further exacerbated dissatisfaction among the peasantry and urban poor.

The administrative-judicial reform significantly heightened social tensions under Tsarist rule. During the reform process, the government decided that Russian nobility should serve as the Tsarist regime's primary support base and should be settled on the tiyul lands (feudal land grants) of local Azerbaijani beys (lords) and aghas (chiefs). After some hesitation, the Supreme Administrative Council issued decisions on February 13, 1841, for the Georgia-Imeretia Governorate, and on March 24, 1841, for the Caspian Region, to remove beys and aghas from the administration of villages. These rulings deprived them of their tiyul lands, causing widespread dissatisfaction among all social groups.

A new wave of anti-colonial uprisings and peasant unrest forced the government to reassess its policies. To investigate the causes of local dissatisfaction with the reform, Tsar Nicholas I dispatched special inspectors—Count Chernyshev, the Minister of War, and State Secretary Pozen, chairman of the Caucasus Committee—to the South Caucasus. Chernyshev and Pozen, shifting the blame onto the already discredited Kankrin, were forced to acknowledge the failure of the reform (History of Azerbaijan, 2007).

In 1842, new imperial institutions were created to manage Caucasian affairs—a special committee under the Minister of War and the separate Fourth Department of the Imperial Chancellery. Seeking to end the war with the mountain peoples quickly and consolidate its position in the Caucasus, the Tsarist government replaced the Transcaucasian Regional Administration with the Caucasus Viceroyalty in 1844. The Viceroy was the custodian of the autocracy's "supreme rights" and was granted exceptionally broad powers. Count S. M. Vorontsov was appointed Caucasus Viceroy. He held full civil and military authority and could appeal directly to the emperor in all matters. Changes were also made to the administrative-territorial organization of the region. Between 1846 and 1849, the Georgia-Imeretia Governorate and the Caspian Region were replaced by five governorates—Tiflis, Kutaisi, Shamakhi, Derbent, and Iravan. This administrative-territorial division further fragmented Azerbaijani lands; nearly all governorates incorporated portions of Azerbaijani territory.

CONCLUSION

At the beginning of the 19th century, Azerbaijan's feudal fragmentation and lack of a unified state created conditions for its occupation by neighboring powers. As a result, a struggle between Russia and Iran to seize Azerbaijan began, culminating in war between them. The process of dividing Azerbaijani territories, initiated by the Treaty of Gulistan (1813), was finalized by the Treaty of Turkmenchay (1828). Consequently, Azerbaijan's northern lands, with the Aras River as the border, were annexed to Russia, while its southern territories became part of the Qajar state.

Russia, having occupied Azerbaijan, abolished the authority of local khans under various pretexts and seized the territories and properties of the khanates. Khanates that resisted Russia militarily—such as Ganja, Quba, and Baku—were swiftly destroyed. Upon General Yermolov's return from Iran to Tiflis, the focus shifted to the vassal khanates. Aware that these khanates might side against Russia in the event of a new war with Iran, the commander-in-chief did not hesitate to employ direct provocations to eliminate the ruling dynasties.

In 1819, the Sheki Khanate was the first to be abolished. Its last ruler, Ismayil Khan, was poisoned on the orders of Armenian General Madatov. Despite the Iranian government's formal protest, the khanate's entire treasury and properties were confiscated, and the khan's family was stripped of all possessions. That same year, the Gazakh and Shamshadil sultanates were dissolved, followed by the Shirvan Khanate in 1820. The entire wealth of the Karabakh Khanate was transferred to the Russian treasury, with countless landholdings, herds, and livestock confiscated. In 1826, the vassal existence of the Talysh Khanate was also terminated. After the occupation, a commandant governance system was introduced in Northern Azerbaijan.

However, due to widespread discontent and uprisings, Tsarism abolished this system and transitioned to the guberniya-uezdokrug administrative-territorial division used in Russia. Thus, by the 1820s, Russia had temporarily dismantled Azerbaijan's national-statehood traditions, though it failed to erase them entirely from the people's consciousness.

REFERENCES

- ALIYARLI, S. (Ed.). (1996, 2009). History of Azerbaijan. Textbook. Baku, pp. 570-668.
- UNKNOWN AUTHOR (1994). History of Azerbaijan. Textbook. Volume I. Baku, pp. 569-587.
- UNKNOWN AUTHOR (1998, 2007). History of Azerbaijan (In 7 volumes). Volume IV. Baku, pp. 4-37.
- UNKNOWN AUTHOR (2010). History of Azerbaijan: From the 19th Century to the Early 21st Century. Lecture Course for Higher Education Institutions. Baku.
- SHUKUROV, K. (2004). History of Azerbaijan (In three parts). Part III. Baku.

WEB RESOURCES:

- <https://az.strategiya.az/news.php?id=1449>
- https://az.m.wikipedia.org/wiki/Komendant_idar%C9%99_sistemi
- <https://kayzen.az/blog/Az%C9%99rbaycan-tarixi/5488/1840-c%C4%B1-il-inzibatim%C9%99hk%C9%99m%C9%99-islam%C4%B1.html>
- <https://mercy95.wordpress.com/2011/06/26/xix-yuzilyin-40-ci-ill%C9%99rind%C9%99-simali-az%C9%99rbaycanda-rus-idar%C9%99ciliyinin-islam%C4%B1/>

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

SAFAVİD-OTTOMAN RELATIONS: A HISTORICAL ANALYSIS

SAFEVİ-OSMANLI İLİŞKİLERİ: TARİHSEL BİR ANALİZ

Ferhad Rustamzadeh

Azerbaijan National Sciences of Azerbaijan , History of Azerbaijan (PhD candidate), ferhadrustemzade@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-1918-6939>

ABSTRACT

The Safavid and Ottoman Empires were two dominant powers in the early modern Islamic world, whose interactions shaped the political, religious, and cultural landscapes of the Middle East. This study explores the complex relationship between these empires, focusing on their territorial disputes, military conflicts, religious divisions, and diplomatic engagements. Beginning with the origins of their rivalry, the paper examines key battles such as the Battle of Chaldiran (1514) and the Siege of Baghdad (1534), highlighting the military strategies and technological advancements that influenced the outcomes of these conflicts. Additionally, the research analyzes the economic consequences of their wars, particularly the impact on trade routes and taxation policies. The study also delves into the reforms of Shah Abbas I, whose administrative, military, and economic policies strengthened the Safavid Empire and redefined its interactions with the Ottomans. Furthermore, the paper investigates the broader socio-cultural implications of the Safavid-Ottoman rivalry, including its role in deepening the Sunni-Shi'a divide. By providing a comprehensive analysis of these historical interactions, this study offers valuable insights into the enduring influence of Safavid-Ottoman relations on contemporary Middle Eastern geopolitics.

Keywords: Safavid Politics, Ottoman Empire, Middle East, Territorial Disputes, Military Conflicts, Diplomacy.

ÖZET

Safevi ve Osmanlı İmparatorlukları, erken modern İslam dünyasında iki baskın gücü ve etkileşimleri, Orta Doğu'nun siyasi, dini ve kültürel manzaralarını şekillendirdi. Bu çalışma, bu imparatorluklar arasındaki karmaşık ilişkiyi, toprak anlaşmazlıkları, askeri çatışmalar, dini bölünmeler ve diplomatik etkileşimler üzerinden incelemektedir. Rekabetlerinin kökenlerinden başlayarak, makale, Çaldıran Meydan Muharebesi (1514) ve Bağdat Kuşatması (1534) gibi önemli savaşları, bu çatışmaların sonuçlarını etkileyen askeri stratejiler ve teknolojik gelişmeleri vurgulayarak incelemektedir. Ayrıca, araştırma, savaşlarının ekonomik sonuçlarını, özellikle ticaret yolları ve vergi politikaları üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Çalışma, Safevi İmparatorluğu'nu güçlendiren ve Osmanlılarla olan etkileşimlerini yeniden tanımlayan Şah I. Abbas'ın reformlarını da ele almaktadır. Dahası, makale, Safevi-Osmanlı rekabetinin, özellikle Sünni-Şii bölünmesini derinleştirmedeki rolü de dahil olmak üzere daha geniş sosyo-kültürel etkilerini araştırmaktadır. Bu tarihi etkileşimlerin kapsamlı bir analizini sunarak, bu çalışma, Safevi-Osmanlı ilişkilerinin çağdaş Orta Doğu jeopolitiği üzerindeki kalıcı etkileri hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Safevi Politikası, Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu, Toprak Anlaşmazlıkları, Askeri Çatışmalar, Diploması.

INTRODUCTION

The Safavid and Ottoman empires were two of the most powerful Islamic states in the early modern period. Their interactions, marked by both conflict and diplomacy, shaped the political, religious, and cultural landscapes of the Middle East and beyond. This paper examines the historical relations between the Safavid and Ottoman empires, analyzing their territorial disputes, religious differences, military engagements, diplomatic efforts, socio-economic impact, and long-term consequences. By exploring these aspects, we aim to provide a comprehensive understanding of the complex and evolving relationship between these two major empires.

THE ORIGINS OF THE SAFAVİD-OTTOMAN RIVALRY

The Safavid dynasty, founded by Shah Ismail I in the early 16th century, established Twelver Shi'a Islam as the state religion of Persia, in direct opposition to the Sunni Ottoman Empire. This ideological divergence led

to tensions that shaped their interactions for over two centuries. The Ottomans, under Sultan Selim I, viewed the rise of the Safavids as a threat to Sunni Islam and the unity of the Islamic world. Consequently, the two empires engaged in multiple wars and territorial conflicts. Before the rise of the Safavids, the region was a patchwork of smaller states and tribal confederations. The Ottomans, under Bayezid II, had already begun consolidating power in Anatolia and the Balkans. Meanwhile, the Safavids were growing in influence, particularly due to their charismatic leaders who rallied support among Turkic tribes in Iran and the Caucasus. The transformation of the Safavid order from a religious Sufi brotherhood into a militant Shi'a state set the stage for a prolonged struggle with the Ottomans (Barkan, 2006).

MAJOR WARS AND BATTLES BETWEEN THE SAFAVIDS AND OTTOMANS

Battle of Chaldiran (1514)

The first major clash between the Safavids and Ottomans occurred at Chaldiran on August 23, 1514. The Ottomans, led by Sultan Selim I, decisively defeated Shah Ismail I. The Ottomans' use of firearms and artillery gave them a significant advantage over the Safavid cavalry. This battle marked the beginning of Ottoman dominance in eastern Anatolia and set the stage for future conflicts.

Here is a list of the key battles and conflicts between the Ottoman and Safavid Empires from 1514 to 1555:

Battle of Chaldiran (1514): This was the most decisive battle between Ottoman Sultan Selim I and Safavid Shah Ismail I. The Ottomans emerged victorious, defeating the Safavid army and gaining control over large parts of Eastern Anatolia and Northern Iraq.

Ottoman Siege of Baghdad (1534): Led by Sultan Suleiman the Magnificent, the Ottomans launched a campaign against the Safavids and successfully captured the city of Baghdad, establishing Ottoman dominance in Iraq.

Battle of Cumaşı (1535): Another conflict where the Ottomans and Safavids engaged, but it did not lead to any significant territorial changes.

Skirmishes and Small Conflicts (1535-1548): During this period, both empires were engaged in smaller battles and border skirmishes, with neither side gaining a decisive advantage. Both empires were also preoccupied with other internal and external issues.

Ottoman-Safavid War (1548-1555): This was the final phase of the conflict, in which the Ottomans, under Sultan Suleiman the Magnificent, launched another campaign against the Safavids. However, after several years of fighting, the Treaty of Amasya (1555) was signed, establishing peace and a clear territorial division.

The most significant battles were the Battle of Chaldiran (1514) and the Siege of Baghdad (1534), which solidified Ottoman control over key territory.

MILITARY STRATEGIES AND TECHNOLOGIES

Both empires developed distinct military strategies, shaped by their geography and political structures. Ottoman Military Superiority:

Janissaries: The Ottomans' elite infantry force, trained in firearm warfare, gave them a strategic edge.

Artillery: Extensive use of cannons in siege warfare allowed the Ottomans to capture fortified cities like Tabriz and Baghdad.

Cavalry and Logistics: The Ottoman Sipahi cavalry played a key role in field battles, with superior supply lines maintaining their war efforts.

Safavid Military Tactics

Qizilbash Warriors: The Safavids relied on these highly motivated but less organized cavalry units.

Reforms under Shah Abbas I: Recognizing weaknesses, Abbas introduced a standing army trained with European-style firearms and artillery.

Guerrilla Warfare: The Safavids utilized hit-and-run tactics in mountainous terrains to counter the Ottomans' numerical superiority.

Economic Impact of the Safavid-Ottoman Conflict

The prolonged conflicts between the two empires had significant economic consequences, influencing trade, taxation, and regional stability.

Trade Disruptions and the Silk Road: (Boyar, Fleet, 2017)

a) The Safavid-Ottoman wars disrupted traditional Silk Road trade routes, pushing European merchants to explore maritime alternatives.

b) Safavid control of Persian silk production was a major economic asset, leading to conflicts over trade monopolies with the Ottomans.

Taxation and Financial Burdens

Both empires imposed heavy taxes to fund their wars, leading to economic strain and occasional rebellions.

The Ottomans, with their vast territorial base, had more stable revenue sources, whereas Safavid reliance on trade revenues made them vulnerable to economic downturns.

European Economic Involvement.

European powers, particularly the Portuguese, Dutch, and English, engaged in Persian Gulf trade, sometimes siding with the Safavids to counterbalance Ottoman dominance.

The Safavids granted trading privileges to European merchants, boosting their economy but also increasing foreign influence.

Ottoman Internal Policies

The Ottomans viewed the Safavid threat as justification for suppressing Shi'a communities within their empire, particularly in Anatolia.

Sunni religious scholars were empowered to counteract Safavid ideological influence.

Military spending led to periodic financial crises, prompting tax reforms and administrative restructuring.

Shah Abbas I (also known as Shah Abbas the Great) was one of the most significant rulers of the Safavid Empire, reigning from 1588 to 1629. His reign is often considered a golden age for the Safavid state, largely due to the reforms and policies he implemented. Here are the key aspects of Shah Abbas's reforms:

Military Reforms: Centralized Army: Shah Abbas significantly strengthened and centralized the Safavid military. He reduced the power of the Qizilbash, the tribal military elites who had previously played a dominant role in the empire. Instead, he established a professional standing army that was loyal to him.

Use of Gunpowder: He modernized the army by introducing new military technologies, especially gunpowder-based weapons like firearms and cannons. This helped the Safavids fight more effectively against both external enemies, such as the Ottomans and the Uzbeks, and internal rebellions.

Recruitment of Foreign Soldiers: Shah Abbas employed a large number of foreign soldiers, particularly from the Caucasus region (e.g., Georgians and Armenians), who were given prominent military positions. These soldiers were loyal to the Shah and helped solidify his control over the empire.

Administrative Reforms: Centralized Bureaucracy: Shah Abbas reorganized the empire's administrative system by creating a more centralized and efficient bureaucracy. He reduced the influence of regional rulers and tribes and placed more power in the hands of appointed officials loyal to the crown.

Improvement of Taxation: Abbas introduced reforms to the taxation system, making it more efficient and standardized. This ensured the empire's finances were well-managed, and revenue could be directed toward military and infrastructure projects.

Economic Reforms:

Revitalization of Trade: Shah Abbas focused on reviving trade within the empire and with foreign powers. He moved the capital from Qazvin to Isfahan, a location that was strategically beneficial for trade. He established Isfahan as a key commercial hub linking the East with Europe.

Silk Production and Export: One of Shah Abbas's notable economic policies was promoting the silk industry. Iran became a major producer and exporter of silk, and this contributed significantly to the Safavid economy. He also encouraged the production of other goods such as textiles, ceramics, and carpets.

Encouragement of Foreign Diplomacy: Abbas established diplomatic relations with European powers like the Dutch and the English, gaining access to European markets. These alliances also helped the Safavids strengthen their position against the Ottomans.

Cultural and Religious Reforms: Promotion of Shia Islam: Shah Abbas reinforced Shia Islam as the state religion of the Safavid Empire, promoting it both domestically and abroad. He constructed many grand mosques, including the famous Shah Mosque in Isfahan, which became a symbol of Safavid religious authority.

Patronage of the Arts: Shah Abbas was a great patron of the arts and architecture. He supported Persian painting, literature, and the construction of monumental buildings, particularly in Isfahan. His reign saw the flourishing of Persian miniature painting and the creation of beautiful carpets and textiles.

Tolerance towards Minorities: Although a staunch Shia Muslim, Shah Abbas showed tolerance toward religious minorities. He maintained a relatively peaceful coexistence with Christians and Jews, offering them certain privileges. The Christian community, especially Armenians, played an important role in the Safavid economy due to their involvement in trade and craftsmanship.

Urban and Infrastructure Development: Building of Isfahan: Shah Abbas made Isfahan the capital of the Safavid Empire, transforming it into one of the most beautiful and prosperous cities in the world at the time. He oversaw the construction of grand public works, including palaces, mosques, bridges, and marketplaces, many of which still stand today.

Construction of Roads and Canals: Abbas invested in infrastructure projects that improved trade routes and communication across the empire. He also built canals to enhance irrigation and agricultural production in key regions.

Foreign Relations: Diplomatic Alliances: Shah Abbas pursued a policy of diplomacy with European powers, such as the English and the Dutch, to balance the threat posed by the Ottoman Empire. He used these alliances to acquire military technology and trade advantages.

Military Campaigns: He waged successful military campaigns against the Ottomans, the Uzbeks, and the Portuguese in the Persian Gulf, recovering lost territories and enhancing the empire's military prestige.

Economic and Social Policies: Support for Merchants and Artisans: Abbas encouraged the growth of commerce by providing support to merchants and artisans. The Safavid Empire became a hub for trade in luxury goods like textiles, carpets, and silk.

Land Reforms: Shah Abbas took control of land that was previously under the influence of the powerful tribal chiefs and redistributed it to loyal subjects, consolidating his power further.

Conclusion of reforms: Shah Abbas I's reign marked a transformative period for the Safavid Empire, bringing it to the height of its power and prosperity. His military, administrative, economic, and cultural reforms were pivotal in strengthening the empire's central authority and laying the foundation for its golden age. He is remembered as one of the greatest rulers of the Safavid dynasty for his achievements in governance, warfare, and culture.

Social and Cultural Impact: The Safavid-Ottoman rivalry intensified the Sunni-Shi'a divide, leading to sectarian conflicts that persist in modern times.

The wars led to population displacements, destruction of cities, and disruptions in artistic and scholarly exchanges.

Despite hostilities, Persian artistic and architectural styles influenced Ottoman culture, particularly in calligraphy and miniature painting.

CONCLUSION

The Safavid-Ottoman relationship was characterized by a complex mix of rivalry, religious discord, military conflicts, and occasional diplomatic cooperation. Their interactions significantly influenced the political and religious dynamics of the Islamic world, shaping the modern borders and sectarian identities in the Middle East. Understanding this historical relationship provides valuable insights into contemporary geopolitical and sectarian conflicts in the region.

The Safavid-Ottoman rivalry was not merely a struggle for land, but a clash of empires, ideologies, and identities that defined the course of Middle Eastern history. Their legacy endures in the political and religious landscape of the region today, serving as a reminder of how history continues to shape modern geopolitics.

REFERENCES

- UNKNOWN AUTHOR (n.d.). *Digest of Azerbaijan's History and Culture*. Mazda Publishers.
- BARKAN, Ö. (2006). Ottoman-Safavid Relations: A Study of Political and Military Interaction. *The Middle East Journal*, 60(3), 431-446.
- BOYAR, E., & FLEET, K. (Eds.). (2017). *The Cambridge History of the Ottoman Empire*. Cambridge University Press.
- CAHEN, C. (1968). *Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History c. 1071-1330*. S. J. S. R. McDowall.
- KÜÇÜK, H. (2014). The Ottomans and Safavids: Ideological and Political Encounters. *International Journal of Middle East Studies*, 46(3), 559-576.
- MACKEY, S. (2009). *The Iranians: Persia, Islam and the Soul of a Nation*. Penguin Books.
- MEYER, H. (2005). *The Safavid Empire: A Political History*. Princeton University Press.
- ROUX, J.-P. (1997). *The Safavid Dynasty*. Thames & Hudson.

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

FRANCE'S ANTI-AZERBAIJANI POLICY IN THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT

FRANSA'NIN DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA AZERBAIJAN KARŞITI POLİTİKASI

Sabuhi Guliyev

Baku State University, Doctoral student of the Department of Modern and , Contemporary History of Europe and America, quluyevsebuhi67@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-4300-9662>

ÖZET

Bu makale, Fransa'nın Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasındaki politikasına odaklanmaktadır. Fransa'nın, hem Batı güç merkezlerinden biri olarak hem de AGİT Minsk Grubu'nun bir eşbaşkanı olarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tamamen zıt bir tutum sergilemesi incelenmektedir. Bu bağlamda, makale Fransa'nın eylemlerinin arkasındaki nedenleri, özellikle Fransadaki Ermeni diasporasının etkisini analiz etmektedir. Bu etki, Fransız eşbaşkanları ve temsilcilerinin Ermenilerin pozisyonunu destekleyen ve uluslararası müzakerelerde onların lehine kararların alınmasını savunan bir tutum sergilemelerine yol açmıştır. Ayrıca, makale, önceki Fransa Cumhurbaşkanı'ndan farklı olarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un döneminde Fransa'nın Ermenistan'a sürekli yardımları ve desteği konusunda kapsamlı bir açıklama yapmaktadır.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Karabağ, Heydar Aliyev, Ermenistan, Fransa, Budapeşte.

ABSTRACT

The article is dedicated to France's policy during the Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict, where it takes a position completely opposite to Azerbaijan's territorial integrity, both as one of the centers of Western power and as one of the co-chairs of the OSCE Minsk Group. In this context, the article analyzes the reasons behind France's actions, such as the influence of the Armenian diaspora, which led to the French co-chairs and representatives taking a stance supporting the Armenians' position and advocating for resolutions in their favor during international negotiations aimed at peacefully resolving the conflict. Furthermore, unlike previous French presidents, the article provides a comprehensive explanation of the French government's continuous aid and support to Armenia under President Emmanuel Macron.

Key words: Azerbaijan, Karabakh, Heydar Aliyev, Armenia, France, Budapest.

INTRODUCTION

Since the late 1980s, Armenians took advantage of the existing situation to once again bring up the Nagorno-Karabakh issue. Moreover, Armenia expelled hundreds of thousands of Azerbaijanis living in Western Azerbaijan from their native lands. In the early 1990s, their growing aggression against Azerbaijan further escalated the events in the Nagorno-Karabakh region. Seeking by all means to annex Nagorno-Karabakh, which is historically Azerbaijani land, Armenia received support from several leading countries. One of these major Western states was France, which was among the first to recognize Azerbaijan's independence, established significant economic relations with the Republic of Azerbaijan, and actively participated in energy projects. Between 1991 and 1993, Armenia occupied Azerbaijan's Nagorno-Karabakh region along with seven adjacent districts.

During that period, Azerbaijan demanded the immediate and unconditional withdrawal of Armenian armed forces from its territories through the United Nations, leading to the adoption of relevant UN Security Council resolutions (Resolutions 822, 853, 874, and 884). The Karabakh issue was raised in meetings held in

Prague and Helsinki, where France actively participated in the negotiations. The importance of resolving the conflict peacefully, in accordance with UN resolutions and principles of international law, was emphasized.

On March 24, 1992, the OSCE Minsk Group was established to facilitate a diplomatic and peaceful resolution to the conflict. At that time, the UN Security Council also recognized the importance of OSCE's role in the conflict. Since 1997, France, Russia, and the United States have served as co-chairs of the Minsk Group. However, instead of acting as a mediator to foster peace and build bridges in bilateral relations, France took a

unilateral stance by supporting Armenia. For many years, France sought to mediate in the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict, both as a co-chair of the Minsk Group and as a leading Western power. However, its approach was entirely anti-Azerbaijani.

By supporting Armenia, France took a position contrary to international law, openly disregarding the relevant UN resolutions and globally accepted security conventions. Several key factors contributed to France's biased stance in the conflict. It is well known that France has an Armenian diaspora exceeding 500,000 people, including members who hold seats in the French Parliament. This allows them to influence state affairs and exert pressure for the adoption of resolutions and statements that serve their interests. Another significant factor was the use of the Armenian electorate, which held considerable voting power and privileges, by the French President during election periods. Additionally, as a country that considers itself a leading global power, France remained committed to its imperialist past and sought to maintain influence in the South Caucasus, attempting to expand its leverage over the region's countries (Baxışov, 2020).

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS AND FRANCE'S POLICY

On May 12, 1994, the National Leader Heydar Aliyev signed the Bishkek Protocol, declaring a ceasefire. The signing of this protocol was a significant event in Azerbaijan's history. From the beginning of the war, Azerbaijan remained committed to resolving the conflict through internationally accepted legal mechanisms. Therefore, in all negotiations and mediation-based meetings, Azerbaijan consistently highlighted its rightful position, emphasizing that Armenia was an occupying state and demanding its immediate and unconditional withdrawal from Azerbaijani territories. At the 1994 OSCE Budapest Summit, Azerbaijan once again reaffirmed its commitment to peace and stressed the necessity of implementing UN resolutions. Although a decision was made at the summit to establish OSCE peacekeeping forces for deployment in Nagorno-Karabakh, conflicting positions from countries like France and Russia prevented its implementation.

At the 1996 OSCE Lisbon Summit, under the firm stance of the National Leader Heydar Aliyev, significant achievements were made regarding the peaceful resolution of the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. By the end of the summit, three fundamental principles were established for resolving the conflict:

1. Recognition of the territorial integrity of Azerbaijan and Armenia;
2. Ensuring the security of the population living in Nagorno-Karabakh;
3. Granting Nagorno-Karabakh a high-status self-governance within Azerbaijan.

However, under the influence of countries like France, Armenia refused to accept these principles. Subsequently, the Minsk Group co-chairs introduced different principles for the peaceful resolution of the conflict. Among them, Armenia only agreed to the "Common State" principle, as it served its interests. However, the National Leader Heydar Aliyev rightfully rejected this proposal, asserting that Azerbaijan would not allow the creation of a second state within its territory.

On April 3, 2001, a meeting was held in Key West, Florida, where the presidents of Azerbaijan and Armenia, along with representatives from the Minsk Group member states, participated. Although the political discussions and outcomes were not disclosed to the public, the meeting played a crucial role in organizing direct negotiations between the parties in subsequent years (Baxışov, 2020). The co-chairs of the Minsk Group proposed the "Step-by-Step Package" principle in 2005 with the aim of resolving the conflict on a political level, and the "Madrid Principles" in 2009. However, since no agreement was reached between the parties and a common ground was not found, these principles did not create the conditions for resolving the conflict.

On March 14, 2008, despite all the obstacles and deliberately created hindrances, Azerbaijani diplomacy achieved another success on the political level. Azerbaijan succeeded in having a resolution titled "The Situation in Azerbaijan's Occupied Territories" (Resolution 62/243) adopted at the 62nd session of the UN General Assembly. The resolution reaffirmed the occupation of Azerbaijan's territories by Armenia in the international arena. The resolution was adopted with 39 countries in favor, 7 against, and 100 countries remaining neutral. This was one of the successes of President Ilham Aliyev's policy. It is not accidental that France, which has always shown a special sympathy for Armenians, opposed this resolution. France tried to present Nagorno-Karabakh as a party to the conflict and emphasized the importance of the participation of the Nagorno-Karabakh Armenians in the negotiation process. Labeling Nagorno-Karabakh as a party to the conflict would mean ignoring Armenia's designation as an occupying state in the international arena. Furthermore, France has always tried to soften decisions regarding Armenia in the UN Charter and has referred to Nagorno-Karabakh as a "disputed territory."

In the negotiations between the co-chairs of the Minsk Group -France, Russia, and the USA- to resolve the conflict, the main obstacle to peace was not the positions of the conflicting parties, but rather the conflicting stances of the co-chairs, their divergent declarations, and principles, which hindered the path to peace. On December 1, 2010, during the Astana summit, France, Russia, and the USA spoke with a united position, stating that it was time to resolve the conflict and that they would jointly prepare principles for resolving the conflict. At the same time, the co-chair countries emphasized the importance of adhering to the UN Charter in the resolution of the conflict. However, the adopted documents remained only on paper and did not influence the region. Moreover, in 2014, through the mediation of the Presidents of Russia and France, meetings between the Presidents of Armenia and Azerbaijan were held in Sochi, Wales, and Paris. Despite all efforts, Armenia once again resorted to provocations in Nagorno-Karabakh, hindering the intensification of peace negotiations (Web Resources, 2025).

Pro-Armenian Stance of the Macron Administration

While previous French presidents showed sympathy and support for Armenians, under Emmanuel Macron, this support became much more pronounced. Supporting Armenia became one of the core principles of France's foreign policy. Even in early 2017, during his presidential campaign, Macron's visit to the so-called "Armenian Genocide" memorial in Paris and his promise to establish a commemoration day for the genocide won the active support of the Armenian diaspora and the "Coordination Council of Armenian Organizations" in France. After being elected president, Macron further emphasized his support for Armenians, even stating that "France is always indebted to Armenia in terms of financial assistance."

A clear demonstration of this pro-Armenian stance in Macron's foreign policy was his participation in the "Francophonie" summit in Yerevan on October 11-12, 2018, his visit to the so-called Armenian Genocide memorial, and his refusal to visit Azerbaijan, in contrast to previous French presidents who visited both conflict parties in an effort to maintain a balanced policy. This reflected Macron's open support for Armenia.

France, which had committed acts of genocide against populations in its colonies, took steps to recognize the so-called Armenian Genocide by passing laws in 2001, 2006, and 2012. However, France never provided a legal assessment of its own actions in its colonies. In particular, in Algeria, Rwanda, and New Caledonia, France responded to uprisings against its rule by committing genocide and using military force against civilians. In Algeria, 1.5 million people were killed, and in Rwanda, 500,000 people were murdered, constituting real genocides (Miholjic, 2020).

The 2016 "April Battles" and the 2018 "Günnüt" Operation: France's Role and Macron's Actions

During the 2016 "April Battles" and the 2018 "Günnüt" operation, France, as a co-chair of the Minsk Group, called for a ceasefire and expressed concern about the situation in the region. In response to Armenian provocations, the Azerbaijani Armed Forces displayed heroism and defeated the enemy in both military operations. During these meetings, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev emphasized the importance of a peaceful resolution to the conflict, but also did not rule out the possibility of war. The conflicting interests of various states and the contradictory statements of the co-chair countries, which only prolonged the conflict, prevented efforts to resolve the frozen problem and ultimately closed the path to peace in the following stages.

On September 30, 2020, during his visit to Latvia, Macron addressed the press and touched upon the Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict, accusing Azerbaijan of starting the war. He also condemned Turkey's support for Azerbaijan. However, it is well-known that Azerbaijan did not start the war; rather, it was Armenia. On September 27, 2020, in response to Armenia's provocation, the Azerbaijani Armed Forces launched counteroffensive operations along the entire front. This provocation was not the first, as in July and August of the same year, Armenians had used heavy weapons and artillery against the peaceful civilian population. Following this, Macron's unconstructive remarks during his press conference in Latvia once again highlighted France's anti-Azerbaijani stance to the international community (Web Resources, 2025).

During the 44-day war, Macron repeatedly called President Aliyev, urging the cessation of military operations. Furthermore, in his public statements around the world, he portrayed Azerbaijan as the aggressor and Armenia as the victim of aggression. Macron even went as far as accusing Azerbaijan of hiring mercenaries to fight in Nagorno-Karabakh. In response, on December 1, 2020, President Ilham Aliyev addressed the Azerbaijani people regarding the return of the Lachin region and firmly expressed his stance against Armenia's supporters. He stated that the "illusion of maintaining a permanent conflict" was the product not only of Armenia but also of those who supported it. President Aliyev said, "If France loves Armenians so much, it should give them Marseille and create a second state there" (Baxışov, 2020).

The decisions made by the French Senate on November 25, 2020, and November 15, 2022, to recognize the so-called “Nagorno-Karabakh Republic” which is not even recognized by Armenia itself, should be viewed as an attempt to reignite the conflict in the region. The trilateral statement signed on November 10, 2020, by Azerbaijan, Armenia, and Russia officially confirmed the end of the conflict from both a legal and factual standpoint. In his interview with the Azerbaijani people, President Ilham Aliyev confirmed that the Nagorno-Karabakh conflict had been resolved with the signing of the agreement.

France's stance on Nagorno-Karabakh highlighted the presence of double standards in its foreign policy. The French Senate's decision to recognize the so-called entity was influenced by various factors. By acting outside the framework of the November 10 declaration, France weakened its position in the South Caucasus, leading to regional powers surpassing its influence. By reigniting the conflict, France sought to reassert itself as a leading power in the region. In fact, the Azerbaijani people justifiably demanded that France be removed from the Minsk Group, viewing its actions as a continuation of its anti-Azerbaijani policy.

France's “hegemony” plans, reflected in Macron's rhetoric, effectively ended with the November 10 declaration, which marked the conclusion of the conflict resolution process in the South Caucasus. Additionally, the strained relations with Turkey and Turkey's active involvement in the process further angered France. The presence of approximately 500,000 Armenians in France, many of whom hold government positions and interfere with the administration's decisions, created a situation where decisions were often made in line with their interests (Web Resources, 2025).

The French President's provocative remarks against Azerbaijan were once again evident in his interview on October 12, 2022, with the “France-2” television channel. In this interview, Macron expressed his “special” relationship with Armenia, claiming that they were always striving for peace and security. He then made statements against Azerbaijan that lacked any legal foundation. Naturally, Azerbaijan responded swiftly to Macron's inflammatory remarks. During the summit of the CIS Heads of State Council in the capital of Kazakhstan, Astana, President Ilham Aliyev strongly condemned Macron's words, considering them insulting and full of slander (Web Resources, 2025).

France's continued adherence to Armenian interests and its disregard for international law was once again evident in September 2023, during the disarmament of illegal Armenian separatists. In September 2022 and 2023, remnants of illegal Armenian militants in Karabakh once again attempted provocations. As a result of these provocations, after 23 hours of military operations on September 19, 2023, the remaining separatist forces were fully disarmed. Following this operation, French President Macron declared that Armenia's territorial integrity was being given careful attention, accusing Baku of “threatening” Armenia's borders. Macron emphasized, “France is currently giving very careful attention to Armenia's territorial integrity, as that is the issue”. He also accused Russia of showing “solidarity” with Baku, siding with them. (Web Resources, 2025).

Azerbaijan's President Ilham Aliyev responded clearly and decisively during his visit to Karabakh, giving a robust reply to France, which has been adversarial towards the country. The Azerbaijani leader emphasized that international law consistently supports Azerbaijan, both on the battlefield and in the political realm. He highlighted that Armenia's supporters would have to accept this reality and come to terms with the new regional dynamics. Additionally, President Aliyev underscored the significance of establishing a border checkpoint on the Armenia-Azerbaijan border in the Lachin region on April 23, 2023. He emphasized that this would mark the complete restoration of Azerbaijan's territorial integrity.

Furthermore, instead of addressing the causes of recent riots and strikes in New Caledonia, or reflecting on its failures in Africa, France chose to blame Azerbaijan. France criticized Azerbaijan for its active participation in the United Nations Movement (Azerbaijan held the chairmanship of this movement from 2019-2024) and anti-colonial processes. In reality, France should have focused on critically analyzing its foreign policy and making decisions based on international law and the interests of its population, rather than placing blame on Azerbaijan (Mustafayev, 2020).

CONCLUSION

Although France was one of the first countries to recognize Azerbaijan's independence and establish significant economic ties with the country, as a co-chair of the Minsk Group, France failed to pursue a “balanced” policy in the Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict, and often made statements supporting the interests of Armenia. It is no coincidence that both National Leader Heydar Aliyev and President Ilham Aliyev made their first official foreign visits to France. Despite the efforts of Azerbaijani diplomacy at the OSCE summits in Budapest, Lisbon, and Istanbul, which aimed to resolve the conflict, Azerbaijan managed to

achieve several successes, even though Western countries attempted to prolong the conflict. Attempts by the co-chairs of the Minsk Group to resolve the conflict through the “Package”, “Phased”, and “Unified State” principles ended in failure. France, which has a non-constructive attitude towards Azerbaijan and is strongly influenced by the Armenian diaspora, has a special sympathy for Armenians driven by several key factors. For example, in 2008, during the UN General Assembly session, when a decision favorable to Azerbaijan's interests was made, France, along with other co-chair countries, opposed it.

The sympathy for Armenians reached its peak during President Emmanuel Macron's term, and there are significant reasons for this. In 2018, Macron visited Armenia, made statements supporting Armenians, and did not visit Azerbaijan, which was yet another manifestation of his pro-Armenian policy. After the events of September 27, 2020, when Armenia was defeated and Azerbaijan regained its territories, President Macron quickly intervened, emphasizing the need for a ceasefire. He made sharp statements against Azerbaijan and declared that France was standing by Armenia. His anger was rooted in the new realities created by the signing of the November 10, 2020, ceasefire agreement. Overall, France's Islamophobic and anti-Azerbaijani policies, as well as its unacceptable interference in Azerbaijan's internal affairs, clearly demonstrate that the further France stays from the region, the better it will be.

REFERENCES

- BAXIŞOV, M.** (2020). "The Patriotic War and France's Position," *History and Its Issues: Special Edition*, Baku, 107-112 pp.
- MIHOLJCIC, N.** (2020). "International Response to the Second Karabakh War," *Caucasus Strategic Perspectives*, Baku, 155-166 pp.
- MUSTAFAYEV, E.** (2021). "EU Values and Interests in the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict: French Unilateralism," *Insight Turkey*, Ankara, 17 pp.
- SVANTE, E., & CORNELL, S.** (2001). *Small Nations and Great Powers: Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, London and New York: Routledge, 64-81 pp.
- YILMAZ, O.** (2023). "The Nagorno-Karabakh Issue: Transnational Activities of the Armenian Diaspora in the Second Karabakh War," *Astana Publishing*, Erzurum, 112-113 pp.

WEB RESOURCES:

- https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/11/13/azerbaijani-president-aliyev-blasts-france-for-reaction-to-new-caledonia-protests_6732706_4.html ("Date of Access": 09.01.2025)
- <https://turan.az/en/politics/paris-position-on-the-azerbaijan-armenia-conflict-sparks-criticism-in-baku-785059> ("Date of Access": 20.02.2025)
- <https://uk.ambafrance.org/Nagorno-Karabakh-France-mobilizes-additional-assistance-for-refugees> ("Date of Access": 16.02.2025)
- <https://aircenter.az/en/single/france-complicates-the-armenia-azerbaijan-peace-process-1065> ("Date of Access": 25.01.2025)

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

SELJUK EXPANSION INTO AZERBAIJAN: ALP ARSLAN'S MILITARY CAMPAIGNS AND THEIR IMPACT

SELÇUKLULARIN AZERBAIJAN'A GENİŞLEMESİ: ALP ARSLAN'IN ASKERİ HAREKATLARI VE ETKİLERİ

Zeynaddin Baydarov

*Institute of History and Ethnology of Azerbaijan National Academy of Sciences (PhD candidate),
zeynaddin.b@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-1881-7762>*

ÖZET

Alp Arslan'ın Azerbaycan'a yönelik Selçuklu ilerlemesi, bölgenin tarihindeki önemli bir dönüm noktasını oluşturmuş ve bunun sonucunda bölgenin siyasi ve kültürel yapısını nesiller boyu etkilemiştir. Bu makale, Alp Arslan'ın Azerbaycan'daki askerî harekâtlarını incelemekte ve bunların taktiksel önemi, askerî stratejileri ve bölgenin sosyo-politik dinamikleri üzerindeki kalıcı etkilerini vurgulamaktadır. Birincil tarihi kaynakları inceleyerek ve Selçukluların yerel güçlerle olan etkileşimlerini değerlendirerek, bu çalışma Selçuklu İmparatorluğu'nun büyümesinin daha geniş arka planını aydınlatmaktadır. Özellikle 1071 Manazkert Meydan Muharebesi'ne özel bir vurgu yapılmakta, bu zaferin sadece Alp Arslan'ın Anadolu üzerindeki egemenliğini pekiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Azerbaycan'daki Selçuklu etkisinin yolunu açtığı ifade edilmektedir. Makale ayrıca, Alp Arslan'ın fetihlerinin Azerbaycan'da Türk kültürünün yayılması ve yeni siyasi ile idari yapıların oluşturulması gibi kalıcı sonuçlarını da ele almaktadır. Sonuç olarak, araştırma, Alp Arslan'ın askerî yaklaşımlarının önemini ve bunların Azerbaycan ile daha geniş bölgenin evrimi üzerindeki kalıcı etkilerini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alp Arslan, Selçuklu Genişlemesi, Azerbaycan, Manazkert Meydan Muharebesi, Askerî Seferler, Türk Kültürü, Siyasi Etki, Tarihsel Analiz.

ABSTRACT

The Seljuk advancement into Azerbaijan under Alp Arslan represented a crucial juncture in the region's history, influencing its political and cultural framework for generations. This article examines Alp Arslan's military operations in Azerbaijan, highlighting their tactical importance, military strategies, and lasting effects on the region's socio-political dynamics. By scrutinizing primary historical records and assessing the Seljuk's interactions with local powers, this study illuminates the broader backdrop of the Seljuk Empire's growth. Particular emphasis is placed on the Battle of Manzikert (1071), a critical triumph that not only cemented Alp Arslan's dominion over Anatolia but also opened up avenues for Seljuk influence in Azerbaijan. The article further delves into the enduring consequences of Alp Arslan's conquests, such as the diffusion of Turkish culture and the creation of new political and administrative frameworks in Azerbaijan. Ultimately, the research highlights the importance of Alp Arslan's military approaches and their lasting influence on the evolution of Azerbaijan and the larger region.

Keywords: Alp Arslan, Seljuk expansion, Azerbaijan, Battle of Manzikert, military campaigns, Turkish culture, political impact, historical analysis.

INTRODUCTION

The Azerbaijan region has historically attracted attention due to its geographical and geostrategic importance. From the Middle Ages to the present, the political borders of this region have changed over time. Alp Arslan's military campaigns against Azerbaijan marked a crucial phase in consolidating the Seljuk Empire's control in the region and deeply influencing its political structure. Azerbaijan has been a critical region in the expansion of the Seljuk Empire, and under the leadership of Alp Arslan, the military campaigns in this region not only enhanced Azerbaijan's strategic importance but also solidified Seljuk control over it.

The process, starting with the Oghuz raids in 1038, paved the way for the expansion of Seljuk influence in Azerbaijan, which became a key area in the lead-up to the Battle of Manzikert. During this period, Seljuk territorial expansion policies in Azerbaijan, combined with Alp Arslan's military strategies, not only led to conflicts with local powers but also laid the groundwork for Seljuk expansion into Anatolia. An example of this is the 1064 event when Tuğ Tekin brought the Oghuz tribes in the Marand region under Seljuk control, which highlights Alp Arslan's military campaigns and the collaborative efforts that shaped the Seljuk's influence in Azerbaijan. Particularly after the Battle of Manzikert in 1071, Alp Arslan's military actions in Azerbaijan not only secured control over the region but also paved the way for the Seljuk Empire's expansion towards Anatolia. This article aims to examine Alp Arslan's military campaigns in Azerbaijan and their long-term effects on the region. The expansion of the Seljuk Empire in this region resulted in significant transformations, not only in military terms but also in cultural, economic, and political aspects. In this context, the geopolitical role of Azerbaijan in the Middle Ages, Alp Arslan's strategic decisions, and the lasting impact on the region will be discussed.

AZERBAIJAN AS A STRATEGIC GATEWAY: EARLY OGHUZ INVASIONS AND ALP ARSLAN'S GOVERNANCE

The complexity of the period is further intensified by the activities of the Oghuz, who, having come from Central Asia, launched raids into the southern provinces of Azerbaijan and then into Arran. In 1018-1021, the Oghuz crossed the Araz River and, from the southern territories under the control of the Ravvadids, infiltrated the lands of Arran, attacking Nakhchivan and then the city of Dabil. The Seljuks' more decisive actions against the Ravvadids and the Shaddadids took place a few years later, during Sultan Tughril's campaign in Azerbaijan in 1054-55. Like the leaders of other feudal states, both Ravvadi Vahsudan and Shaddadi Shavur accepted the authority of the Seljuk sultan, began mentioning his name in sermons, and started paying taxes. The Shaddadids even became allies of the Seljuks and key supporters of their policies in the region. Towards the end of Tughril Bey's reign, the topics of Azerbaijan and Tabriz are mentioned in historical sources. After putting affairs in Arab Iraq and al-Jazeera in order, Tughril Bey returned to the Jibal region. In 1059, Abu Nasr, the son of Vehsudan, revolted against the Seljuks. In 1060, Tughril Bey laid siege to Tabriz but was unsuccessful. During this time, news of his wife's death arrived. Abu Nasr went to Baghdad and complained to the caliph about the destruction caused by the Seljuks in Azerbaijan. The caliph asked Tughril Bey to prevent further damage. In 1062, Tughril Bey returned to Azerbaijan and brought the Ravvadids under his control. As part of the Seljuk military campaigns, particularly under the leadership of Alp Arslan, Azerbaijan played a critical role in the Seljuks' expansion into Anatolia (Məmmədov, 2015).

After Tughril Bey's passing, Alp Arslan continued his predecessor's strategy and turned Azerbaijan into a strategic launch point for military operations. Sultan Alp Arslan was one of the most important rulers in Turkish history, who ruled the Great Seljuk Empire from 1063 to 1072. Alp Arslan, the son of Çağrı Bey, who was a descendant of Selçuk Bey, the founder of the Seljuk dynasty, ascended to the throne in Rey after winning the succession struggle following the death of Sultan Tuğrul Bey. He made significant contributions to the expansion of the Great Seljuk Empire's borders and played a crucial role in making the name of the state known to the world. The campaigns in the region, such as the conquest of Ani and the subsequent movements into Georgia and other parts of the Caucasus, highlight how Azerbaijan became an essential base for Seljuk power. Sultan Alp Arslan launched a campaign to increase the Seljuk influence over the feudal holdings in Azerbaijan. He captured Ganja in 1064 (Kesik, 2016). This campaign took place in February 1064, when Alp Arslan moved from Rey to Merv and then to Nakhchivan, where he ordered the preparation of ships to cross the Araz River. After assembling his army, he marched towards the Georgian territories, capturing the two important fortresses, Sürməri and Karabakh, which he handed over to the governor of Nakhchivan. Nakhchivan was already under Seljuk control. It is clear that after this period, local rulers in Nakhchivan and other regions were replaced by Seljuk governors. Consequently, this region became an essential part of the Seljuk Empire's strategic expansion.

After this campaign, the main goal of the Seljuk's Caucasus campaigns was to capture the city of Ani, which was of great strategic importance to the Byzantine Empire as the "Eastern Gate" of Anatolia. After continuing his campaign through the Kars-Ani region, Sultan Alp Arslan laid siege to the city of Ani, which had been annexed by the Byzantine Empire and was under the control of a Byzantine governor. Ani, a heavily fortified city surrounded by the Arpaçay River and mountains, was well-protected with strong defensive structures. Upon arriving at Ani, Alp Arslan's army faced initial resistance, with Byzantine soldiers attempting to defend vital resources like crops and water channels (Osman, 1965). However, they withdrew without engaging in combat. The Seljuk forces then initiated a full siege, and after a period of struggle, they used earth and hay bags to fill the city's defensive moat. On August 16, 1064, the city was captured after the defenders, exhausted and defeated,

agreed to pay tribute. The fall of Ani, which was renowned for its many churches, brought great joy to the Islamic world. In recognition of his victory, the Caliph sent a congratulatory letter to Alp Arslan, granting him the title "Abu'l-Fath" (Father of Victory). Sultan Alp Arslan appointed Menuchehr, the ruler of the Shaddadid dynasty, to govern the city and took measures to rebuild and fortify it, including the construction of mosques.

Following the conquest of Ani, Alp Arslan focused on consolidating Seljuk rule in the region and prepared for further expansion into Anatolia. The region became increasingly significant as it provided a strategic vantage point for incursions into Byzantine territory, eventually leading to the decisive Battle of Manzikert. Azerbaijan thus served as a critical stepping stone in the Seljuks' larger geopolitical ambitions, with its position enabling them to control key territories and carry out successful military campaigns across the region (Şahin Demir, 2017).

The Turkmen, who had played a significant role in the establishment of the Seljuk State and had endured great efforts and hardships, continued to migrate out of necessity, still searching for a homeland. As is well known, these migrations were directed towards Anatolia as part of state policy, guided by the Seljuk sultans and members of the royal family. Indeed, Sultan Alp Arslan, through his campaigns in the Caucasus and Azerbaijan in 1064 and 1067, ensured the security of the routes leading the Turkmen to Anatolia.

Alp Arslan's Second Campaign to Georgia and Its Impact on Azerbaijan

Parallel to the migration of the Muslim Oghuz Turks, who formed the backbone of the Near Eastern Turks, from the south of the Caspian Sea, their non-Muslim kinsmen were also migrating from the north. The arrival of large masses of the Pechenegs, Oghuz, and Kipchaks caused turmoil in the Caucasus, the northern Black Sea region, and the Balkans (Tokan, 2020). Indeed, this caused significant disturbances in Azerbaijan, where the remnants of the Khazars, as well as the Kumuks and Alans descending from the Caucasus, created unrest. Local emirates, such as the Shaddadids and Shirvanshahs, who ruled under the Seljuks, were unable to resist them. For this reason, the Georgian/Abkhaz prince Bagrat invaded Sheki and advanced as far as Barda. This situation, which would also result in the disruption of the migration routes to Anatolia, forced Alp Arslan to launch a new western campaign.

When the Sultan arrived in Arran in November 1067, the Shirvanshah and Shaddadid emirs came to meet him. The Seljuk army crossed the Aras River and entered Georgia. They recaptured Sheki. Aqsartan, the governor appointed by Bagrat to Sheki, came to the Sultan's presence with valuable gifts and pledged his allegiance, requesting to convert to Islam through him. The Georgian king, not daring to fight, fled. The Seljuk army could only advance through forests where sunlight did not penetrate by following paths opened by fires fueled by oil extraction machines. Entering the central Georgian region of Kartli, Alp Arslan captured many cities and fortresses.

After suffering from a harsh winter, the Seljuk army stayed in Kars for a while before reaching Tbilisi. Upon capturing the city, the Sultan ordered the construction of a mosque. In response, Bagrat sent envoys to Alp Arslan, offering to pay an annual tribute in exchange for vassalage. He married his daughter to the Seljuk sultan. After leaving the administration of Rustov and Tbilisi to the Shaddadid emir Fazlûn, Alp Arslan returned to Khorasan (Vəlixanlı, 2016).

After the Seljuk army's departure, some disturbances broke out in the Caucasus, which were not intended as revolts against the Seljuk State. These were resolved upon the dispatch of Emir Savtegin, who was familiar with the region due to his previous conquests there.

Alp Arslan's second campaign to Georgia in 1067 was prompted by the Alan invasion in October 1065, which threatened the northern borders of the Great Seljuk Empire, particularly the regions in Azerbaijan and surrounding areas. The Alan forces, after crossing the Alan Gate, plundered the Shaddadid territories in Arran and advanced towards Ganja, causing widespread devastation. The Shaddadid ruler, Ebü'l-Esvâr, had retreated to Ganja and was unable to respond effectively. Following this, the Alan forces reached the Muslim town of Berda, which they also looted (Cevad, 2004).

Upon arriving in the region in November 1067, Alp Arslan found that Ebü'l-Esvâr had died, and his son, Fadlûn, had succeeded him. Fadlûn quickly submitted to Alp Arslan and offered the Sultan his treasures and supplies, accepting Seljuk vassalage. This move further solidified the Seljuks' hold on the region. Additionally, during this campaign, the Seljuks also captured Shirvan. The Shirvan ruler, Faribuz, after facing Oghuz raids, came to Alp Arslan with valuable gifts and pledged his loyalty. Faribuz later participated in the Georgian campaign alongside the Seljuk forces.

The Seljuks advanced further into Georgia, where they encountered strong resistance from Georgian and

Armenian forces, especially in the Shakki region. The ruler of Shakki, Ahastan, eventually surrendered and converted to Islam (Köymen, 2000). The Seljuk forces successfully captured several important regions, including Kartli, after significant battles. The city of Tbilisi was also taken, and new mosques were constructed as part of the Seljuk's efforts to solidify their control.

The successful campaign in Georgia had important implications for Azerbaijan. With Azerbaijan secured under Seljuk influence, it became a vital base for future operations in Anatolia. The strategic importance of Azerbaijan in securing the Seljuks' position in the Muslim world was paramount. The stability achieved in Azerbaijan also allowed Alp Arslan to prepare for the larger goal of expelling the Byzantines from Anatolia (Öğün Bezer , Çevik, Tufantoz, Kucur, 2019).

In the aftermath, the Georgian King IV. Bagrat initially made peace but later resumed hostilities. However, the Seljuks, through strategic military and political actions, managed to weaken Georgia, paving the way for future Seljuk dominance in the region. One of the key reasons behind the Seljuks' expansion into Transcaucasia was to secure Azerbaijan, which played a crucial role in managing future military operations against their adversaries in the Muslim world (Özmenli, 2021). Azerbaijan became an important region for the Seljuks, serving as a strategic base for their future incursions into Anatolia and contributing to the broader establishment of Seljuk dominance in the region.

The Battle of Manzikert (August 26, 1071) marked a decisive defeat for the Byzantine Empire and a pivotal victory for the Seljuk Turks, opening the gates to Anatolia. After Byzantine Emperor Romanos Diogenes embarked on an eastern campaign, his 50,000-strong army faced off against the Seljuks' 24,000 troops on the plains of Manzikert. The disorganization of the Byzantine forces and Romanos' aggressive tactics fell into the hands of the Seljuks, who employed the crescent formation, leading to the capture of Romanos Diogenes. Alp Arslan signed a peace treaty with the Roman emperor for a ransom of 1,500,000 dinars and, with due respect, sent Diogenes back to his homeland. Based on historical sources, it is possible to say that during the Battle of Manzikert, Alp Arslan's command and armament center was in Tabriz, where the Seljuk forces were equipped and organized.

This victory solidified Seljuk control over Anatolia and paved the way for the Turks to establish their dominance in the region. The Battle of Manzikert remains a critical turning point in both Turkish and world history. It heralded the start of a new chapter in the interaction between the Seljuks and the Byzantine Empire, and it indicated the rise of a formidable Turkish presence in Anatolia (Soofizadeh, 2023). The Battle of Manzikert, in conjunction with Alp Arslan's earlier campaigns in Azerbaijan and Georgia, established the foundation for the future creation of the Sultanate of Rum, which would become a key hub of Turkish influence in central Anatolia. Through these military achievements, Alp Arslan not only expanded the territory of the Seljuk Empire but also guaranteed the persistence and flourishing of Turkish culture and influence in the region, whose effects would resonate through the ages.

CONCLUSION

Alp Arslan's military actions in Azerbaijan, especially during the mid-11th century, were revolutionary not just for the Seljuk Empire but also for the wider geopolitical and cultural framework of the area. These actions represented a vital turning point in the history of Azerbaijan, as they initiated a fresh phase of Turkish governance, establishing the basis for centuries of Turkic supremacy in the South Caucasus. The strategic significance of Azerbaijan, owing to its geographic location and closeness to the core of the Seljuk Empire's ambitions in Anatolia, was essential for the success of Alp Arslan's larger military goals. This study has offered a deeper insight into how these military endeavors contributed to shaping the region's future, especially regarding the Seljuks' consolidation of authority and their impact on both the Muslim and Christian communities in the vicinity.

Azerbaijan acted as a crucial gateway for Seljuk expansion, serving as a launchpad for military actions into the Caucasus, Anatolia, and further afield. The measures taken by Alp Arslan, notably his consolidation of dominion over vital regions in Azerbaijan and his victorious campaigns in Georgia, paved the way for the eventual Seljuk invasion of Anatolia, culminating in the pivotal Battle of Manzikert in 1071. This victory against the Byzantine Empire represented a landmark moment in history, allowing the Seljuks not only to take control of Anatolia but also to cement their status as the prevailing power in the region.

Azerbaijan's significance as a crucial region for the Seljuks is also mirrored in the cultural changes that ensued after the military victories. The advancement of Turkish culture, language, and Islamic customs in the area was considerably hastened by the military campaigns carried out by Alp Arslan and his successors. The

arrival of Turkmen settlers, who were vital to the establishment and sustenance of Seljuk authority, played a significant role in the cultural evolution of Azerbaijan and its adjacent regions. The creation of new political and administrative systems further reinforced the Seljuk grip on the area, marked by the construction of mosques, the creation of new governance structures, and the incorporation of local leaders into the Seljuk administrative system.

Furthermore, Alp Arslan's engagement with local authorities in Azerbaijan and Georgia showcases his talent in fusing military strength with diplomatic tactics. His capacity to incorporate local leaders and incorporate them into the Seljuk governance framework enabled him to efficiently oversee the area and diminish pushback against Seljuk expansion. The peaceful incorporation of the Georgian monarch, Bagrat IV, who consented to pay tribute and align himself with the Seljuks following the conquest of Tbilisi, exemplifies Alp Arslan's effective diplomatic strategies that complemented his military triumphs.

The enduring impacts of Alp Arslan's endeavors in Azerbaijan were not limited to military or political successes alone. These efforts were also crucial in molding the socio-political landscape of the area for generations. The Seljuks' dominance over Azerbaijan fostered an environment conducive to the dissemination of Islamic culture and the formation of Turkish dynasties that would persist in shaping the region long after the decline of the Great Seljuk Empire. The integration of local societies into the Islamic sphere, the adoption of Turkish as the administrative and cultural language, and the introduction of novel architectural designs and artistic styles all significantly contributed to altering the cultural and social dynamics of the region.

In summary, Alp Arslan's military actions in Azerbaijan were not just territorial gains; they were vital in influencing the long-term strategic, cultural, and political development of the area. These initiatives established the groundwork for the Seljuk Empire's supremacy in the South Caucasus and Anatolia, facilitated the spread of Turkish culture and Islam, and ensured the Seljuks' position as a dominant force in the medieval era. The historical importance of these initiatives remains relevant today, as they contributed to shaping the trajectory of Turkish and Middle Eastern history. By comprehending the intricacies of these military and political actions, we not only gain a better understanding of the operations of the Seljuk Empire but also appreciate the lasting legacy of Alp Arslan's rule, which profoundly influenced the region for centuries to follow.

REFERENCES

- CEVAD, H. (2004). Azərbaycan'ın Türkleşmesi ve Azərbaycan Türkçesinin Teşekkülü. *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 7-19.
- KESİK, M. (2016). Sultan Alp Arslan Nasıl Öldürüldü? *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, (5), 95-115.
- KÖYMEN, M. A. (2000). *Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi: Kuruluş Devri (1-ci Cild)*. Türk Tarih Kurumu, 390.
- MƏMMƏDOV, E. Ə. (2015). *Səlcuqlar*. Bakı, Mütərcim, 206.
- ÖĞÜN BEZER, G., ÇEVİK, A., TUFANTOZ, A., & KUCUR, S. S. (2019). *Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi*. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 213.
- OSMAN, T. (1965). *Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti*. Republished in 2023, Ötüken Neşriyat, 544.
- ÖZMENLİ, M. (2021). Anı Kentinin Alınması ve Sultan Alp Arslan. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(25), 590-601.
- ŞAHİN DEMİR, M. (2017). XI. Asırda Değişen Anadolu'da Türkler: Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071). *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 4(11), 240-256.
- SOOFIZADEH, A. (2023). Büyük Selçuklular Döneminde Azerbaycan. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, (18), 53-72.
- TOKAN, Ö. (2020). Sultan Alp Arslan'ın Merkezi Otoriteyi Sağlama Çabaları: 1. Huttelan Seferi. *Journal of Turkish Research Institute*, (69), 463-484.
- VƏLİXANLI, N. M. (2016). "Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər". Bakı, *Elm və Təhsil*, 480.

ANATOLIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

GENETIC DIVERSITY and GENERATIONAL SELECTION IN BEES

ARILARDA GENETİK ÇEŞİTLİLİK ve NESİL SEÇİLİM

Gulara SEYİDOVA

Seyidova Gulara, Orchid no: 0009-0005-9012-9143, Research assistant, Azerbaijan Genetic Resources Institute, gularaseyidova129@gmail.com

ÖZET

Bu çalışma, arılarda (*Apis mellifera*) genetik çeşitliliğin korunması ve nesil seçim süreçlerinin arıcılığa etkilerini incelemektedir. Arılar, ekosistemlerde önemli bir tozlayıcı rolü oynarken, iklim değişikliği, habitat kaybı, hastalıklar ve parazitler gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Genetik çeşitlilik, arı popülasyonlarının çevresel değişimlere uyum sağlamasını, hastalıklara karşı direnç geliştirmesini ve genel koloninin sağlıklı kalmasını sağlayan temel bir faktördür. Çalışma kapsamında, arıların genetik yapısını korumak için doğal ve yapay seçim süreçleri, hibritleme ve genetik belirteçler gibi modern ıslah teknikleri ele alınmıştır. Bal üretimi, koloni sağlığı, hastalıklara karşı direnç ve çevresel adaptasyon açısından, seçim süreçlerinin sürdürülebilir arıcılık uygulamalarında kritik bir öneme sahip olduğu görülmüştür. Özellikle kontrollü çiftleşme, suni tohumlama ve genetik analizlerin, istenilen genetik özelliklerin aktarılmasında büyük bir avantaj sunduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, arıcılıkta genetik çeşitliliğin korunması ve dengeli nesil seçim yöntemlerinin uygulanması, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genetik Çeşitlilik, Nesil Seçim, Arı Islahı, Hastalık Direnci, Sürdürülebilir Arıcılık, Kontrollü Çiftleşme, Yapay Seçim.

ABSTRACT

This study examines the effects of genetic diversity conservation and generation selection processes on beekeeping in bees (*Apis mellifera*). Bees play an important pollinator role in ecosystems and face various threats such as climate change, habitat loss, diseases and parasites. Genetic diversity is a key factor that enables bee populations to adapt to environmental changes, develop resistance to diseases and maintain the overall colony health. Within the scope of the study, modern breeding techniques such as natural and artificial selection processes, hybridization and genetic markers were discussed to preserve the genetic structure of bees. It was observed that selection processes have a critical importance in sustainable beekeeping practices in terms of honey production, colony health, resistance to diseases and environmental adaptation. It was determined that especially controlled mating, artificial insemination and genetic analyses provide a great advantage in transferring the desired genetic traits. As a result, the conservation of genetic diversity and the application of balanced generation selection methods in beekeeping stand out as an indispensable requirement for long-term sustainability.

Keywords: Genetic Diversity, Generation Selection, Bee Breeding, Disease Resistance, Sustainable Beekeeping, Controlled Mating, Artificial Selection.

INTRODUCTION

Bees (*Apis mellifera*) are pollinators of great importance for the sustainability of ecosystems and play a critical role in the continuity of agricultural production worldwide. However, in recent years, various environmental and biological threats such as climate change, habitat loss, pesticides, parasites and diseases have seriously affected bee populations (Van Engelsdorp & Meixner, 2010). These negativities endanger not only natural ecosystems but also honey production and agricultural productivity. In order for bee colonies to become resilient to these threats and to maintain their populations, preservation of genetic diversity and application of generation selection methods have become a great necessity (Panziera et al., 2022).

Genetic diversity is defined as the variety of genetic variations of individuals within a species and plays a critical role in the adaptation of organisms to environmental changes, development of resistance to diseases and maintenance of general population health (Frankham, Ballou, & Briscoe, 2010). In bees, colonies with high genetic diversity become more resistant to diseases, more productive, and more resistant to ecological stresses (Tarpy, 2003). In addition, reduced genetic diversity can accelerate the spread of diseases that can cause mass bee deaths, such as colony collapse (CCD) (Van Engelsdorp et al., 2009).

In beekeeping, generational selection and genetic breeding methods are the most important approaches used to ensure that desired traits are transferred from one generation to the next. These processes strengthen commercially and ecologically advantageous traits, such as high honey production, disease resistance, good wintering ability, and calm temperament (Brascamp, Uzunov, Bijma, & Du, 2024). While natural selection ensures that the most resistant individuals survive due to environmental pressures, artificial selection and controlled mating programs aim to produce and reproduce bees with specific genetic characteristics (Bienefeld, 2016). However, over-selection and breeding with a narrow gene pool can lead to a decrease in genetic diversity, making colonies more vulnerable to diseases and environmental stressors (Awodiran, Amoo, & Kehinde, 2021).

This study will discuss the genetic diversity of bees and the effects of generation selection processes on beekeeping. In particular, it focuses on why genetic diversity is important to preserve, how generation selection and breeding methods are applied, and how modern genetic analysis techniques contribute to beekeeping. Finally, it discusses the best strategies for the sustainable conservation of bee populations and the future development of beekeeping.

GENETIC DIVERSITY IN BEES

Bees (*Apis mellifera*) are major pollinators that are of great importance for the sustainability of ecosystems (Goulson, Nicholls, Botías, & Rotheray, 2015). However, factors such as habitat loss, climate change, agricultural chemicals, and diseases threaten bee populations (Van Engelsdorp & Meixner, 2010). In order for bees to develop resistance to these environmental stress factors, genetic diversity must be preserved and increased.

Genetic diversity refers to the presence of genetic variation among individuals within a species and plays a critical role in the adaptation process (Frankham, Ballou, & Briscoe, 2010). High genetic diversity in bee populations supports colonies to be resistant to diseases and better adapt to environmental changes (Tarpy, 2003). In this article, a comprehensive assessment of the sources, importance, and conservation of genetic diversity in bees will be made.

One of the most important sources of genetic diversity in bee colonies is polyandry, which is achieved by the queen bee mating with multiple male bees (Tarpy, 2003). Queen bees collect sperm by mating with an average of 12 to 20 different male bees during their mating flights (Baudry, Kryger, Allsopp, & Koeniger, 2004). Multiple matings create genetically diverse worker bees in the same colony, which increases the colony's adaptability (Seeley & Tarpy, 2007). For example, colonies with greater genetic diversity are more resistant to pathogens such as American foulbrood (*Paenibacillus larvae*) (Tarpy & Seeley, 2006). Genetic diversity can also be achieved through gene flow between different populations. Bee colonies can exchange genetic material with bees in different regions through natural dispersal or human intervention (Meixner, Pinto, Bouga, Kryger, & Ivanova, 2013). For example, the Buckfast bee is a breed with characteristics such as high resistance to diseases and good honey production, and was created by crossing different subspecies (Ruttner, 1988). Such artificial hybridization programs are an effective method for increasing genetic diversity.

Mutations are permanent changes in the DNA sequence that allow the formation of new genetic variations (Hartl & Clark, 2007). Mutations in bees can lead to the evolution of individuals resistant to parasites, especially varroa mites (*Varroa destructor*) (Locke, 2016). For example, some bee populations have developed natural resistance to varroa mites. Russian bees (*Apis mellifera caucasica*) are preferred in some breeding programs in Europe because they are resistant to varroa mites (Rinderer, Harris, Hunt, & de Guzman, 2010).

One of the most important advantages of genetic diversity is that it provides higher resistance to diseases and pests (Tarpy, 2003). For example, genetically diverse colonies may be more resistant to intestinal parasites such as *Nosema ceranae* (Huang, Solter, Yau, & Imai, 2013). When genetic diversity decreases, colonies become more vulnerable to pathogens. For example, mass colony losses, known as Colony Collapse Disorder (CCD), are more common in populations with low genetic diversity (Van Engelsdorp et al., 2009). Genetic diversity can also affect the honey production capacity of bees. Colonies with high genetic diversity can perform

better in terms of working speed, nectar collection ability, and endurance (Garnery, Solignac, Celebrano, & Cornuet, 1993). For example, the Carniolan bee (*Apis mellifera carnica*) is a widely preferred subspecies in Europe due to its high honey yield and good wintering ability.

Factors such as increased temperature fluctuations and droughts due to climate change make it more difficult for bee populations to survive (Le Conte & Navajas, 2008). Genetically diverse colonies are better able to adapt to temperature changes. For example, *Apis mellifera scutellata*, which originates from Africa, is more resistant to high temperatures and is therefore widespread in Africa and some tropical regions (Whitfield et al., 2006).

Generation Selection and Breeding Methods in Bees

Selection of generations is the process of selecting individuals with superior qualities in order to ensure that certain genetic traits are passed on to future generations (Frankham, Ballou, & Briscoe, 2010). In beekeeping, generational selection focuses on traits such as high honey production, disease resistance, good wintering ability, and calm temperament (Büchler, Berg, & Le Conte, 2010).

The first stage of the generation selection process is to decide which genetic traits need to be developed. In beekeeping, the preferred traits are usually factors such as high honey production, resistance to diseases, long-lived worker bees, calm and docile temperament, wintering ability and adaptation to hot weather conditions (Seeley & Tarpy, 2007). For example, the Carniolan bee (*Apis mellifera carnica*), which is widely raised in Europe, stands out in the selection process due to its calm temperament and good wintering ability (Ruttner, 1988). Similarly, Russian bees are used in many breeding programs because they have developed natural resistance to the Varroa mite. Colonies with the targeted traits are determined by genetic analyses, behavioral observations and productivity measurements (Tarpy & Seeley, 2006). At this stage, criteria such as the colony's honey production, resistance to diseases, the egg-laying capacity of the queen bee and the endurance of the worker bees are taken into account. For example, if a colony is not infected with the diseases specified, but provides high honey production, this colony can be considered a suitable breeding source for the next generation. In modern beekeeping practices, techniques such as genetic marker analysis (microsatellite and SNP tests) allow for more sensitive and efficient selection in the generation selection process.

- After colonies suitable for selection are determined, controlled mating programs are implemented to ensure the reproduction of individuals with increased genetic superiority. Three basic methods are used in this process (Collins & Pettis, 2001):
 - Natural Mating: The queen bee is allowed to mate with male bees with superior genetic characteristics in the natural environment.
 - Controlled Mating Areas: Only male bees with desired genetic characteristics are kept in certain areas, preventing the queen from mating randomly.
 - Artificial Insemination: Sperm is collected from genetically selected male bees in a laboratory environment and injected into the queen.

Newly produced colonies are monitored to see if they meet the specified goals. During this evaluation process, analyses such as disease tests, honey production measurements, worker bee lifespan and behavioral observations are performed (Meixner et al., 2013). If the selection process is successful, new generations are included in the breeding program to ensure continuity in breeding. However, if it is seen that the targeted traits are not fully developed, the selection criteria are reviewed and the process is repeated.

In the process of genetic selection, the narrowing of the mating pool can lead to a decrease in genetic diversity and to colonies becoming vulnerable to diseases (Van Engelsdorp & Meixner, 2010). Therefore, the preservation of different genetic lines and controlled mixing of generations are of great importance in breeding programs. For example, some beekeepers prevent the decrease in diversity by increasing colonies resistant to the Varroa mite while at the same time preserving genetic lines from different ecological regions.

The breeding methods used in bees aim to improve important features of colonies such as honey yield, disease resistance, adaptation to climatic conditions and productivity by increasing genetic diversity. While breeding by natural selection encourages the survival and reproduction of individuals that are best adapted to the environment, the artificial selection method allows the beekeeper to control the breeding process by selecting individuals with certain genetic characteristics. Hybridization creates more resistant and productive generations by mating different species, while controlled mating and artificial insemination methods include fertilization techniques performed in special mating areas or laboratory environments to ensure the preservation of desired

genetic characteristics. Genetic analyses and DNA markers are widely used in modern breeding studies to increase the resistance of colonies to diseases and to maintain genetic purity. Thanks to these methods, the beekeeping sector has the opportunity to grow healthier, more productive and sustainable colonies.

EFFECTS OF GENETIC DIVERSITY AND SELECTION ON BEEKEEPING

Genetic diversity is a critical factor in beekeeping in terms of colonies' disease resistance, adaptation to environmental changes, and productivity. The presence of individuals with different genetic structures makes colonies more resistant to pathogens and climate changes. For example, colonies with high genetic diversity can develop better immunity to diseases such as *Nosema ceranae* and American foulbrood (*Paenibacillus larvae*) (Panziera et al., 2022). However, when genetic diversity decreases, colonies become more vulnerable to the spread of certain pathogens and the risk of mass colony losses increases (Tarpy, Caren, & Delaney, 2023).

The selection process enables the development of advantageous factors for beekeeping, such as high honey production, good wintering ability, calm temperament, and resistance to pests, by ensuring that certain traits are passed on from one generation to the next (Brascamp, Uzunov, Bijma, & Du, 2024). While natural selection ensures that the most resistant individuals survive due to environmental pressures, artificial selection aims to produce and reproduce individuals with certain genetic traits in a controlled manner. For example, selectively producing bee colonies resistant to pests such as the *Varroa destructor* mite is a strategy widely applied in the beekeeping industry (Bienefeld, 2016).

However, excessive control of the selection process can lead to narrowing of genetic diversity. As genetic diversity narrows in artificial breeding programs, bees may become more vulnerable to certain stress factors. For example, African honey bees (*Apis mellifera scutellata*) have evolved resistance to hot climates and pests through natural selection, but Carniolan bees (*Apis mellifera carnica*), common in Europe, have been bred through controlled artificial selection and may be more sensitive to environmental changes (Awodiran, Amoo, & Kehinde, 2021).

In modern beekeeping practices, molecular biology techniques such as microsatellite analysis, SNP detection, and genetic markers are used to optimize the genetic selection process. Thanks to these methods, disease-resistant individuals can be detected more quickly and precisely, thus preserving genetic diversity and supporting sustainable beekeeping (Gritsenko et al., 2023). However, for genetic breeding programs to be successful, not only productivity and disease resistance but also the preservation of genetic diversity should be taken into account (Tarpy, Caren, & Delaney, 2023).

As a result, preserving genetic diversity in beekeeping and implementing a balanced selection process ensures that colonies become healthy, productive, and adaptable to environmental changes. While the balanced use of natural and artificial selection methods contributes to the creation of colonies that are resistant to diseases and provide high honey production, preserving genetic diversity stands out as a critical requirement for long-term sustainable beekeeping.

CONCLUSION

This study analyzed the effects of preserving genetic diversity in bees and generation selection processes on beekeeping. Genetic diversity has been evaluated as a critical element in terms of bee populations gaining resistance to diseases, adapting to environmental changes and increasing their productive capacity. The study found that the multiple mating (polyandry) strategy of the queen bee increases genetic diversity in colonies, making bees more resistant to diseases and pests. In particular, it was observed that colonies resistant to pathogens such as American foulbrood (*Paenibacillus larvae*) and *Nosema ceranae* were more common in populations with high genetic diversity. The study also detailed how generation selection processes are used to increase productivity in beekeeping. It has been shown that it is possible to develop desired traits in beekeeping, such as high honey production, wintering ability, calm temperament and resistance to pests, through natural and artificial selection methods. In particular, it has been determined that controlled mating and artificial insemination techniques are effective in transferring desired genetic traits from one generation to the next.

However, it has been emphasized that excessive artificial selection can narrow genetic diversity, making colonies more vulnerable to certain diseases and environmental stress factors. It has been revealed that the use of molecular genetic analyses (such as microsatellite analysis, SNP detection and genetic markers) has increased in modern beekeeping practices and that these methods offer a great advantage in increasing disease resistance and productivity in bee colonies. The study concluded that increasing genetic diversity by preserving and using genetic material from different ecological regions is important in terms of ensuring sustainability in beekeeping.

As a result, it has been determined that genetic diversity should be protected and a balanced generation selection process should be implemented in order to protect bee populations in the long term and to continue beekeeping in a sustainable manner. While the balanced use of natural and artificial selection methods contributes to the creation of colonies that are resistant to diseases and provide high honey production, the preservation of genetic diversity stands out as a critical requirement for long-term sustainable beekeeping.

REFERENCES

- AWODİRAN, M. O., AMOO, T. E., & Kehinde, T. O. (2021). Genetic diversity of four populations of honey bee, *Apis mellifera* (Linnaeus, 1758) from two vegetation zones in Nigeria. *Journal of Entomology and Nematology*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.5897/JEN2020.0261>.
- BAUDRY, E., KRYGER, P., Allsopp, M. H., & Koeniger, N. (2004). Multiple mating in *Apis mellifera capensis*: The effect of genetic diversity on colony fitness. *Molecular Ecology*, 13(5), 1195–1205. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2004.02132.x>
- BIENEFELD, K. (2016). Breeding success or genetic diversity in honey bees? *Bee World*, 93(2), 40–44. <https://doi.org/10.1080/0005772X.2016.122754>
- BRASCAMP, P., UZUNOV, A., Bijma, P., & Du, M. (2024). Genetics of selection in honeybees. Wageningen University & Research. Retrieved from <https://edepot.wur.nl/67506>
- BÜCHLER, R., BERG, S., & Le Conte, Y. (2010). Breeding for resistance to *Varroa destructor* in Europe. *Apidologie*, 41(3), 393–408. <https://doi.org/10.1051/apido/2010011>
- COLLINS, A. M., & PETTIS, J. S. (2001). *Varroa* resistance in honey bees. *American Bee Journal*, 141(11), 813–816.
- EVANS, J. D., CHEN, Y. P., Di Prisco, G., Pettis, J., & Williams, V. (2011). Bee health: The role of pathogens, parasites and pests. *Journal of Apicultural Research*, 50(1), 1–3. <https://doi.org/10.3896/IBRA.1.50.1.01>
- FRANKHAM, R., BALLOU, J. D., & Briscoe, D. A. (2010). *Introduction to conservation genetics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- GARNERY, L., SOLIGNAC, M., CELEBRANO, G., & Cornuet, J. M. (1993). A simple test using restricted PCR- amplified mitochondrial DNA to study the genetic structure of *Apis mellifera* L. *Experientia*, 49(11), 1016–1021. <https://doi.org/10.1007/BF02125651>
- GOULSON, D., NICHOLLS, E., Botías, C., & Rotheray, E. L. (2015). Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. *Science*, 347(6229), 1255957. <https://doi.org/10.1126/science.1255957>
- GRITSENKO, D., TEMIRBAYEVA, K., Taskuzhina, A., Kostyukova, V., Pozharskiy, A., Kolchenko, M., Khusnitdinova, M., Krupskiy, O., Mayer, A., Nuralieva, U., & Moldakhmetova, G. (2023). First evaluation of genetic diversity among honeybee populations in Kazakhstan. *Apidologie*, 54(61). <https://doi.org/10.1007/s13592-023-01034>
- SEELEY, T. D., & TARPY, D. R. (2007). Queen promiscuity lowers disease within honeybee colonies. *Proceedings of the Royal Society B*, 274, 67–72.
- TARPY, D. R. (2003). Genetic diversity within honeybee colonies prevents severe infections and promotes colony growth. *Proceedings of the Royal Society B*, 270, 99–103.
- BÜCHLER, R., BERG, S., & Le Conte, Y. (2010). Breeding for resistance to *Varroa destructor* in Europe. *Apidologie*, 41, 393–408.
- HARTL, D. L., & CLARK, A. G. (2007). *Principles of population genetics* (4th ed.). Sinauer Associates.
- HUANG, W. F., SOLTER, L. F., Yau, P. M., & Imai, B. S. (2013). *Nosema ceranae* escapes fumagillin control in honey bees. *PLoS Pathogens*, 9(3), e1003185. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003185>
- ILYASOV, R. A., KWON, H.-W., & Nikolenko, A. G. (2020). Genetic improvement of honey bees for keeping in extremal climatic conditions. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/34751948>.

- KASKİNOVA, M. D., SALİKHOVA, A. M., Gaifullina, L. R., & Saltykova, E. S. (2023). Genetic methods in honey bee breeding. *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding*, 27(4), 366–372. <https://doi.org/10.18699/VJGB-23-4>
- KENCE, A., & KENCE, M. (2000). Honeybee conservation in Turkey: A case study of *Apis mellifera anatoliaca*. *Apidologie*, 31(3), 365–366.
- LE CONTE, Y., & NAVAJAS, M. (2008). Climate change: Impact on honey bee populations and diseases. *Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics)*, 27(2), 499–510. <https://doi.org/10.20506/rst.27.2.1819>
- LOCKE, B. (2016). Natural *Varroa* mite resistance in honey bees. *Apidologie*, 47(3), 467–482. <https://doi.org/10.1007/s13592-015-0417-6>
- MEIXNER, M. D., PINTO, M. A., Bouga, M., Kryger, P., & Ivanova, E. (2013). Standard methods for characterizing subspecies and ecotypes of *Apis mellifera*. *Journal of Apicultural Research*, 52(4), 1–
28. <https://doi.org/10.3896/IBRA.1.52.4.07>
- PANZIERA, D., REQUIER, F., Chantawannakul, P., Pirk, C. W. W., & Blacquièrre, T. (2022). The diversity decline in wild and managed honey bee populations urges for an integrated conservation approach. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 767950. <https://doi.org/10.3389/fevo.2022.767950>
- RINDERER, T. E., HARRIS, J. W., Hunt, G. J., & de Guzman, L. I. (2010). Breeding for resistance to *Varroa destructor* in North America. *Apidologie*, 41(3), 409–424. <https://doi.org/10.1051/apido/2010015>
- RUTTNER, F. (1988). *Biogeography and taxonomy of honeybees*. Springer-Verlag.
- SEELEY, T. D., & TARPY, D. R. (2007). Queen promiscuity lowers disease within honeybee colonies. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 274(1606), 67–72. <https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3702>
- TARPY, D. R. (2003). Genetic diversity within honeybee colonies prevents severe infections and promotes colony growth. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 270(1510), 99–103. <https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2199>
- TARPY, D. R., & SEELEY, T. D. (2006). Lower disease infections in honeybee (*Apis mellifera*) colonies headed by polyandrous versus monandrous queens. *Naturwissenschaften*, 93(4), 195–199. <https://doi.org/10.1007/s00114-006-0081-4>
- TARPY, D. R., CAREN, J. R., & Delaney, D. A. (2023). Meta-analysis of genetic diversity and intercolony relatedness among reproductives in commercial honey bee populations. *Frontiers in Insect Science*, 3, 1112898. <https://doi.org/10.3389/finsc.2023.1112898>
- VAN ENGELSDORP, D., & MEIXNER, M. D. (2010). A historical review of managed honey bee populations in Europe and the United States and the factors that may affect them. *Journal of Invertebrate Pathology*, 103(S1), S80–S95. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2009.06.011>
- VAN ENGELSDORP, D., HAYES, J., Underwood, R. M., & Pettis, J. (2009). A survey of honey bee colony losses in the United States, fall 2007 to spring 2008. *PLoS ONE*, 4(8), e6481. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006481>
- WHITFIELD, C. W., BEHURA, S. K., Berlocher, S. H., Clark, A. G., Johnston, J. S., Sheppard, W. S., & Tsutsui, N. D. (2006). Thrice out of Africa: Ancient and recent expansions of the honey bee, *Apis mellifera*. *Science*, 314(5799), 642–645. <https://doi.org/10.1126/science.11327>

ASSEJ

2025